

TESIS DE GRADO
(traducción del alemán al español)

para obtener el título de
INGENIERO CIVIL DIPLOMADO (Diplom Ingenieur)
en la especialización de **HIDRAULICA AGRICOLA.**

Presentada por **PATRICIO SALINAS BATALLAS**

Ante el **PROFESOR DR. ING. HANS BRETSCHNEIDER,**
Director del Instituto de Ingeniería Hidráulica en la
UNIVERSIDAD TECNICA DE BERLIN.

Fecha: 5 de Julio de 1980

TEMA DE LA TESIS:

"LAS INFLUENCIAS ANTROPOGENAS SOBRE LA DINAMICA DE LAS SALES EN LOS SUELOS, APLICACIONES EN LA UTILIZACION DE CULTIVOS CON RIEGO ARTIFICIAL EN ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS."- MODELOS MATEMATICOS PARA DESCRIBIR EL PROCESO DE SALINIZACION DE LOS SUELOS AGRICOLAS, METODOS PARA SU REHABILITACION."

Descripción del problema:

Las regiones de climas áridos y semiáridos se encuentran en su mayoría en los llamados "países en desarrollo". En la misma medida que la población de estos países crece, que se eleva su nivel de vida, que se acrecenta el deseo de autosuficiencia y que aumenta la necesidad de exportar productos agrícolas, en eas misma medida se hacen cada vez más imperativos el mejoramiento y la optimización de la producción agrícola en estas zonas. Como consecuencia de esto, se tiende a la intensificación de la agricultura, que por regla general está supeditada a la realización de proyectos de riego a gran escala.

Dado que, tanto las áreas de tierra cultivable como las reservas acuíferas son limitadas en las regiones mencionadas, se debe conce- der la mayor prioridad al manejo económico y racional del recurso hídrico y a la conservación del suelo como elemento principal para el crecimiento de las plantas.

Junto a otros factores, como las características del suelo, de las plantas y de los animales en las áreas en donde se aplica riego intensivo, es la salinización de los suelos, la que decide sobre el éxito o el fracaso de un proyecto de riego; pues, la salinización del suelo, puede conducir a niveles de producción agrícola más bajos que los alcanzados antes de la introducción del riego artificial. Sinembargo, la salinización del suelo es proceso reversible, esto significa que existen algunas posibilidades de influenciar sobre él.

Con el fin de mantener una buena producción agrícola, sin grandes fluctuaciones cuantitativas o cualitativas, así como para mantener la adecuada fermentación del suelo, es necesario mantener ciertos valores límite de salinidad de los suelos. Estos valores límite están correlacionados con la clase de cultivo y con su etapa de crecimiento.

De igual manera, el contenido de sales en los suelos, sufre constantemente variaciones, las mismas que pueden presentarse en tres formas diferentes desde el punto de vista de la economía hídrica:

- El contenido de sales en un elemento de suelo, varía a largo plazo, debido a la adición o al lavado de las sales. El contenido de sales, se incrementa por medio del riego con aguas salobres, o como consecuencia de corrientes temporales, que acarrear gran contenido de sales. Si la franja capilar llega hasta las inmediaciones de la superficie del suelo y la evaporación es considerable, entonces se produce el transporte de grandes cantidades de sales, desde las aguas freáticas hacia los niveles superiores del suelo. Por otro lado, las sales que se han acumulado en el elemento de suelo, pueden ser lavadas por medio de la entrega de agua desde la superficie.
- Teniendo un contenido constante de sales, la concentración de las mismas en un sustrato de Luelo definido, varía de acuerdo al contenido actual de agua, el que a su vez varía a consecuencia de las precipitaciones y de la evaporación.
- La distribución de la concentración de las sales, en los sustratos de suelo en dirección vertical -

esto es con la variación de la profundidad- varía de acuerdo a la dirección del flujo del agua en el interior del suelo. Cuando en el suelo se produce un flujo incesante de agua, en dirección hacia arriba, causado por la evaporación, la distribución de la concentración de las sales, adopta el perfil mostrado en la curva (1). Esta distribución puede ser influenciada por medio de un riego hecho a propósito, de manera que la concentración de las sales esté de acuerdo a las necesidades de la planta y de su estado de crecimiento, hasta lograr como resultado el perfil de la curva (2).

Además de estos fenómenos, que pertenecen a la economía hídrica y que se relacionan con la dinámica de las sales en el suelo, deben ser tomados muy en cuenta otros fenómenos que tienen que ver con la física de los suelos, con los procesos químicos y biológicos de los mismos. En el marco de la consideración de la dinámica de las sales en el suelo, no deben ser pasados por alto estos fenómenos.

Fundamentación del tema de la Tesis:

La consideración de la dinámica de las sales en los suelos, nos induce a la problemática, que se presenta a menudo en proyectos realizados. A pesar de existir una bibliografía numerosa sobre este tema, se observa mucha reticencia a aplicar los conocimientos obtenidos en la planificación del riego artificial.

La meta de esta Tesis es la sistematización e investigación crítica del tema mencionado y de los procedimientos de implementación en los suelos salinizados y en los que están en peligro de serlo.

Tareas a desarrollar:

1. Describa brevemente la problemática de las sales en los suelos, en relación a su uso agrícola.
 - 1.1 Orígen de las sales en los suelos y suelos salinos
 - 1.2 Efectos en el suelo y en el agua del suelo
 - 1.3 Efectos en las plantas
2. Intente brevemente ordenar sistemáticamente y comprobar la pertinencia de los métodos corrientes que se encuentran en la literatura técnica para clasificar los suelos, las aguas de riego con contenido de sales así como las plantas en relación a su tolerancia a las sales.
3. Describa brevemente las posibilidades de recuperación de los suelos salinos.
4. Describa ampliamente los procedimientos para influenciar la dinámica de las sales en el suelo a través del riego.
 - 4.1 Evalúe cada uno de los procedimientos con respecto a su efecto, a la utilización económica del recurso hídrico, a los efectos primarios y secundarios.
 - 4.2 Organice los modelos matemáticos de simulación de la dinámica de sales en el suelo, que se encuentran en la literatura técnica y examine su pertinencia.
 - 4.3 Describa la influencia sobre la planificación e implementación del riego, que tiene el manejo de la concentración de las sales en la zona radicular relevante para las plantas.

Nota:

Los puntos del 1 al 3 deben entenderse como Introducción en la Tesis. El enfoque principal de la Tesis deberá estar en el punto 4.

Fecha del encargo de la Tesis: 5 de Mayo de 1980

Tiempo de desarrollo de la Tesis: 2 meses

Plazo de entrega de la Tesis: 5 de Julio de 1980

Berlin, den 5. Mai 1980

Br/P

(Prof. Dr.-Ing. H. Bretschneider)

Tage der Ausgabe: 5.5.80
Bearbeitungszeit: 2 Monate
Tag der Abgabe: 5.7.80

INDICE

TEMA DE LA TESIS	2
PREFACIO	8
NOTACION	9
1. PROBLEMÁTICA DE LAS SALES EN LOS SUELOS, EN LO RELACIONADO AL USO AGRÍCOLA DE LOS MISMOS.	12
1.1 ORÍGEN DE LOS SUELOS SALINOS.	13
1.2 EFECTOS DE LAS SALES SOBRE EL SUELO, EL AGUA DEL SUELO Y LAS PLANTAS	15
2. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SALINOS Y DE LAS AGUAS CON CONTENIDO SALINO. TOLERANCIA DE LAS PLANTAS A LA SAL	18
2.1 MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SALES EN EL SUELO	19
2.1.1 Medición de la conductividad eléctrica	19
2.1.2 Relación entre la Conductividad Eléctrica de la Solución de Suelo y el Contenido de Agua en el Suelo	22
2.1.3 Relación entre la la Conductividad Eléctrica y otras unidades de medida de la Concentración de Sal	23
2.1.4 Relación entre la la Conductividad Eléctrica y la Presión Osmótica en el suelo	27
2.1.5 Capacidad de Intercambio de Cationes, Relación de adsorción de Sodio, Porcentaje de Sodio Intercambiable	29
2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SALINOS	33
2.2.1 El sistema estadounidense y otros sistemas analíticos	33
2.2.2 El sistema de clasificación soviético	34
2.3 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE SAL EN EL AGUA DE RIEGO	35
2.3.1 Determinación de iones individuales	38
2.3.2 Determinación de otras características del agua de riego	38
2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE RIEGO	40
2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS SEGÚN SU TOLERANCIA A LA SAL	46
3. MÉTODOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS SALINOS	51
3.1 MÉTODOS QUIMICOS	51
3.2 MÉTODOS O TÉCNICAS EDAFOLÓGICAS	59
3.3 MÉTODOS POR TÉCNICAS DE RIEGO	60
4. PROCEDIMIENTO PARA INFLUIR EN LA DINÁMICA DE LA SAL EN EL SUELO A TRAVÉS DEL RIEGO	63

4.1 GENERALIDADES SOBRE EL LAVADO DE SALES	63
4.2 BALANCE DE SALES Y AGUA EN EL SUELO	67
4.3 MODELOS MATEMÁTICOS DE SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE LAS SALES EN EL SUELO	68
4.3.1 Modelos basados directamente en la ecuación del balance de sales	68
4.3.1.1 Ecuaciones de los balances de agua y de sales en la zona radicular	68
4.3.1.2 Equilibrio de las sales (Lavado para la siembra)	68
4.3.1.3 Variaciones en las concentraciones de sales. Lavados de Recuperación	70
4.3.1.4 Lavado de sales poco solubles	72
4.3.1.5 Lámina de lavado tomando en cuenta la profundidad de la capa del suelo	74
4.3.1.6 Altura de lámina de lavado y de drenaje requeridas	76
4.3.1.7 Ecuación de desalinización de Bresler	77
4.3.2 Modelos basados indirectamente en la ecuación de balance de las sales	78
4.3.2.1 Fórmula de lavado	78
4.3.2.2 Modelo de van der Molen / Boumanns / van Hoorn	80
4.3.2.3 Modelo de Gardner / Brooks	84
4.3.2.4 Modelo para predicción del movimiento de las sales en el suelo	88
4.3.3. Modelos que no se basan en la Ecuación de Balance de Sales	91
4.3.3.1 Curvas de lavado	91
4.3.3.2 Modelo empírico de Rozov	93
4.3.3.3 Modelo empírico de Volobuev	94
4.3.3.4 Modelo empírico de Kovda	94
4.3.3.5 Modelo empírico de Morozov y Volobuev	95
4.3.3.6 Ecuación de la Profundidad Crítica de Napa Freática	98
4.3.3.7 Lavado sin Drenaje	99
4.3.3.8 Modelo para Balance Hídrico y Balance de Sales en la Agricultura de Riego	100
4.4 CONSECUENCIAS DE LA GESTIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SALES EN LA ZONA RADICULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL RIEGO	108
5. RESUMEN	110
APÉNDICES	111
APÉNDICE I	111
APÉNDICE II	117
APÉNDICE III	118
APÉNDICE IV	121
APÉNDICE V	125
APÉNDICE VI	141
APÉNDICE VII	143

APÉNDICE VIII	145
APÉNDICE IX	148
BIBLIOGRAFÍA	152

PREFACIO

El tema de que trata este trabajo, posee especial importancia para aquellos países del llamado "tercer mundo", que tienen zonas de clima árido y semiárido. El impacto es mayor en las capas más pobres de la población, cuando los productos agrícolas empiezan a escasear y sus precios suben. A menudo se emprenden en estos países, proyectos de riego realizados por técnicos nacionales o extranjeros que tienen por finalidad la elevación de la producción agrícola. Sin embargo, debido al desconocimiento de, o a la falta de atención prestada a los fenómenos de la dinámica de las sales en el suelo, estos proyectos causan al término de pocos años, la salinización de los suelos agrícolas. De este hecho, no sólo se deriva un fracaso en cuanto a la meta que se quiso alcanzar, sino aún un empeoramiento de la situación que se deseaba mejorar. De este modo, el presente trabajo se propone contribuir a la difusión de conocimientos sobre la problemática que implica la salinización de los suelos agrícolas.

A pesar de que los problemas de la salinización, afectan a muchos países, sólo pocos de ellos - estos son los países de mayores posibilidades económicas - pueden conducir estudios e investigaciones sobre el tema. Este hecho se me evidenció, durante la búsqueda de literatura apropiada, pues la mayoría de ella proviene de los Estados Unidos, la Unión Soviética, Holanda e Israel.

Puesto que a menudo los términos técnicos no se traducen uniformemente, en las diferentes fuentes de literatura, y que muchos de ellos, (por ejemplo los miembros de la ecuación del balance de agua, a excepción de h_n) no han sido aún introducidos en las normas internacionales, se produjeron ciertas dificultades en el tratamiento del tema. Una dificultad adicional se produjo, debido a que las publicaciones sobre los últimos conocimientos de esta temática, no son muy abundantes o son publicadas con bastante retraso. Esto se refiere sobre todo, a los conocimientos que se dan a conocer por primera vez en congresos especializados, cuyos resultados no se difunden inmediatamente, para un público más amplio que el de los asistentes a dichos eventos.

Se debe reconocer como muy positivo el hecho de que las organizaciones FAO/UNESCO han publicado numerosas y voluminosas obras sobre asuntos de agricultura. En estas obras se encuentra concentrado un resumen de conocimientos e investigaciones que sobre este tema han sido realizadas en diferentes países tanto del hemisferio oriental, como del occidental. De esta manera se está contribuyendo positivamente al entendimiento internacional en el campo de la técnica.

La limitación del tema de esta tesis, así como la limitante del tiempo, permitieron que sólo se trate someramente, un aspecto muy importante de la salinización de los suelos, cual es el del drenaje agrícola. Cabe enfatizar una vez más, que las medidas de riego - en climas áridos y semiáridos - que no vayan acompañadas de medidas que aseguren un drenaje suficiente y de buen funcionamiento, conducirán con casi total seguridad, a la salinización de los suelos regados. En este aspecto se hace necesaria una continuación de este trabajo, pues el drenaje de suelos salinizados o con peligro potencial de salinización es muy extenso y complejo.

Igualmente importantes y necesarios, para la comprensión y el tratamiento de los problemas de salinización, son aspectos de la Botánica, la Química, la Edafología y muchos otros, los mismos que tampoco pudieron ser tratados con suficiente profundidad en este trabajo.

Vale la pena mencionar, que la mayoría de los métodos y modelos que aquí se exponen son el resultado de investigaciones empíricas y experimentos de campo, razón por la cual no es sencillo juzgar su bondad, o probar la conveniencia de su aplicación, desde un punto de vista meramente teórico. Varios de los modelos y ecuaciones sólo podrán ser repetidos en un entorno definido y bajo condiciones similares a las reinantes cuando aquellos fueron formulados. Con el fin de posibilitar un nexo entre la teoría y la práctica, se presentan en los apéndices varios ejemplos de cálculo práctico.

NOTACION

Los símbolos tienen el siguiente significado, a menos que en el texto se indique otra cosa:

Símbolo	Descripción	Unidad
P	Altura de la lámina de precipitación (DIN 4049 Hidrología).	mm
E	Altura de la lámina de evapotranspiración (evapotranspiración * lapso de tiempo).	mm
I	Altura de la lámina de riego.	mm
R	Altura de lámina de infiltración; para el lavado de sales es equivalente a la altura de la lámina de lavado.	mm
G	Altura de la lámina de capilaridad (velocidad de ascensión capilar * lapso de tiempo).	mm
S	Altura de la lámina de infiltración adicional	mm
D	Altura de la lámina de drenaje; para el lavado de de sales deberá ser equivalente a la altura de la lámina de lavado	mm
Dn	Altura de la lámina de drenaje natural	mm
Hc	Altura de la lámina de agua, correspondiente al contenido de agua, a capacidad de campo (CC). (Para una profundidad de raíces dada, o para un cierto horizonte de suelo).	mm
ΔH	Altura de la lámina de agua, que corresponde a la variación del contenido de agua del suelo	mm
Todas las alturas de lámina se refieren a un lapso de tiempo definido.		
C	Concentración de las sales en una solución.	g/l g/100g % mval/l ppm mS/cm
C_{cc}	Concentración de las sales en una solución de suelo a capacidad de campo.	
C_e	Concentración de las sales del extracto de saturación.	
C_{es}	Lo mismo que C_e , pero en el caso de sales poco solubles.	
C_{ee}	Lo mismo que C_e , pero en el caso de sales muy solubles.	
C_I	Concentración de las sales en el agua de riego.	
C_{ed}	Concentración de las sales en el agua de drenaje.	
C_G	Concentración de las sales en el agua de capilaridad.	
C_R	Concentración de las sales en el agua de infiltración (de lavado).	
C_u	Concentración de las sales en el efluente del lavado.	
C_i	Concentración de las sales en el afluente del lavado.	
C_S	Concentración de las sales en el agua de infiltrada de parcelas vecinas.	
De manera análoga se puede dar la concentración de sales para los diferentes tipos de láminas de agua, señalados anteriormente en el grupo de las alturas de lámina.		
En la mayoría de los casos, la "C" significa la concentración de todas las sales de la solución. En los casos en que se refiera a una sola sal, ésta será señalada explícitamente en palabras.		

$CE; \sigma$	Conductividad eléctrica.	S/cm mS/cm μ S/cm
$CEe; \sigma_e$	Conductividad eléctrica del extracto de saturación.	
$CE_{cc}; \sigma_{CC}$	Conductividad eléctrica de la solución de suelo para capacidad de campo.	
$CE_{pmp}; \sigma_{pmp}$	Conductividad eléctrica de la solución de suelo para el punto de marchitez permanente.	
Puesto que la conductividad eléctrica constituye indirectamente una medida de la concentración de las sales, C y σ son intercambiables en algunas fórmulas.		
Z	Cantidad de sales en una solución ($C \cdot \text{altura de lámina de agua}$).	$\text{mm} \cdot \sigma$
ΔZ	Variación de la cantidad de sales en al solución del suelo.	$\text{mm} \cdot \text{mS/cm}$
Tanto Z como ΔZ pueden también expresarse en kg/ha (conversión en el apendice VII)		
RAS	Relación de adsorción de Sodio.	-----
PSI	Porcentaje de Sodio Intercambiable.	%
CIC	Capacidad de Intercambio de Cationes	mval/100g
RSC	Residuo del Carbonato de Sodio.	mval/l
CIP	Porcentaje del Cloruro.	%
CC	Capacidad de Campo.	Vol%
PMP	Punto de Marchitez Permanente.	Vol%
CC_u	Capacidad de campo útil.	Vol%
CC_p	Agua disponible para la planta ($CC_u \cdot \text{profundidad media de las raíces}$).	mm
RL	Requerimiento de lavado	----
ET	Evapotranspiración	mm/d
n	Porosidad.	Vol%
W_v	Contenido de agua del suelo, en general.	Vol%
W_{ve}	Contenido de agua del extracto de saturación.	Vol%
f	Eficiencia del lavado.	-----
ψ	Potencial del agua (presión).	bar
ψ_m	Potencial matricial.	bar
ψ_s	Potencial osmótico.	bar
W_{mt}	Profundidad media de las raíces.	mm
p	Profundidad de un horizonte de suelo, con referen cia a la superficie del suelo.	m
t, T	Tiempo	s
El término Conductividad, se refiere siempre a la Conductividad Eléctrica.		
El término Extracto, significa Extracto de Saturación o Extracto de Saturación del Suelo.		
El término Suelos Salinos se refiere a los suelos afectados por la salinización (no se debe confundir con el concepto de "suelos de salinidad neutral" de la clasificación estadounidense).		

Equivalencia de los principales símbolos en Español, Inglés y Alemán.

Español	Inglés	Alemán
<i>P</i>	<i>R</i>	<i>h_N</i>
<i>E</i>	<i>E</i>	<i>h_{ET}</i>
<i>I</i>	<i>I</i>	<i>h_B</i>
<i>R</i>	<i>P</i>	<i>h_I</i>
<i>G</i>	<i>C</i>	<i>h_K</i>
<i>S</i>	<i>S</i>	<i>h_Z</i>
<i>D</i>	<i>D</i>	<i>h_D</i>
<i>Dn</i>	<i>Dn</i>	<i>h_{DN}</i>
<i>Hc</i>	<i>Mfc</i>	<i>h_{FK}</i>
<i>ΔH</i>	<i>ΔM</i>	<i>Δh</i>
<i>C</i>	<i>C</i>	<i>C</i>
<i>Ce</i>	<i>Ce</i>	<i>Ce</i>
<i>Ccc</i>	<i>Ccf</i>	<i>CFK</i>
<i>CE</i>	<i>EC</i>	<i>σ</i>
<i>RAS</i>	<i>SAR</i>	<i>SAR</i>
<i>PSI</i>	<i>ESP</i>	<i>ESP</i>
<i>CIC</i>	<i>CEC</i>	<i>CEC</i>
<i>RSC</i>	<i>RSC</i>	<i>RSC</i>
<i>CIP</i>	<i>CIP</i>	<i>CIP</i>
<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>

1. Problemática de las sales en los suelos, en lo relacionado al uso agrícola de los mismos.

Al tratar la problemática de las sales en los suelos, se debe distinguir claramente entre dos clases de salinización del suelo:

a) La salinización primaria, cuya formación geológica es muy antigua.

El ejemplo más conocido de salinización primaria en Europa, se halla en Hungría; allí existían durante la edad del hielo, grandes pantanos en las zonas bajas, que luego de haberse secado dieron lugar a suelos salinizados.

Esta clase de salinización primaria se presenta frecuentemente en regiones de clima árido. Los suelos que sufren salinización primaria tienen una muy reducida posibilidad de ser utilizados para cultivos agrícolas.

b) La salinización secundaria, que es materia del presente trabajo, se presentó en mayor escala a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se empezaron a generalizar los métodos modernos de riego artificial. "A través de miles de años se desarrollaron culturas basadas en el riego en los territorios de la China, la India, en Mesopotamia, en el Nilo y a lo largo de otros ríos. En China se ha comprobado la existencia de suelos que han sido regados artificialmente por espacio de 4.000 años, sin que se haya producido su salinización.

Las antiguas culturas de la Mesopotamia probablemente no decayeron a causa de la salinización de sus terrenos (como afirman algunos autores) sino que con la decadencia de su cultura se descuidó la administración del recurso hídrico, lo que trajo como consecuencia la salinización de los suelos.

Por lo tanto surge la pregunta: Si fue posible tener riego por tan largos periodos sin salinizar los suelos; cuál es la causa de que, de pronto aparezca la salinización a fines del siglo XIX ?." [9] p.147

La tendencia actual a intensificar el riego es comprensible y en gran medida necesaria, por esta razón es indispensable que todos los esfuerzos se orienten al mejor conocimiento de las leyes y principios que rigen el aprovechamiento del agua en los suelos agrícolas así como también la dinámica de las sales en los suelos.

En todo el mundo millones de hectáreas de terrenos están salinizadas, esto es, la concentración de las sales en ellos alcanzan niveles demasiado altos para su utilización agrícola. De igual manera, crece constantemente el área improductiva, como consecuencia del avance de la salinización de los suelos. La causa más común para que se produzcan estos fenómenos, es el uso inapropiado del riego artificial.

El problema de la salinización de los suelos se encuentra geográficamente en las zonas de clima árido y semiárido, así como en las franjas costeras de los mares. Este trabajo trata de la salinización de los suelos en las regiones áridas y semiáridas; en las que por un lado las precipitaciones no son suficientes para lavar las sales presentes en la zona radicular de las plantas y por otro lado la evaporación es tan alta que causa un movimiento constante de la humedad del suelo hacia arriba, causando las consecuencias negativas ya conocidas. Thorne y Peterson estiman que estas regiones son aproximadamente un 25% de la superficie de los suelos del planeta.

Existe riesgo de salinización en el 25% del área regada en los Estados Unidos; mientras que en el otro 25% las cosechas se ven disminuidas notablemente a causa de la salinización.

Existen también problemas de salinización en el oeste del Canadá, en las mesetas altas de México, en la costa del Pacífico en Centro y Sudamérica, en extensas zonas del África del Norte, en la India, en la Península Arábiga, en Irán, en extensas zonas del Asia Central, en Australia y en el sudoeste de Europa. Evidentemente, este problema atañe a todos los continentes.

Gráfico 1: Salinización de los suelos en el mundo. [22]

La consecuencia más importante de la salinización del suelo es en primer lugar la disminución del rendimiento de las áreas cultivadas, luego se produce el encarecimiento de la producción agrícola, lo que trae como consecuencia la subida de los precios de los alimentos, lo cual afecta grandemente a las economías de los pueblos, especialmente en el Tercer Mundo.

La salinización del suelo ocasiona cambios en sus propiedades hidrológicas, químicas y físicas. Un suelo que ha sufrido tales cambios, causa daños a las plantas en forma directa, e indirectamente a los animales y seres humanos que habitan en la región afectada.

Puesto que las plantas reaccionan de diferentes maneras a la acción de las sales, puede hacerse necesario un cambio de los cultivos, lo cual ocasiona efectos negativos en la economía, en la alimentación, y hasta en la organización social y costumbres de los humanos.

Ya que la recuperación de los suelos salinizados exige la implementación de medidas muy costosas, es preferible desde todo punto de vista tratar de evitar que se produzca este fenómeno. Para ello se necesitará una planificación concienzuda y responsable, tomando en cuenta todos los factores que entran en juego; de los cuales los principales son: el riego, el drenaje, el mejoramiento de las propiedades químicas y físicas de los suelos. La implementación de estas medidas preventivas, al igual que la planificación anticipada, son a largo plazo una gran ventaja no sólo en el campo económico, sino que hacen bien a la naturaleza, pues el balance ecológico entre el hombre, los animales, las plantas y el suelo se mantiene sin perturbaciones.

1.1 Origen de los suelos salinos.

"Hasta el presente no se ha aclarado suficientemente si las sales solubles se acumularon en los mares como consecuencia de la disgregación de las rocas cristalinas primarias y la consecuente lixiviación de los compuestos liberados; o si por el contrario se acumularon en los mares durante su formación, como fruto de la actividad volcánica para más tarde ser depositadas sobre los continentes, en donde se sedimentaron bajo el influjo de ciertas características de relieve y de clima. Se asume como conocimiento cierto un ciclo en las sales, entre el agua y la tierra, que a lo largo de la historia de la

formación geológica del planeta siguió los siguientes pasos: las sales que probablemente formaban parte de los componentes gaseosos de la magma, se acumularon en el mar primitivo en forma de sedimentos, los mismos que durante su formación pueden absorber entre 5% y 8% de sales. Luego, estos sedimentos salinos pasaron a formar parte de los continentes. En la masa continental las rocas sedimentarias cubren aproximadamente el 75% de su superficie, de las cuales no menos del 80% son sedimentos de origen marino. De esta manera y durante el proceso de formación de la corteza terrestre, se transfirieron alrededor de 13'600.000 km³ de sales solubles, que antes estaban contenidas en el agua de los mares." [16] p. 17

Hasta aquí se ha descrito el proceso del origen de las sales en los suelos. Sin embargo son otros los fenómenos que originan la salinización de los suelos, estos fenómenos se denominan ciclos y son los que a continuación se describen:

1) Ciclos Continentales.- Comprenden los movimientos, las acumulaciones y la distribución de sales carbonatadas, sulfatadas y cloradas que se encuentran en las zonas continentales faltas de drenaje natural.

Según el origen de las sales en el agua y en el suelo las acumulaciones de sal pueden ser:

- a) Primarias: en los casos en que las sales sean un producto de la disgregación y el suelo haya tenido su origen en rocas volcánicas. (Por ej.: Cáucaso, Transcaucasia, Manchuria, Mongolia);
- b) Secundarias: en los casos en que las sales sean un producto de rocas sedimentarias con gran contenido salino, las mismas que han sido transportadas por el viento, el agua, etc. (Por ej.: Ferghana, Tadchikistán, Sinkián, Irán).

2) Ciclos Marinos.- Comprenden las acumulaciones de sal, principalmente cloruro de sodio, a lo largo de las franjas costeras bajas en los mares.

3) Ciclos Delta.- Los llamados ciclos delta, constan de varios componentes: por un lado, las sales que desde el interior continental son transportadas por el agua de los ríos, por otro lado las sales que provienen del mar y de las corrientes subterráneas, que están en contacto con el mar. Estos ciclos estuvieron presentes en las áreas más antiguas en donde se utilizó el riego, como por ejemplo las cuencas del Nilo, del Tigris y Eufrates, del Amu-Daria y del Ho-Ang-Ho.

4) Ciclos Artesianos.- Se presentan en los sitios en donde el agua proviene de las capas interiores de la Tierra, asciende a la superficie a través de roturas tectónicas y queda expuesta a la evaporación; o también pueden presentarse en las depresiones continentales, como por ejemplo en la depresión de Kattara al norte de Africa, o en la depresión de Ust-Urt en Asia central.

5) Ciclos Antropógenos.- Estos ciclos se producen por influencia humana, a través de errores en la administración del riego y de los suelos, mayormente a causa del desconocimiento de las leyes que rigen la dinámica de las sales.

Los errores más comúnmente observados son:

- excesiva elevación del nivel freático;
- utilización para el riego, de aguas altamente salinas y mineralizadas;
- inundación de los campos con aguas residuales de la minería, de la explotación petrolera o de otras industrias.

En resumen se puede concluir que la salinización de los suelos está ligada a la existencia de ciertas condiciones de diversa índole, como son:

- condiciones geomorfológicas: sobre todo en áreas bajas como deltas de los ríos, áreas de inundación, depresiones del terreno, vegas de los ríos y orillas bajas de los lagos;
- condiciones hidrogeológicas: especialmente en las regiones con un nivel freático alto;
- condiciones hidrológicas: principalmente en aquellas zonas en las que el balance de las aguas

subterráneas se mantiene a través de la evaporación antes que a través del escurrimiento.

En el presente la causa más común para la formación de suelos salinos es la evaporación del agua subterránea, por medio de la evapotranspiración, en los lugares en donde el escurrimiento es muy escaso o no existe. La salinización se agudiza en las zonas de clima árido, llegando a su máximo grado cuando el nivel freático se encuentra a una profundidad menor a los 3 metros y cuando las precipitaciones son escasas, teniendo al mismo tiempo una altura de la lámina de evaporación entre 1.500 y 3.000 mm por año.

1.2 Efectos de las sales sobre el suelo, el agua del suelo y las plantas.

A.-Efectos sobre el suelo y el agua del suelo.

Las sales en los suelos traen como consecuencia cambios de naturaleza química, física y microbiológica. Hay que enfatizar que estos cambios están íntimamente relacionados entre sí, así por ejemplo, un cambio en el comportamiento químico del suelo provoca alteraciones en las características físicas y microbiológicas del suelo y viceversa.

Sin querer profundizar en este aspecto, sea dado un ejemplo de las alternativas de la microbiología de los suelos.

Una salinización moderada favorece el desarrollo de microorganismos en el suelo, en especial de las azotobacterias y el clostridium, mientras que una salinización avanzada lo obstaculiza. De igual manera el Na_2SO_4 en pequeñas cantidades favorece la nitrificación del suelo, en cambio en grandes cantidades produce la destrucción de los microorganismos.

Se debe también recordar que no todas las sales tienen los mismos efectos sobre el suelo, de manera que siempre habrá que diferenciar de qué sales o iones se trata en cada caso. En el presente caso nos interesan sobremanera los efectos del Sodio, cuyos iones son los más dañinos para la estructura de los suelos.

El siguiente gráfico nos muestra la relación entre las diferentes distribuciones de cationes en el suelo y la fertilidad del mismo. [9]

Gráfico 2: Relación entre diferentes distribuciones de cationes en el suelo y la fertilidad del mismo.

La acumulación de sales de Sodio, que conduce a la formación de un **suelo sódico**, causa en el suelo las alteraciones que se describen cualitativamente a continuación:

- Disminución de la permeabilidad hasta llegar a un milésimo del valor de la permeabilidad original. Las partículas de arcilla son separadas de su unión con las otras partículas minerales y luego dispersadas en el suelo, en donde pasan a ocupar los espacios de los poros. De esta manera el suelo se empobrece en aire y por lo tanto en actividad microbiológica.
- La estructura de migajas y granos del suelo, se destruye, pasando a formar una estructura compacta-cementada. Así el suelo cuando está húmedo tiene una consistencia gelatinosa, mientras que cuando se seca muestra profundas rajaduras y grietas. Adicionalmente se forman costras de sal en la superficie del suelo, que en casos extremos alcanzan hasta varios metros de espesor. Estas costras disminuyen aún más la posibilidad de entrada de aire y agua en el suelo.
- El valor del pH de un suelo sódico es más elevado que el de un suelo no salinizado, el primero oscila entre 9 y 11.
- Para la recuperación de un suelo sódico se hacen necesarios drenajes profundos tanto en sentido vertical como en sentido horizontal; además se deberán usar grandes dosis de agentes mejoradores como yeso y ácidos, así como de abonos orgánicos.

La acumulación de sales, que conduce a la formación de un **suelo salino sódico**, causa en el suelo las siguientes alteraciones:

- Aumento de la permeabilidad al agua, puesto que el suelo adquiere una estructura flocular que deja libre entre los copos, espacios de poros relativamente grandes. Como consecuencia de un lavado excesivo de sales estos suelos pueden convertirse fácilmente en suelos sódicos, con todas las características anteriormente descritas. En ese caso los copos se desintegran para formar enseguida la estructura compacta de menor permeabilidad.
- Cuando se presenta un exceso de sales en un suelo salino sódico, el valor de su pH descenderá a valores menores que 8,5.

De manera general se observa que la presencia de sales en el suelo, ocasiona una unión más fuerte del agua del suelo, dentro de la solución del suelo. El potencial osmótico en el suelo crece proporcionalmente con la concentración de sales en el mismo.

B.-Efectos sobre las plantas.

Los efectos de la salinización de los suelos sobre las plantas son clasificados actualmente por la mayoría de los investigadores en dos grupos:

- 1) Internos o tóxicos; que muestran sus consecuencias al interior de las células de las plantas.
- 2) Externos u osmóticos; que afectan a partir del entorno radicular (elevación del potencial osmótico en el suelo).

Desde el punto de vista de la Fisiología de las plantas, los dos tipos de efectos van juntos, se condicionan mutuamente y causan similares daños a las plantas.

El estudio de esta problemática enfrenta varias dificultades, ya que los efectos son distintos de acuerdo al tipo de plantas, de sales, de suelos, de clima y de otros factores que se tomen como parámetros de estudio. Una clasificación de las plantas según su tolerancia a las sales, se muestra más adelante en el capítulo 2.5.

Está demostrado que los efectos de una sal por separado son diferentes a los efectos de una

combinación de sales tal como se presentan en el suelo. También hay que tomar en cuenta que la toxicidad de una solución de una sal singular, es mayor que aquella de la misma sal en igual concentración pero en combinación con otras sales.

Los efectos de las sales tampoco son los mismos en las diferentes fases del desarrollo de las plantas. La fase más crítica en este sentido, es la fase de germinación, durante la cual inclusive pequeñas concentraciones pueden causar grandes daños.

Los efectos nocivos de las sales, desde el punto de vista de la utilización agrícola de las plantas se pueden expresar cuantitativamente en la disminución de la producción. Es así que existe una curva típica descendente Rendimiento-Salinización, similar a aquella función Rendimiento-Hidratación.

Algunos de los efectos más importantes de las sales sobre las plantas son:

- La acumulación de sales en las plantas conduce a cambios morfológicos:

a) Cambios en la presión osmótica potencial de la savia, la cual sigue aumentando mientras no se sobrepase el valor umbral de toxicidad.

b) Aumento de la succulencia (relación peso-superficie de la hoja), esto quiere decir que la planta absorbe más agua tratando de disminuir la concentración de las sales en la savia.

- Se producen cambios en la formación de madera, de tejido de corteza y de tejido radicular. La lignificación de la planta se produce más temprano que en condiciones normales.

- Los cambios en el medio iónico de la planta ocasionan cambios en el pH, en los procesos metabólicos, en la formación y desdoblamiento de proteínas.

- Algunas plantas reaccionan a la salinización produciendo raíces aéreas; de manera similar a las plantas propias de zonas de inundación (p. ej. el mangle).

- Los efectos de las sales sobre la fotosíntesis y sobre la respiración no han sido aún suficientemente estudiados. No se han detectado cambios considerables en la fotosíntesis relativa (por área de hoja). Sin embargo considerando la totalidad de la planta, se han comprobado una fotosíntesis y una respiración menores, ya que en un medio salino la planta presenta menor superficie de hojas.

- Alteraciones en el número y tamaño de las estomas han sido observadas.

- El desarrollo de las células se ve afectado por parálisis del proceso de diferenciación (proceso bioquímico de desarrollo celular).

- Alteración en el diámetro y número de vasos conductores (xilemas y parénquimas).

- Algunas plantas, p. ej. las Halófitas, pueden almacenar mayores cantidades de sales - sobre todo en las vacuolas - y así evitar efectos nocivos por salinización.

Otras plantas en cambio regulan permanentemente su contenido de sales por medio de varios mecanismos, como p.ej. eliminando sales a través de glándulas salinas, por la transpiración, por necrosis y pérdida de hojas sobresaturadas en sal, e inclusive a través de un transporte inverso de iones desde los retoños a la raíz, en donde se expulsan las sales al exterior.

Investigaciones más profundas sobre temas de la Fisiología de las plantas, se encuentran en [22] Poljakoff-Mayber y en [9] Strogonov, así como listados de bibliografía adicional.

2. Clasificación de los suelos salinos y de las aguas con contenido salino. Tolerancia de las plantas a la sal .

Introducción.

Para poder entender mejor algunos de los fenómenos que se tratan en este capítulo es necesario recordar lo siguiente sobre el intercambio de iones:

"Una de las características químicas más importantes de los suelos es su capacidad de intercambiar iones, la misma que se conoce desde el año 1850. Es a partir de esta capacidad que los cationes que se incorporan al suelo (por ej. a través de fertilizantes) se incorporan al suelo de tal manera que están disponibles para las plantas y al mismo tiempo protegidos contra el lavado. De esta manera el intercambio de cationes tiene influencia tanto en el balance de materia de un paisaje como en la provisión de minerales para las plantas. Adicionalmente los cationes intercambiables influyen en otras importantes características de los suelos como la estructura, el balance de agua y de aire, la actividad biológica y la reacción del suelo." [25]

Generalidades sobre los procesos de Sorbción

"Las partículas sólidas del suelo tienen la capacidad de adsorber en su superficie tanto los gases del aire contenido en el suelo (p.ej. Nitrógeno, Oxígeno, Amoniac, Dióxido y Trióxido de Azufre) así como de las moléculas e iones de la solución acuosa del suelo. Otras moléculas neutras, como por ejemplo de agua pueden ser adsorbidas, sin que para ello tengan que ser entregadas (desorbidas) otras sustancias. Mientras que la adsorción de iones es mayoritariamente unida a la desorción de una cantidad equivalente de otros iones, que pasan a formar parte de la solución del suelo. Este proceso es el denominado intercambio de iones. Los componentes sólidos del suelo (principalmente minerales de arcilla y sustancia orgánica) en cuyas superficies tienen lugar los intercambios de iones (cationes y aniones) son llamados los Intercambiadores o Sorbentes." [25]

Pizarro en su obra [20] explica el fenómeno de Sorbción mediante una representación simple y muy comprensible del suelo, que incluimos en la Gráf. 3:

Las partículas sólidas del suelo (arcilla, limo, arena, humus) están rodeadas por la solución acuosa. Este agua constituye una película más o menos gruesa dependiendo del grado de humedad del suelo. Las sales y los iones están representados por una "X" y pueden encontrarse:

- de forma disuelta en la solución acuosa, en este caso se las representa en la película de agua que rodea a la partícula sólida; o
- adsorbidos por el complejo de sorbción (Intercambiador); en este caso las "X" están dibujadas en el interior de la partícula sólida, a pesar de que en realidad los iones se encuentran en la superficie del Intercambiador.

a) Los iones están disueltos en la solución del suelo

b) Los iones están adsorbidos en el complejo intercambiador

Gráfico 3: Representación de la partícula de suelo.

2.1 Métodos para la medición de la concentración de sales en el suelo.

El método más conocido para medir la concentración de sales se basa en la medición de la conductividad eléctrica de la muestra de suelo. Esto se hace posible, ya que existe una proporcionalidad entre el contenido de sales y la conductividad eléctrica. A mayor concentración de sales en un suelo, corresponde una mayor conductividad eléctrica del mismo. La conductividad eléctrica es la recíproca de la resistencia eléctrica y se expresa en S/cm o en mS/cm. A partir de factores de conversión adecuados la conductividad eléctrica puede ser expresada en unidades de concentración de sales (mval/l o g/l). De la misma manera se puede establecer una relación entre la conductividad eléctrica y la presión osmótica.

Otro método, aunque un poco más anticuado, para la determinación de la concentración de sales en el suelo, consiste en la medición de la resistencia eléctrica, cuyos valores guardan proporcionalidad con el porcentaje en volumen (Vol %) de sales neutrales en el suelo.

Para la determinación de la concentración de sales individuales y de iones, deberán utilizarse métodos químicos específicos. Estos métodos están descritos exhaustivamente en la bibliografía [31] "Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils" de la USDA; allí se describen también los reactivos, los procedimientos y métodos de cálculo para determinar las concentraciones de aniones y cationes solubles (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , CO_3^{2-} , CO_3H , Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , SiO_3^{2-} , B^{3-}). Al lector interesado se le recomienda la lectura de esta obra.

Otras características adicionales importantes para la clasificación de los suelos son: la "Relación de Sodio Intercambiable" (*PSI*), la "Relación de Adsorción de Sodio" (*RAS*), y la "Capacidad de Intercambio de Cationes" (*CIC*).

2.1.1 Medición de la conductividad eléctrica. [31], [40]

La conductividad eléctrica se mide para indicar la concentración total de iones en la solución de suelo.

Los aparatos y reactivos necesarios para la medición son:

- un puente Wheatstone (puente de medición de resistencia)
- corriente alterna (60 Hz)
- un galvanómetro
- una celda de medición con electrodos de platino
- una solución *CIK* de normalidad 0,01

Se disuelven 0,7456 g de *CIK* seco en agua hasta 1 litro (a 25 °C). Esta solución estándar tiene una conductividad eléctrica de $CE_{25} = 1,4118$ mS/cm.

La celda de medición es llenada con una solución estándar y es conectada al puente de Wheatstone. Se establece el estado de equilibrio del puente de Wheatstone, entonces se puede leer la resistencia Res_{25} (a 25 °C).

Con esto se logra establecer la constante de la celda:

$$k = CE_{25} * Res_{25} \quad (2.1)$$

Luego de esto, se limpia la celda de medición, se la llena con la solución de suelo, cuyo valor de conductividad se busca. Se miden entonces la temperatura t de la solución y la resistencia R_t de la solución, con estos valores se puede calcular la Conductividad de la solución del suelo:

$$CE_t = \frac{k}{Res_t} \quad (2.2)$$

Para la conversión a valores de σ_{25} se utiliza la fórmula:

$$CE_{25} = CE_t * f_t = \frac{k}{R_t} * f_t \quad (2.3)$$

La tabla 1 contiene los coeficientes f_t para temperaturas de 3°C a 47°C.

Tabla 1: Coeficientes f_t para el cálculo de CE_{25} .

° C.	° F.	f_t	° C.	° F.	f_t	° C.	° F.	f_t
3.0	37.4	1.709	22.0	71.6	1.064	29.0	84.2	0.925
4.0	39.2	1.660	22.2	72.0	1.060	29.2	84.6	.921
5.0	41.0	1.613	22.4	72.3	1.055	29.4	84.9	.918
6.0	42.8	1.569	22.6	72.7	1.051	29.6	85.3	.914
7.0	44.6	1.528	22.8	73.0	1.047	29.8	85.6	.911
8.0	46.4	1.488	23.0	73.4	1.043	30.0	86.0	.907
9.0	48.2	1.448	23.2	73.8	1.038	30.2	86.4	.904
10.0	50.0	1.411	23.4	74.1	1.034	30.4	86.7	.901
11.0	51.8	1.375	23.6	74.5	1.029	30.6	87.1	.897
12.0	53.6	1.341	23.8	74.8	1.025	30.8	87.4	.894
13.0	55.4	1.309	24.0	75.2	1.020	31.0	87.8	.890
14.0	57.2	1.277	24.2	75.6	1.016	31.2	88.2	.887
15.0	59.0	1.247	24.4	75.9	1.012	31.4	88.5	.884
16.0	60.8	1.218	24.6	76.3	1.008	31.6	88.9	.880
17.0	62.6	1.189	24.8	76.6	1.004	31.8	89.2	.877
18.0	64.4	1.163	25.0	77.0	1.000	32.0	89.6	.873
18.2	64.8	1.157	25.2	77.4	.996	32.2	90.0	.870
18.4	65.1	1.152	25.4	77.7	.992	32.4	90.3	.867
18.6	65.5	1.147	25.6	78.1	.988	32.6	90.7	.864
18.8	65.8	1.142	25.8	78.5	.983	32.8	91.0	.861
19.0	66.2	1.136	26.0	78.8	.979	33.0	91.4	.858
19.2	66.6	1.131	26.2	79.2	.975	33.2	91.8	.855
19.4	66.9	1.127	26.4	79.5	.971	33.4	92.2	.852
19.6	67.3	1.122	26.6	79.9	.967	33.6	92.6	.849
19.8	67.6	1.117	26.8	80.2	.964	33.8	93.0	.846
20.0	68.0	1.112	27.0	80.6	.960	34.0	93.4	.843
20.2	68.4	1.107	27.2	81.0	.956	34.2	93.8	.840
20.4	68.7	1.102	27.4	81.3	.953	34.4	94.2	.837
20.6	69.1	1.097	27.6	81.7	.950	34.6	94.6	.834
20.8	69.4	1.092	27.8	82.0	.947	34.8	95.0	.831
21.0	69.8	1.087	28.0	82.4	.943	35.0	95.4	.828
21.2	70.2	1.082	28.2	82.8	.940	35.2	95.8	.825
21.4	70.5	1.078	28.4	83.1	.936	35.4	96.2	.822
21.6	70.9	1.073	28.6	83.5	.932	35.6	96.6	.819
21.8	71.2	1.068	28.8	83.8	.929	35.8	97.0	.816

Equipos modernos (ver Gráfico 4) permiten una medición directa de la conductividad a 25°C. Se necesita solamente medir la temperatura de la solución del suelo, cuyo valor se coloca en el puente de Wheatstone. Posteriormente se llevará al puente de Wheatstone hasta el punto de equilibrio, entonces se podrá leer el valor de CE_{25} directamente en la aguja del aparato.

Gráfico 4: Aparato para lectura directa de CE_{25} .

Cómo preparar el extracto saturado de suelo.

El extracto saturado de suelo, cuya conductividad eléctrica va a ser determinada, es preparado de esta manera: En un vaso llamado de humedad (de reacción) se añade agua destilada, al mismo tiempo se mece de rato en rato con una espátula (para mejorar la calidad de mezclado), además se golpeará el vaso por su fondo, para consolidar la prueba. La prueba está saturada cuando: su superficie brilla, el extracto fluye levemente al inclinar el vaso, fluye escurriendo levemente de la espátula hacia abajo (excepto en suelos de gran contenido arcilloso). Se deja reposar la prueba por una hora hasta volver a comprobar su saturación.

En caso el extracto haya perdido su brillo o se ha endurecido, deberá agregar más agua destilada y mezclar nuevamente. En ningún caso debe formarse una capa de agua sobre el extracto.

Suelos turbosos requieren un tiempo más largo para alcanzar el punto de saturación (aprox. 10 horas); luego de su primer humedecimiento pierden su brillo y se endurecen rápidamente; es necesario agregar más agua repetidamente.

Debido a su fácil manipulación se recomiendan pruebas de 250 g de masa y vasos de 250 ml.

Cómo preparar la solución de suelo.

La solución, cuya conductividad se quiere determinar, se obtiene a partir del extracto saturado de suelo. Para esto se necesitará:

Embudo Richards (o embudo de Buechner)

Portafiltros o portavasos

Filtros de papel

Bomba de vacío

Probetas

El extracto saturado de suelo se llena en un embudo con filtro de papel, conecte el pico del filtro a la bomba de vacío, de modo que el líquido succionado llene la probeta. El proceso de succión ha concluído cuando la bomba empieza a a succionar aire a través del filtro. Si el filtrado se presenta turbio, entonces se lo puede verter de regreso en el extracto o se lo puede desechar; el objetivo es obtener un filtrado claro.

En caso de querer determinar la concentración de Boro de la solución, no se deberá utilizar probetas de vidrio-pyrex.

Si se trata de determinar la concentración de carbonatos o bicarbonatos, entonces se deberá agregar a la solución de suelo una solución de 1.000 ppm de hexametáfosfato de sodio, en una dosis de una

gota por cada 25 ml de solución de suelo. Esto impedirá la precipitación de CaCO_3 en el tiempo de reposo de la prueba.

Para determinar la concentración de sales del extracto saturado de suelo, es suficiente en la mayoría de casos, obtener la solución enseguida de haber preparado el extracto.

Si el suelo contiene yeso, se deberá dejar reposar el extracto por algunas horas, antes de preparar la solución. Durante este tiempo de reposo la conductividad de la solución puede elevarse en 1 hasta 2 mS/cm.

En los casos en los que se quieren determinar los componentes químicos del extracto, es recomendable esperar entre 4 y 16 horas antes de preparar la solución.

El método descrito anteriormente es el más utilizado para obtener la solución; además de éste se describen en [31] (pág. 90 ff) otros métodos aplicables para obtener la solución de suelo, como:

- a) Extractos de doble saturación, para suleos de estructura gruesa
- b) Extractos Suelo-Agua proporciones 1:1 y 1:5
- c) Extracto entre los límites de Capacidad de Campo del suelo.

Estos métodos son algo más complicados en su realización y demandan la utilización de mayor cantidad de aparatos; ellos son más adecuados para determinaciones de laboratorio y para suelos con características determinadas, por ejemplo el método a) ha sido implementado para suelos de estructuras gruesas; en el método b) las proporciones 1:1 y 1:5 se refieren a los pesos de los componentes suelo y agua.

2.1.2 Relación entre la Conductividad Eléctrica de la Solución de Suelo y el Contenido de Agua en el Suelo.

Para determinar la concentración de sal en un suelo hemos procedido a medir la conductividad eléctrica de la solución de suelo a partir del extracto saturado del suelo. Aparentemente sería preferible medir la conductividad eléctrica del suelo que está en contacto con las raíces de la planta. Sin embargo hay que tomar en cuenta que la concentración de la sal varía con el contenido de agua del suelo.

Luego de que un suelo ha sido humedecido hasta Capacidad de Campo, el contenido de agua empieza a descender debido a la Evapotranspiración, mientras que la concentración de sal aumenta, ya que el agua de evapotranspiración prácticamente no contiene sales y las raíces de la mayoría de plantas absorben sólo cantidades mínimas de sales.

Para describir de mejor manera la concentración de sal, se podría medir la conductividad del suelo en dos puntos diferentes de humedad: en Capacidad de Campo y en el Punto de Marchitez Permanente, entonces tenemos que:

$$CE_{CC} * CC = CE_{PMP} * PMP \quad (2.4)$$

Esta relación es válida también para el caso de la conductividad del extracto saturado de suelo.

Este método de determinación de la concentración de sales se utiliza mayoritariamente por la razón antes mencionada y porque la preparación del extracto anteriormente mencionado es muy fácil y ofrece una estandarización de las pruebas.

La ecuación (2.4) ampliada adopta la siguiente forma:

$$CE_e * n = CE_{CC} * CC = CE_{PMP} * PMP \quad (2.5)$$

Es evidente que las plantas pueden tener diferentes concentraciones salinas en suelos de diferentes texturas, a pesar de que los extractos saturados de suelo tengan igual conductividad.

Como ejemplo tomemos:

1. Un suelo arcilloso con las siguientes características:

$$\begin{aligned}n &= 43\% \\CC &= 36\% \\PMP &= 20\%\end{aligned}$$

para cuyo extracto saturado se midió $CE_e = 2 \text{ mS/cm}$

La concentración salina en capacidad de campo, expresada como conductividad eléctrica será:

$$CE_{CC} = \frac{CE_e * n}{CC} = \frac{2 \text{ mS/cm} * 43\%}{36\%} = 2,4 \text{ mS/cm}$$

y en *PMP*:

$$CE_{PMP} = \frac{CE_e * n}{PMP} = \frac{2 \text{ mS/cm} * 43\%}{20\%} = 4,3 \text{ mS/cm}$$

2. Para un suelo arenoso con las siguientes características:

$$\begin{aligned}n &= 39\% \\CC &= 16\% \\PMP &= 12\%\end{aligned}$$

igualmente se midió en el extracto saturado $CE_e = 2 \text{ mS/cm}$.

La concentración salina en capacidad de campo será:

$$CE_{CC} = \frac{2 \text{ mS/cm} * 39\%}{16\%} = 4,9 \text{ mS/cm}$$

y en *PMP*:

$$CE_{PMP} = \frac{2 \text{ mS/cm} * 39\%}{12\%} = 6,5 \text{ mS/cm}$$

2.1.3 Relación entre la Conductividad Eléctrica y otras unidades de medida de la Concentración de Sal

1. Conductividad Eléctrica *CE* y Concentración de Sal en *mval/l* (milival por litro)

En este caso es válida la siguiente regla:

La concentración de aniones o de cationes dividida para 12 es igual a la conductividad eléctrica expresada en *mS/cm*.

$$\frac{\text{mval/l}}{12} = CE_e \text{ cen mS/cm} \quad (2.6)$$

Un ejemplo de [20] nos indica que una muestra de suelo en el delta del río Ebro en España contenía

los siguientes valores de concentración de sales:

Aniones	mval / l	Cationes	mval / l
Cl ¹⁻	54,8	Ca ²⁺	9,4
CO ₃ ²⁻	0,4	Mg ²⁺	11,4
CO ₃ H ¹⁻	6,5	Na ¹⁺	47,3
SO ₄ ²⁻	5,6	K ¹⁺	0,4
Σ =	67,3	Σ =	68,5

En esa muestra se midió una conductividad eléctrica $CE = 5,9$ mS/cm.

Con la relación anterior (2.6) obtendremos:

$$CE_e = \frac{68,5 \text{ mval/l}}{12} = 5,71 \text{ mS/cm}$$

lo que representa una buena aproximación con el valor medido en la muestra, con lo cual se corrobora la validéz de la relación (2.6).

El gráfico 5. nos muestra la relación de estas dos unidades de medida en algunas sales.

Gráfico 5: Relación entre la conductividad eléctrica y la concentración de sal en mval/l. [31]

Mientras que el gráfico 6. nos muestra la relación de las mismas unidades en los extractos saturados de suelo.

Gráf. 6: Relación entre la conductividad eléctrica y la concentración de sal en mval / l, medida en el extracto saturado de suelo. [31]

2. Conductividad Eléctrica CE y Concentración de Sal en g/l o en ppm.

La regla empírica en este caso es:

El producto de la Conductividad Eléctrica expresada en mS/cm por el factor 0,64 da por resultado la Concentración de Sal expresada en g/l.

Esta regla es menos exacta que la anterior; una relación más exacta se puede obtener del gráfico Nr. 7. Se debe tener en cuenta que:

$$1 \text{ g de sal} / 100 \text{ g de agua} = 10 \text{ g de sal} / 1 \text{ litro de agua}$$

Los valores de gramos de sal / 100 g de agua se denomina en otra literatura, especialmente antigua literatura de Estados Unidos, en porcentaje de sal.

Para expresar la concentración de sal en ppm es utiliza:

$$1 \text{ ppm} = 1 \text{ mg/l}$$

Gráfico 7: Relaciones de concentración de sal vs. conductividad eléctrica. [31]

2.1.4 Relación entre la la Conductividad Eléctrica y la Presión Osmótica en el suelo.

Varios investigadores, entre ellos Hayward y Spurr (1944) Wedley y Ayers (1945) han señalado la relación entre la presión osmótica de la solución de suelo y la velocidad de absorción de agua por las plantas, así como con el crecimiento de las plantas en suelos salinos.

Esta relación se muestra a continuación en la gráfica Nr. 8, para varias soluciones de sales individuales.

Gráfico. 8: Relación Presión Osmótica vs. Conductividad Eléctrica [31]

En la gráfica Nr. 9 a continuación se representa la misma relación para el extracto saturado de suelo.

Gráfico 9: Presión osmótica de extractos saturados de suelo vs. Conductividad eléctrica. [31]

La relación entre la conductividad eléctrica, la concentración de sal, el contenido de agua del extracto saturado de suelo y la presión osmótica del extracto es mostrada en la siguiente gráfica Nr. 10.

Gráfico 10: Conductividad eléctrica vs. Contenido de sales en % de peso del suelo

2.1.5 Capacidad de Intercambio de Cationes, Relación de adsorción de Sodio, Porcentaje de Sodio Intercambiable

1. Capacidad de Intercambio de Cationes - CIC

La Capacidad de Intercambio de Cationes es la cantidad de los iones ordenados e interambiables presentes en los coloides del suelo (generalmente referidos a los cationes) (DIN 4047 hoja 3). Se expresa en mval/100g.

En el libro "Diagnóstico y mejoramiento de suelos salinos y sódicos" (USDA) se describe el método para medir la Capacidad de Intercambio de Cationes (pág. 108, método 19). El método comprende varios procesos químicos cuya meta es la determinación de la concentración de Sodio en el extracto de suelo.

Con ello se puede calcular CIC:

$$CIC = \frac{\text{concentración de sodio (en mval/l)} * 10}{\text{peso de la muestrade suelo (en g)}} \quad (2.7)$$

A continuación se listan algunos valores de CIC.

Sustancia	CIC en mval/100g
Sustancias húmicas	300 - 500
Turba	100
Montmorilonita	100
Vermiculita	120 - 150
Illita	30 - 60
Caolinita	10
Lodos de cuarzo	< 0,01

2. Relación de adsorción de Sodio - RAS (DIN 19684 parte 10)

Este es un parámetro importante en la determinación de la estructura del suelo en los suelos salinos. Los minerales de arcilla y coloides con alto contenido de Sodio tienden a la dispersión, con lo cual se produce la cementación del suelo (aumento de la impermeabilidad). (Comparar sección 1.2).

Esto se comprende porque los cationes monovalentes (p.ej. Na⁺) poseen una energía vinculante menor que los cationes bivalentes (p.ej. Ca²⁺, Mg²⁺).

Puesto que en el suelo se produce permanentemente un equilibrio dinámico entre los iones del complejo de intercambio y los iones de la solución del suelo, resulta de suma importancia poder predecir a partir de las proporciones de iones:

a) si el agua salina produce un incremento de iones monovalentes (principalmente Na⁺), con lo cual la estructura del suelo se deterioraría; o

b) si con el lavado de los iones bivalentes (principalmente Ca²⁺) también se induciría un deterioro de la estructura del suelo.

La expresión matemática de la distribución de los iones - en este caso de los cationes - en el suelo se deriva de la ecuación de Gapon, que ha sido adaptada a la edafología:

$$RAS = \frac{Na^{2+}}{\sqrt{\frac{Ca^{2+} + Mg^{2+}}{2}}} \quad (2.8)$$

en donde Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺ son las concentraciones de iones expresadas en mval/l.

La raíz cuadrada en el denominador considera la bivalencia y por el mayor poder de intercambio de Ca²⁺ y Mg²⁺. [25] pág. 100 y siguientes

La relación de adsorción de sodio varía con el contenido de humedad del suelo, por esta razón se introdujo el valor RAS como norma para el extracto de suelo saturado.

3. Porcentaje de Sodio Intercambiable. PSI

Debido a los anteriormente expuestos efectos del sodio en la estructura del suelo, se vuelve de gran interés el conocer la relación del ion Na⁺ con los demás cationes adsorbidos en el suelo.

El PSI se define con la siguiente fórmula:

$$PSI \text{ en } \% = \frac{Na^+ [mval/100g] * 100}{\sum Cationes [mval/100g]} \quad (2.9)$$

Aplicando a un ejemplo de prueba de suelo se obtuvo:

Cationes adsorbidos	mval/100g de suelo
Ca ²⁺	0,40
Mg ²⁺	1,60
K ⁺	0,05
Na ⁺	0,13
H ⁺ + Al ³⁺	1,0
Total	3,18

$$PSI = \frac{0,13 * 100}{3,18} = 4,09 \%$$

Massoud clasificó en el año 1971 los suelos de acuerdo a su valor de *PSI* de la siguiente manera:

Suelo	PSI
no-sódico	< 7
Sódico débil	7 a 15
Sódico medio	15 a 20
Sódico fuerte	20 a 30
Sódico muy fuerte	> 30

En 1954 Richards encontró una relación entre *RAS* y *PSI*, válida para el estado de equilibrio de cationes en el suelo, cuya expresión es:

$$PSI = \frac{100 * (-0,0126 + 0,01475 * RAS)}{1 + (-0,0126 + 0,01475 * RAS)} \quad (2.10)$$

La relación se muestra en el gráfico 11. En él se puede leer directamente el valor de *RAS* (escala C) y el valor de *PSI* (escala D) al unir con una línea recta el valor del ión Na⁺ (escala A) con el valor de Ca²⁺ + Mg²⁺ (escala B).

Gráfico 11. Nomograma para *RAS* y *PSI* [20]

2.2 Clasificación de los suelos salinos

Aún no existe una clasificación unificada internacional para los suelos salinos. Como resultado del estudio a fondo del problema de los suelos salinos, han sido investigadores estadounidenses y soviéticos quienes han elaborado clasificaciones de estos suelos.

Además de las clasificaciones soviética y estadounidense, existen otras clasificaciones menos conocidas como la húngara, la francesa y la india.

2.2.1 El sistema estadounidense y otros sistemas analíticos

El sistema estadounidense es el más conocido en el hemisferio occidental. Se trata de un sistema analítico que clasifica a los suelos según su concentración de sal y su valor de *PSI*.

La siguiente clasificación es de la autoría de Richards (1954) del Laboratorio de Estados Unidos para Salinidad (US Salinity Laboratory).

Suelos	σ_e [mS/cm]	PSI [%]
Salinos neutros	>4	<15
Salinos sódicos	>4	>15
Sódicos	<4	>15

Tabla 2. Clasificación estadounidense

Puesto que al expresión "suelos salinos" se utiliza en general para todos los suelos salinos, es adecuado adicionar la palabra "neutro" para evitar confusiones.

Más tarde, a partir de la clasificación anterior, Massoud (1971) elaboró otra clasificación basándose en los valores límite de 2 para σ_e y de 7 para *PSI*.

Suelos	σ_e [mS/cm]	<i>PSI</i> [%]	Las sales se encuentran:	pH
 No salinos	<2	<7	No se encuentran sales	
 Salinos neutros	>2	<7	Disueltas en la solución de suelo	7 a 8,5
 Salinos sódicos	>2	>7	Adsorbidas en el complejo de intercambio y Disueltas en la solución de suelo	<8,5
 Sódicos	<2	>7	Adsorbidas en el complejo de intercambio	8 a 10

Tabla 3. Clasificación según Massoud

Los suelos sódicos se subdividen de acuerdo al *CIC* como sigue:

Suelos	PSI [%]	Rendimiento * [%]
Débilmente sódicos	7 a 15	80 a 60
Medianamente sódicos	15 a 20	60 a 40
Fuertemente sódicos	20 a 30	40 a 20
Muy fuertemente sódicos	>30	<20

* relacionado al 100% de suelos no salinos
Tabla 4. Clasificación de suelos sódicos

Los suelos salinos pueden también clasificarse como sigue según los efectos que causan en las plantas:

Concentración de sales en		Salinización	Efectos sobre las plantas
[mS/cm]	[g/100g]		
0 a 2	<0,1	Muy escasa	Insignificantes
2 a 4	0,1 a 0,3	Escasa	Disminuye el rendimiento de cultivos muy sensibles
4 a 8	0,3 a 0,5	Mediana	Disminuye el rendimiento de muchos cultivos
8 a 16	0,5 a 1,0	Fuerte	Rendimientos aceptables solamente en cultivos tolerantes a la sal
>16	>1,0	Muy fuerte	Rendimientos aceptables solamente en cultivos muy tolerantes a la sal

Tabla 5. Clasificación según efectos en los cultivos

2.2.2 El sistema de clasificación soviético

En este sistema la clasificación toma en cuenta sobre todo el origen o génesis de los suelos. Este punto de vista al igual que el desarrollo de los suelos es muy importante para los usos agrícolas de los suelos. Basados en estos conocimientos, se pueden evitar errores en la aplicación de riego artificial y de fertilizantes, lo cual resulta en un mejoramiento de los suelos salinos a largo plazo.

El sistema de clasificación desarrollado desde principios del siglo XX, ha sido mejorado y complementado permanentemente.

Actualmente se diferencian 5 tipos principales de suelos salinos, cuyas características se describen en el documento [13] "Irrigation Drainage and Salinity" de la FAO/UNESCO. Además de la génesis de los suelos se toman en cuenta otras características como: la morfología, las propiedades físicas y químicas, la hidrología y la distribución de las sales en los diferentes horizontes (profundidades) del suelo. Este último factor es muy importante para el rendimiento de los cultivos.

Los cinco principales tipos de suelos salinos son:

1. Costras salinas depositadas geoquímicamente. Su concentración de sales oscila entre 80% y 100% en términos de peso del suelo seco. Estos suelos no son aptos para utilización agrícola y más bien pueden servir para usos de aprovechamiento de materias primas para la industria química.

2. Solonchak. Esta palabra se puede traducir como "muchas sal". Los suelos de Solonchak equivalen aproximadamente a los suelos "salinos neutrales" del laboratorio de salinidad de los EE.UU. Su concentración de sales es mayor que 2% (>2%). En este caso se trata de sales fácilmente solubles que se encuentran en los 30 cm superiores de las capas del suelo.

Según cuál sal predomine en el suelo, se los clasifica como sigue:

- Solonchaks de nitratos NaNO₃ ; KNO₃
- Solonchaks de cloruros NaCl ; MgCl₂ ; CaCl₂
- Solonchaks de sulfatos Na₂SO₄ ; MgSO₄ ; CaSO₄
- Solonchaks de carbonatos Na₂CO₃ ; NaHCO₃ ; MgCO₃
- Solonchaks de boratos B₂O₃

3. Suelos de tipo Solonchak. Son suelos salinos cuya concentración de sales va del 0,5% al 1,5%. Las sales fácilmente solubles se localizan en la zona radicular de las plantas, esto es entre 1 m y 1,5 m de profundidad.

4. Takyr. Son suelos típicamente salinos que se encuentran presentes en Asia y Africa del Norte, su concentración de sales alcanza hasta 1,5% y su pH menor o igual que 10 (pH ≤10).

5. Solonetz. Esta palabra se puede traducir como "poca sal". Los suelos Solonetz equivalen aproximadamente a los suelos "salinos sódicos" del laboratorio de salinidad de los EE.UU., o sea que son suelos con gran carga de Sodio. Se lo encuentra principalmente en las estepas y regiones desérticas del mundo. Dentro de ellos se distinguen los siguientes sub-tipos:

- Solonetz de estepas automorfos, napa freática a más de 6 m de profundidad
- Solonetz de praderas y estepas hidromorfos, napa freática de 4 m a 6 m de profundidad
- Solonetz de praderas hidromorfos, napa freática de 2,5 m a 4 m de profundidad

2.3 Métodos para determinar el contenido de sal en el agua de riego.

La concentración de la sal en el agua de riego, al igual que en el suelo, se expresa a través de su conductividad eléctrica.

Para determinar la conductividad eléctrica del agua de riego se procede a una medición igual a la descrita en el capítulo 2.1.1 en una muestra de agua de 2 litros o más. Los aparatos necesarios y la solución estándar son los mismos que se utilizan para medir la conductividad eléctrica del suelo.

La conductividad eléctrica del agua de riego, en condiciones estándar a 25°C se expresa como:

$$\sigma_{(25^\circ)} \text{ en } \mu\text{S/cm} = \frac{1,4118 * R'_t}{R_t} \quad (2.11)$$

R'_t = resistencia eléctrica de la solución estándar a la temperatura t en °C.

R_t = resistencia eléctrica del agua de riego a la temperatura t en °C.

La conductividad medida está determinada por la totalidad de las sales que se encuentran en el aguade riego. La concentración de cada uno de los iones se determina mediante métodos químicos. Los gráficos N° 12 y N° 13 muestran la relación entre la conductividad eléctrica del agua de riego y de la concentración de sal en mval/l o en ppm.

Gráfico 12 : Relación entre la conductividad eléctrica del agua de riego y la concentración de sales

Gráfico 13. Relación entre la conductividad eléctrica del agua de riego y la concentración de sales

Los diagramas anteriores fueron elaborados en base a muchas mediciones del departamento de agricultura de EEUU (USDA). [31 pág. 75].

La relación numérica del gráfico N° 11 se expresa como:

$$100 \approx \frac{\sigma \text{ en } \mu\text{S} / \text{cm}}{C \text{ en mval} / \text{l}} \quad (2.12)$$

y en el gráfico 12 la relación es:

$$0,64 \approx \frac{C \text{ en ppm}}{\sigma \text{ en } \mu\text{S} / \text{cm}} \quad (2.13)$$

la relación también puede expresarse como:

$$64 \approx \frac{C \text{ en ppm}}{C \text{ en mval} / \text{l}} \quad (2.14)$$

2.3.1 Determinación de iones individuales

Los cationes que más a menudo se determinan son: Ca^{2+} ; Mg^{2+} ; Na^+ ; K^+ ; con menor frecuencia se determinan Cu^{2+} ; Fe^{2+} y Li^+ .

Los métodos que se utilizan son varios, entre otros: titración, indicadores químicos, substracción, fotometría de llama, métodos electrolíticos, fotometría-espectrografía de llama, etc.

Entre los aniones se determinan generalmente CO_3^{2-} ; HCO_3^- ; SO_4^{2-} ; Cl^- y NO_3^- mientras que sólo en casos especiales se determina F^- .

En algunas ocasiones también se determinan boro y silicatos, puesto que el boro tiene un comportamiento muy tóxico para ciertos cultivos como manzanos y la vid.

Muchos de los métodos químicos para determinación de iones se pueden consultar en [31 pág. 145 y siguientes].

2.3.2 Determinación de otras características del agua de riego

La concentración de las sales en el agua de riego es baja, en la mayoría de casos, en comparación con los límites de tolerancia a la sal de los cultivos. El peligro radica en la acumulación de las sales que se incorporan con el agua de riego, cuando no se lleva a cabo un lavado de sales, dando como resultado la salinización del suelo hasta niveles tóxicos para los cultivos.

Por esto es que los parámetros de aguas salobres expresan el riesgo de daños para los suelos y los cultivos y no el daño inmediato como es el caso de los suelos salinos.

Cuando se hacen las pruebas de agua de riego es especialmente importante observar y dar seguimiento a la evolución y aumento de la concentración de sal en el suelo, para sacar conclusiones de los efectos sobre el suelo y los cultivos.

Además de la concentración de sales y de ciertos iones, son importantes también otras características que definen la calidad del agua de riego a partir de los peligros que conllevan:

a) Peligro de Sodio: Este se expresa a través del RAS, de cuya determinación ya se habló en el capítulo 2.1.5

$$RAS = \frac{Na^{2+}}{\sqrt{\frac{Ca^{2+} + Mg^{2+}}{2}}}$$

los iones Na^+ ; Ca^{2+} ; Mg^{2+} se expresan en mval/l.

b) **Peligro de Carbonatos:** Se produce en los suelos cuando los carbonatos y bicarbonatos de Ca y Mg se precipitan al haber alcanzado sus límites de solubilidad y la humedad del suelo decrece progresivamente. La precipitación de carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio significa para el suelo una disminución de Ca^{2+} y Mg^{2+} y por tanto un aumento de la Relación de Adsorción de Sodio (*RAS*).

El peligro por carbonatos es definido como Residuo del Carbonato de Sodio (RSC) en donde los iones están dados en mval/l:

$$RSC = (CO_3^{2-} + CO_3H^-) - (Ca^{2+} + Mg^{2+}) \quad (2.15)$$

c) **Peligro de Boro:** El Boro es un elemento que está casi siempre presente en las aguas de riego. En pequeñas concentraciones el boro es indispensable para el crecimiento de las plantas. Sin embargo si ciertos límites de concentración de boro - que son específicos para cada cultivo - son sobrepasados, la planta sufrirá daños como quemaduras, necrosis y clorosis. El grado de peligrosidad específico para cada cultivo, viene dado por la concentración de boro en ppm, en el agua de riego.

d) **Peligro de Cloruros:** Tiene relevancia regional en los lugares, en los que el agua contiene mucho cloro. Se define por la siguiente relación, en la que los iones vienen dados en mval/l:

$$CIP = \frac{(Cl^- + NO_3^-) * 100}{(CO_3^{2-} + CO_3H^- + SO_4^{2-} + Cl^- + NO_3^-)} \quad (2.16)$$

e) **Peligro de Magnesio:** Los autores Szaboles y Darab lo definen a través de la fórmula, en la que los cationes se expresan en mval/l:

$$\frac{Mg^{2+}}{Ca^{2+} + Mg^{2+}} * 100$$

Cuando la ecuación da un valor mayor que 50 (>50) se debe calificar al agua como tóxica para los cultivos y para el suelo.

2.4 Clasificación de las Aguas de Riego

De manera análoga al caso de los suelos salinos, tampoco existe un sistema único de clasificación para las aguas de riego. En diferentes regiones y países del mundo, se han originado sistemas de clasificación propios, que tienen en cuenta características regionales tales como clima, tipos de suelo, tipos de cultivo, etc. De manera general los diferentes sistemas clasifican a las aguas de riego según la concentración de sales que contienen.

Una clasificación que aún está en uso es la de Doneen (1954). El clasificó las aguas de riego en tres calidades de acuerdo a su conductividad eléctrica, a la concentración de boro, a la relación de sodio y a la concentración de cloro.

A la relación de sodio la llamó "porcentaje de sodio" y lo definió como:

$$\frac{Na^+ * 100}{Ca^{2+} + Mg^{2+} + Na^+}$$

en donde los iones se expresan en mval/l.

Parámetro	Grado de calidad		
	1 Muy bueno a bueno	2 Bueno a dañino	3 Dañino a inservible
$\sigma_{(25^\circ)}$ en $\mu S/cm$	< 1.000	1.000 a 3.000	> 3.000
Concentración de Boro en ppm	< 0,5	0,5 a 2,0	> 2,0
"Porcentaje de Sodio" en %	< 60	60 a 75	> 75
Concentración de Cloruros en mval/l	< 5	5 a 10	> 10

Tabla 6. Clasificación de Doneen

La clasificación más conocida es la del laboratorio de salinidad de los Estados Unidos (US salinity laboratory), la misma que subdivide a las aguas de riego en 16 clases de acuerdo a su conductividad eléctrica y a la Relación de Adsorción de Sodio (*RAS*), como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 14. Clasificación de aguas de riego del laboratorio de salinidad de EEUU

Esta clasificación se basa en las siguientes calidades de agua de riego; según el peligro de sodio:

Clase de Calidad	<i>RAS</i>	
	$\sigma = 100 \mu\text{S/cm}$	$\sigma = 750 \mu\text{S/cm}$
S1 peligro de sodio, bajo	0 a 10	0 a 6
S2 peligro de sodio, medio	10 a 18	6 a 12
S3 peligro de sodio, alto	18 a 26	12 a 18
S4 peligro de sodio, muy alto	> 26	> 18

y según el peligro de salinidad y la conductividad eléctrica:

Clase de Calidad	$\sigma_{(25^\circ)}$ en $\mu\text{S/cm}$	C en g/l
C1 peligro de salinidad, bajo	0 a 250	< 0,2
C2 peligro de salinidad, medio	250 a 750	0,2 a 0,5
C3 peligro de salinidad, alto	750 a 2.250	0,5 a 1,5
C4 peligro de salinidad, muy alto	2.250 a 5.000	1,5 a 3,0

Últimamente se ha ampliado la clasificación según la conductividad eléctrica [20] :

Clase de Calidad	$\sigma_{(25^\circ)}$ en $\mu\text{S/cm}$
peligro de salinidad, bajo	0 a 250
peligro de salinidad, moderado	250 a 750
peligro de salinidad, medio	750 a 2.250
peligro de salinidad, alto	2.250 a 4.000
peligro de salinidad, muy alto	4.000 a 6.000
peligro de salinidad, extremadamente alto	> 6.000

Según el *RSC*, se han clasificado las aguas de riego de la siguiente manera:

RSC en mval/l	Evaluación
$RSC > 2,5$	Agua inadecuada para riego
$1,25 < RSC < 2,5$	Agua condicionalmente útil para riego
$RSC < 1,25$	Agua útil para riego

Según la concentración de boro, el agua de riego se puede clasificar con relación a los cultivos que recibirán el riego.

Se distinguen cultivos que son: tolerantes al boro, medianamente tolerantes y sensibles al boro.

Cultivo tolerante	Medianamente tolerante	Cultivo sensible
4,0 ppm	2,0 ppm	1,0 ppm
Tamarisco (tamarix aphylla)	Girasol	Nuez pecan (carya illinoensis)
Espárrago	Papa	Nogal
Palmera canaria (phoenix canariensis)	Algodón	Alcachofa
Palmera de dátiles	Tomate	Fréjol blanco
Remolacha azucarera	Arveja	Elm (ulmus)
Alfalfa	Rábano	Ciruela
Iris	Rábano blanco	Pera
Fréjol	Lychnis flos-cuculi (rugged robin)	Manzano
Cebolla	Oliva	Vid (vitis vinifera)
Colza (brassica napus)	Cebada	Higuera
Col	Trigo	Níspero
Lechuga	Maíz	Cereza
Zanahoria	Sorgo	Durazno (prunus pérsica)
2,0 ppm	Avena	Albaricoque (prunus armeniaca)
	Calabaza	Mora (morus nigra)
	Pimiento	Naranja
	Camote (ipomoea batatas)	Aguacate (persea americana)
	Vainita (phaseolus vulgaris)	Toronja (citrus máxima)
	1,0 ppm	Limón
		0,3 ppm

Tabla 7. Valores límite de concentración de boro en agua de riego para cultivos (USDA 1958)

Los valores para la concentración de boro son referenciales y pueden variar según la localidad, el tipo de la planta, etc.

Según el Porcentaje de Cloruro (*CIP*). Las aguas de riego se pueden clasificar en cinco tipos:

<i>CIP</i> en %	Clase de Calidad
0 a 4	Muy buena
4 a 7	Buena
7 a 12	Media
12 a 20	Mala
> 20	Inservible

Los sistemas de clasificación de Wilcox y Doneen no han logrado propagarse. Sin embargo los incluimos aquí brevemente; para mayor información sobre ellos dirjase a la bibliografía [22] págs. 60 y siguientes.

Clasificación de Wilcox (1948). Este sistema es un precursor del sistema del Laboratorio de Salinidad de EEUU.

Gráfico 15. Clasificación de Wilcox

$$(1) \frac{Na^+ * 100}{Ca^{2+} + Mg^{2+} + Na^+} \text{ en } \%$$

Clasificación de Doneen (1967). Para la clasificación de las aguas de riego Doneen tomó en cuenta tres principales criterios, que son:

1. Concentración potencial de sales en el agua de riego:

$$Cl^{-} + 1/2 * SO_4^{2-} \text{ en mval/l}$$

2. Permeabilidad del suelo, para lo cual definió un índice de permeabilidad en % y en donde los iones son expresados en mval/l:

$$\frac{Na^{+} + \sqrt{HCO_3^{-}}}{Ca^{2+} + Mg^{2+} + Na^{+}} * 100$$

3. Iones tóxicos como son Boro, Sodio y Cloruros.

Esta clasificación puede ser resumido en los tres gráficos N° 16; 17 y 18, que se insertan más adelante.

Los números de orden de las clases de calidad no necesariamente significan una calidad mejor o peor del agua de riego, en [22] (pág. 70) se puede comprobar por ejemplo que bajo ciertas condiciones un agua de calidad 2 es mejor que una de calidad 1; o también que un agua de clase 2 puede ser igual de mala que una de clase 3. Por esto, lo recomendado será que en cada caso específico se comprueben en sitio: la calidad del agua de riego en relación al tipo de suelo y al tipo de cultivo que se va a regar. Sin embargo las clasificaciones que se muestran a continuación son un buen instrumento de orientación para juzgar la calidad del agua de riego.

Gráfico 16: Clasificación de Doneen

Gráfico 17: Clasificación de Doneen

Gráfico 18: Clasificación de Doneen

2.5 Clasificación de los cultivos según su tolerancia a la sal

La tolerancia de los cultivos a la sal puede considerarse desde dos distintos puntos de vista: el biológico y el agrícola.

- Desde el punto de vista biológico, la tolerancia a la sal se trata de la sobrevivencia de la planta en presencia de un medio salino.
- El punto de vista agrícola en cambio, juzga la tolerancia del cultivo a la sal, en función de parámetros económicos, principalmente del rendimiento.

De aquí en adelante nos ocuparemos de la clasificación de los cultivos en cuanto a su tolerancia a la sal desde el punto de vista agrícola.

Para la clasificación de los cultivos en un suelo salino se toma el rendimiento de la planta en cuestión, comparada con el rendimiento de la misma planta en un suelo normal - no salino - bajo condiciones climáticas similares.

El rendimiento del cultivo en un suelo no salino corresponde a un 100% , mientras que los cultivos en suelos salinos se agrupan en rendimientos relativos de 90%; 75% y 50% relacionados a la salinidad del suelo expresada mediante la conductividad eléctrica del extracto saturado.

En la tabla N° 8 podemos observar una primera visión general de la relación entre la concentración de sal y el rendimiento de un cultivo.

σ_e en mS/cm	Efectos sobre las plantas
0 a 2	Insignificantes
2 a 4	Rendimientos limitados en cultivos sensibles
4 a 8	Rendimientos limitados en la mayoría de cultivos
8 a 16	Rendimientos aceptables sólo en cultivos tolerantes a las sales
> 16	Rendimientos aceptables sólo en cultivos muy tolerantes a las sales

Tabla 8. Efectos en los cultivos, relacionados a la concentración de sales en los suelos

El laboratorio de salinidad de los EEUU. clasifica los cultivos de acuerdo a su tolerancia a la sal. Los valores de σ_e en mS/cm indicados corresponden a una disminución de 50% en los rendimientos de los cultivos. En la tabla se consignan los cultivos en orden descendente de la tolerancia a la sal, sin embargo puede ser que varios cultivos tengan la misma tolerancia a pesar de estar en una posición más baja.

Es importante relieves que esta clasificación tiene una validéz relativa, ya que representa los resultados obtenidos en experimentos conducidos bajo ciertas condiciones climáticas y ciertos tipos de plantas.

Tolerancia alta	Tolerancia media	Tolerancia baja
1. FRUTALES		
18 mS/cm	10 mS/cm	5 mS/cm
palma de dátiles	granadilla	pera
	higo	manzana
	oliva	naranja
	vid	ciruela
	melón	almendra
		albaricoque
		durazno
		frutilla
		limón
		aguacate
10 mS/cm	5 mS/cm	3 mS/cm
2. HORTALIZAS		
12 mS/cm	10 mS/cm	4 mS/cm
remolacha	tomate	rábano
col morada	brócoli	Apio
espárrago	col blanca	haba (judía verde)
espinaca	pimiento	
	coliflor	
	lechuga	
	maíz	
	papa	
	zanahoria	
	cebolla	
	arveja	
	calabaza	
	pepino	
10 mS/cm	4 mS/cm	3 mS/cm
3. PLANTAS FORRAJERAS		
18 mS/cm	12 mS/cm	4 mS/cm
Hierba sporolobus airoides	Trébol blanco	Trébol blanco holandés
Hierba distichlis aplicata	Trébol amarillo	Alopecurus pratensis
Hierba puccinellia airoides	lolium perenne	Trébol híbrido
Hierba de Bermuda	Hierba dulce (bromus)	Trébol rojo
Hierba Rhodes (chloris gayana)	Trébol fragiferum	Trébol ladino
guilno de Chile (Bromus catharticus)	Heno leñoso (paspalum dilatatum)	Bibernela (pimpinella)
Centeno silvestre de Canadá	Trébol meliloto blanco	
Hierba de trigo	Alfalfa	
Paja de cebada	Hierba de Sudán	
Trébol (trifolium)	Festuca alta	
	Centeno (para paja)	
	Trigo (para paja)	
	Avena (para paja)	
	dáctilo o pasto oville	
	Hierba azul	

	Festuca eliator	
	Alpiste cinta	
	Trébol grande	
	Bromo inerme	
	Arrhenatherum elatius	
	garbanzo silvestre	
	Melilotus indicus	
	Astragalus	
12 mS/cm	4 mS/cm	2 mS/cm
4. CULTIVOS ALIMENTARIOS		
16 mS/cm	10 mS/cm	4 mS/cm
cebada	centeno	Frijol francés
Remolacha azucarera	trigo	
Colza oleaginosa	Avena	
algodón	Arróz	
	Sorgo	
	Maíz	
	Lino	
	Girasol	
	Planta de ricino	
10 mS/cm	6 mS/cm	

Tabla 9. Clasificación de cultivos por su tolerancia a la sal en el suelo (USDA Handbook 60)

Una clasificación similar se encuentra en la obra de Fernando Pizarro [20], que se muestra en la tabla N° 10, indicando los cultivos y las correspondientes concentraciones de sal en el suelo, que causan disminución de rendimientos de 10%; 25% y 50% respectivamente.

CULTIVOS	σ_e en mS/cm que causa disminución de rendimiento de		
	10%	25%	50%
1. PLANTAS FORRAJERAS	10%	25%	50%
Hierba de Bermudas	13	16	18
Agropiro alargado (agropyron elongatum)	11	15	18
Agropiro del desierto (agropyron desertorum)	6	11	18
Festuca arundinacea	7	10,5	14,5
Cebada para paja	8	11	13,5
Raygras perenne o ballica (Lolium perenne)	8	10	13
Hierna de Canarias	8	10	13
Trébol criollo (Lotus corniculatus)	6	8	10
Elymus triticoides	4	7	11
alfalfa	3	5	8
Dáctilo o pasto oville (dactylis glomerata)	2,5	4,5	8
Alopecurus pratensis	2	3,5	6,5
Trébol sueco	2	2,5	4
Trébol rojo	2	2,5	4
2. CULTIVOS ALIMENTARIOS	10%	25%	50%
Cebada	12	16	18
Remolacha azucarera	10	13	16
algodón	10	12	16
Cártamo o alazor (carthamus tinctorius)	8	11	12

trigo	7	10	14
sorgo	6	9	12
Soja / soya	5,5	7	9
Sesbania macrocarpa	4	5,5	9
Caña de azúcar	3	5	8,5
arróz	5	6	8
maíz	5	6	7
Frijol francés	3,5	4,5	6,5
Lino	3	4,5	6,5
3. HORTALIZAS	10%	25%	50%
Remolacha	8	10	12
Espinaca	5,5	7	8
tomate	4	6,5	8
brócoli	4	6	8
Col blanca	4	4	7
papa	2,5	4	6
Camote (papa dulce)	2,5	3,5	6
Lechuga (repollo)	2,5	3	5
pimiento	2	3	5
cebolla	2	3,5	4
zanahoria	2	2,5	4
fréjol	1,5	2	3,5

Tabla 10. Clasificación de cultivos en relación a la concentración de sal y reducción de rendimientos.

Ciertos tipos de cultivos son especialmente sensibles frente a Iones específicos. Es así que los iones aún en pequeñas concentraciones tienen una influencia negativa en los cultivos sensibles, mientras que la misma concentración es totalmente inocua para otros cultivos.

Recordemos que en el capítulo 2.4 ya se incluyó una tabla con la clasificación de la tolerancia de cultivos frente al Boro. De manera análoga la tabla N° 11 muestra una visión general de algunos cultivos y su sensibilidad ante la presencia de los iones de la primera columna.

Iones	Frutales	Hortalizas	Cultivos alimentarios
Na^+	Almendra	Fréjol	Maíz
	aguacate	Frutilla	
	Cítricos		
	Durazno		
	Vid		
Ca^{2+}	Frutas con hueso o pepa	Hortalizas verdes	Lino
Cl^-	aguacate	papa	Tabaco
	cítricos	Frutilla	
	Frutas con hueso o pepa		
	Vid		
SO_4^{2-}	banano	Lechuga (repollo)	
CO_3H^-		Judía verde o habichuela	
NO_3^-			Remolacha azucarera
			Caña de azúcar

Tabla 11. Cultivos sensibles frente a ciertos Iones. [20] pág. 97

3. Métodos de mejoramiento de los suelos salinos

Los métodos de mejoramiento de los suelos salinos más extendidos son:

- métodos químicos
- métodos edafológicos
- métodos de riego, incluyendo el lavado de las sales

El presente capítulo se concentrará en los métodos químicos, edafológicos y de riego, mientras que en el capítulo posterior se tratará específicamente el lavado de las sales.

3.1 Métodos químicos

Empezaremos diciendo sin embargo que el lavado de las sales es el método más practicado y más efectivo de mejoramiento de los suelos salinos, este método es suficiente, cuando no se trata de un suelo salino sódico. Es así que en un suelo que no sea salino sódico, las sales están disueltas en el agua del suelo y pueden por lo tanto ser transportadas fácilmente a niveles más profundos del suelo o hacia los drenes.

En cambio cuando se trata de un suelo salino sódico, la situación es diferente, puesto que el sodio tiene una fuerte unión de carácter químico con las partículas del suelo, a través de la adsorción. El agua de lavado no podrá romper esta fuerte unión. En estos casos será indispensable una reacción química, para que rompa la ligazón del sodio al suelo y al mismo tiempo provoque una unión del sodio liberado con la sustancia utilizada. Recién en este estado se podrá lavar el sodio. Dicha reacción química puede realizarse utilizando sustancias externas que contengan calcio, o mediante la activación del calcio que esté presente en el mismo suelo.

Las sustancias químicas que se utilizan para mejorar los suelos salinos sódicos pueden ser de cuatro tipos:

sales de Calcio fácilmente solubles	<ul style="list-style-type: none"> * yeso (SO_4Ca) * cloruro de Calcio ($Ca Cl_2$)
sales de Calcio difícilmente solubles	<ul style="list-style-type: none"> * piedra caliza (CO_3Ca)
ácidos o sustancias acidificantes	<ul style="list-style-type: none"> * azufre (S) * polisulfito de Calcio * ácido sulfúrico (SO_4H_2) * SO_4Fe ; $(SO_4)_3Al_2$
productos de desechos industriales	<ul style="list-style-type: none"> * espumas de la industria azucarera * escoria de cal de la producción de acetileno

1) Yeso (SO₄Ca)

Debido a su bajo precio es una de las sustancias más utilizadas.

La reacción química que tiene lugar en el suelo es la siguiente:

En donde "Suelo. Na₂" y "Suelo.Ca" significan respectivamente que el sodio y el calcio están adsorbidos en las partículas de suelo.

La reacción anterior está limitada por la solubilidad del yeso que tiene una magnitud de 2g/l; ésta aumenta en presencia de iones de sodio y de cloro en el agua, mientras que en presencia de iones de calcio y de sulfatos su solubilidad disminuye.

La eficiencia de la reacción depende también del diámetro de los granos del yeso, un diámetro de 2mm es el que mejores resultados ha dado en la práctica.

La aplicación del yeso puede realizarse directamente al suelo o mezclado en el agua de riego.

La aplicación directa al suelo se hace espolvoreándolo en la superficie y luego volteando mediante el arado y mezclándolo en la tierra, posteriormente espolvoreando una vez más a la superficie; de esta manera se consigue una buena distribución. Si se requiere una mejor distribución en la profundidad del suelo, se recomienda un lavado del suelo después de la aplicación del yeso.

En suelos con una buena permeabilidad puede mejorarse la eficiencia de intercambio de iones mediante el lavado de suelo previo, de esta manera una mayor cantidad de Calcio reemplazará al Sodio en el suelo. Hay que tomar en cuenta que este efecto no es ilimitado, pues un lavado de suelo muy intensivo puede causar la dispersión de las partículas de arcilla y con ella un aumento de la impermeabilidad del suelo. Por esta razón se recomienda evitar el lavado previo de los suelos de escasa permeabilidad.

En la tabla N° 12 se muestran los resultados de mejoramiento de un suelo salino sódico en Fresno California, utilizando 25; 30 y 37,5 toneladas de yeso por hectárea (ton/ha) en combinación con el lavado del suelo.

Profundidad de suelo (cm)	antes de la recuperación (1921)					después de la recuperación (1931)				
	mval/100 gr					mval/100 gr				
	Ca + Mg	K	Na	PSI	pH	Ca + Mg	K	Na	PSI	pH
0 a 30	1,08	0,23	3,13	70	9,7	5,03	0	0,27	5	7,5
30 a 60	0,42	0,98	2,87	67	9,4	4,59	0	0,40	8	8,1
60 a 90	1,78	0,28	2,41	54	9,6	4,63	0	0,43	8	8,3
90 a 120	2,57	0,34	1,59	35	9,1	4,13	0	1,00	19	8,7

Tabla 12. Resultados de mejoramiento de un suelo salino sódico [20]

2) Cloruro de Calcio (Ca Cl₂)

Debido a su gran solubilidad (427 g/l a 20°C), es muy efectivo y rápido en el intercambio de Sodio. Sin embargo no es muy utilizado debido a su alto precio.

La reacción química que tiene lugar en el suelo es la siguiente:

El Cloruro de Calcio se puede administrar con el agua de riego o directamente en el suelo.

Los investigadores Raikov, Kovardzhiev y Varbanova publicaron en 1971 los resultados de los mejoramientos alcanzados tras la aplicación de Ca Cl_2 . El cloruro de calcio fue administrado en el año 1960. Los resultados de las pruebas se muestran en las tablas N° 13 y N° 14.

Dosis de Ca Cl_2	Profundidad de ↓ suelo (cm)	pH		Na (mval/100 gr)		
		año -->	(1962)	(1970)	(1962)	(1970)
Control (0)	0 - 20		9,0	9,7	10,0	7,2
	20 - 30		9,5	9,8	18,8	18,2
	30 - 40		9,8	10,0	16,7	16,8
	40 - 50		9,7	9,9	16,2	19,5
13 ton/ha	0 - 20		8,0	8,3	1,2	1,5
	20 - 30		8,4	9,5	9,5	9,0
	30 - 40		9,7	9,8	15,4	15,1
	40 - 50		10,1	10,2	18,5	17,5
26 ton/ha	0 - 20		8,4	9,5	0,5	3,4
	20 - 30		9,0	10,0	4,5	8,2
	30 - 40		9,6	9,3	12,7	11,9
	40 - 50		9,7	9,9	17,0	11,8

Tabla 13. Resultados de mejoramiento con Ca Cl_2 de un suelo salino sódico [20]

A continuación se muestran los incrementos de rendimiento luego de los mejoramientos del suelo con Ca Cl_2 y con Yeso respectivamente.

año ↓	% de rendimiento en relación al 100 %*			
	dosis de Ca Cl_2		dosis de Yeso (SO_4Ca)	
	26 ton/ha	13 ton/ha	40 ton/ha	20 ton/ha
1961	870	640	230	170
1962	700	420	510	240
1963	740	450	920	1.020
1964	230	200	230	200
1965	320	180	290	280
1966	500	330	630	290
1967	270	220	230	150
1968	140	120	120	120
1969	200	170	180	130
1970	420	410	390	390
* 100 % = rendimiento en un suelo salino sódico sin tratamiento				

Tabla 14. Incrementos de rendimiento tras mejoramientos con cloruro de calcio y yeso respectivamente [20]

3) Azufre (S)

Es un producto muy extendido, debido a su bajo precio; sin embargo su efecto positivo es demorado. Luego de la aplicación directa del azufre al suelo, éste debe hacer varias reacciones químicas antes de que se inicie el intercambio de iones con el Sodio. Las reacciones químicas son las siguientes en su orden de sucesión:

Debido a que la oxidación microbiológica toma algún tiempo, es recomendable realizar el lavado de suelo después de algún tiempo. La velocidad de la oxidación depende del cuán fino sea el polvo de azufre (mientras más fino el polvo, más rápida la oxidación); además depende de otros parámetros como el buen grado de mezcla con el suelo, de la cantidad de azufre aplicada y de otros factores que estimulan la actividad de los microorganismos como la temperatura y el contenido de aire en el suelo.

Dependiendo de cuán favorables o desfavorables sean los efectos de estos factores, la oxidación puede tomar desde un par de semanas hasta años.

Dado que el azufre aumenta la acidez del suelo, es recomendable su uso en suelos con alto contenido de carbonatos alcalino-térreos como el Magnesio (Mg), Calcio (Ca) y Bario (Ba).

En otros casos el uso de azufre puede causar exceso de acidez en el suelo, en todo caso el suelo debería tener un $pH > 6$. Para reconocer oportunamente el riesgo de acidez del suelo se puede mezclar SO_4H_2 en una prueba de suelo, en la cantidad correspondiente al azufre; luego de la reacción se medirá el pH de la prueba de suelo.

El azufre debe ser aplicado directamente al suelo y no con el agua de riego, de lo contrario se corre el riesgo de que el azufre sea lavado antes de que la oxidación se produzca en el suelo.

Como ejemplo del mejoramiento de suelos con azufre, se muestran en la tabla N° 15 los resultados obtenidos en Fresno, California, utilizando una dosis de hasta 2,5 ton/ha y el posterior lavado de los suelos.

Profundidad de suelo (cm)	antes de la recuperación (1921)					después de la recuperación (1931)				
	mval/100 gr					mval/100 gr				
	Ca + Mg	K	Na	PSI	pH	Ca + Mg	K	Na	PSI	pH
0 a 30	1,35	0,44	2,54	58	9,7	4,06	0,20	0,21	5	7,0
30 a 60	1,21	0,34	2,9	65	9,2	3,75	0,15	0,44	10	7,5
60 a 90	3,19	0,20	2,00	37	9,0	4,05	0,37	0,38	8	8,8
90 a 120	3,61	0,13	1,26	25	9,4	3,66	0,30	0,85	17	8,3

Tabla 15. Resultados de mejoramiento con azufre, de un suelo salino sódico [20]

4) Polisulfuro de Calcio (S₅Ca)

Su efecto de mejoramiento en los suelos salinos sódicos, es similar al del azufre, el S₅Ca se oxida en el suelo formando yeso y ácido sulfúrico.

En virtud de su forma líquida el polisulfuro de calcio se aplica al suelo mezclado con el agua de riego.

5) Ácido sulfúrico (SO₄H₂)

Es un mejorador con efecto bastante rápido, en presencia de carbonatos alcalino-térreos (sobre todo de piedra caliza) produce las siguientes reacciones:

Sin la presencia de carbonatos alcalino-térreos, el ácido sulfúrico puede causar una excesiva acidificación del suelo. En estos casos se recomienda hacer una prueba previa de la acidéz del suelo.

La aplicación del SO₄H₂ se realiza con la ayuda de aparatos de inyección, los que permiten inyectar el mejorador a distintas profundidades del suelo.

En Armenia se recuperó un suelo mediante ácido sulfúrico en una solución al 1%, seguido de lavados intensivos (1.500 a 3.000 m³/h) del suelo. El procedimiento duró tres años hasta que el suelo estuvo completamente recuperado, los valores correspondientes se muestran en la tabla N° 16.

año	profundidad suelo [cm]	Alcalinidad en [mval/100 gr]						
		CO ₃	CO ₃ H total	Cl	SO ₄	Ca	Mg	Na
1959 antes de la recuperación	0 - 25	2,55	5,65	8,76	12,60	0,33	0,36	26,32
	25 - 50	1,52	2,41	10,12	10,09	0,33	0,36	21,93
	50 - 100	1,58	2,23	12,08	5,28	0,24	0,11	19,24
	100 - 150	1,68	2,45	7,42	1,52	0,21	0,16	11,02
	150 - 200	0,65	1,30	2,75	0,56	0,12	0,11	4,38
1962 durante la recuperación	0 - 25	----	0,41	0,20	8,65	4,45	0,80	4,00
	25 - 50	----	0,62	0,17	1,92	0,32	0,25	1,51
	50 - 100	2,40	4,08	0,22	1,23	0,21	0,08	5,24
	100 - 150	3,30	4,64	0,45	3,10	0,16	0,08	7,95
1964 después de la recuperación	0 - 25	----	0,66	0,25	0,31	0,41	0,25	0,56
	25 - 50	----	0,90	0,27	0,87	0,56	0,15	1,33
	50 - 100	----	1,08	0,20	0,44	0,25	0,25	1,72
	100 - 150	----	0,52	0,20	0,25	0,16	0,17	0,64
	napa freática [cm]							
1959	220	2,26	11,34	72,80	20,34	7,52	31,40	65,66
1962	150	----	23,12	241,46	94,38	3,56	46,14	309,26
1964	150	0,93	10,16	2,88	3,72	1,06	0,99	14,71

Tabla 16. Resultados de la recuperación con ácido sulfúrico [20]

6) Sulfatos de Hierro y de Aluminio

Estos compuestos muestran rápidamente su efecto, aumentando la acidéz del suelo, son especialmente adecuados en unión de carbonatos alcalino-térreos. Debido a su alto precio, su utilización es limitada.

Sus reacciones químicas en el suelo se muestran en el ejemplo del sulfato de hierro:

7) Cal (CO_3Ca)

Debido a su muy bajo precio su utilización es ventajosa, sobre todo cuando los carbonatos existentes en el suelo son utilizados para las reacciones. Según Kelly y Brown las siguientes reacciones químicas son posibles:

El efecto del carbonato de calcio CO_3Ca depende de su solubilidad, bajo condiciones normales es baja; sin embargo la solubilidad aumenta en presencia de CO_2 y cuando el pH de la solución disminuye. La siguiente tabla muestra este efecto:

pH de la solución saturada de CO_3Ca	solubilidad de CO_3Ca [mval/l]
6,21	19,3
6,50	14,4
7,12	7,1
7,85	2,7
8,60	1,1
9,20	0,82
10,12	0,36

Tabla 17. Relación de pH y solubilidad [20]

De lo que se colige que el uso de la Cal es ventajoso en suelos con $\text{pH} < 7,5$.

Para obtener condiciones óptimas (alto contenido de CO_2 y valores bajos de pH) a menudo se mezcla y revuelve en el suelo abonos orgánicos o materia verde, con ello se logra acelerar la descomposición orgánica.

En Fresno California se logró la mejora de un suelo sódico mediante la activación del Ca existente proveniente de la cal; en un lapso de 8 años se sembraron e irrigaron los siguientes cultivos: hierba brmudas (2 años), cebada (2 años), lucerna (4 años) y avena (1 año).

Los valores de la mejoría del suelo se recogen en la tabla N° 17a.

Profundidad del suelo [cm]	mval/100 gr								
	Ca +Mg		K		Na		PSI		
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
0 - 30	1,27	3,99	0,57	0,96	2,44	0,05	57	1	
30 - 60	0,00	3,97	0,14	0,59	4,47	0,19	97	4	
60 - 90	0,33	3,85	0,18	0,77	4,60	0,69	90	13	
90 - 120	2,70	4,69	0,34	0,11	2,29	0,20	48	4	
(1) antes del mejoramiento 1930;				(2) después del mejoramiento 1937					

Tabla 17a. Valores del mejoramiento con Cal [20]

8) Productos de desechos industriales

Algunos productos de desechos industriales pueden ser utilizados para la recuperación de suelos, siempre que sean acidificantes o donantes de Calcio o las dos cosas a la vez. El más conocido de estos productos es la espuma de desecho de la industria azucarera, cuya composición es:

CO ₃ Ca	35% - 45%
materia orgánica	5% - 15%
agua	40% - 45%

La dosis más utilizada es de 10 a 12 ton/ha

La escoria de cal procedente de la producción de acetileno es utilizada también para el mejoramiento de suelos sódicos.

9) Resumen de los mejoradores químicos y su aplicabilidad según el tipo de suelo

La siguiente tabla es una guía para la decisión de cuál mejorador se puede usar según el tipo de suelo. En la práctica será siempre recomendable que con la ayuda de una muestra de suelo se pruebe la aplicabilidad del producto mejorador, tomando en cuenta para qué cultivo será aplicado.

Producto mejorador	Grupo de suelo*		
	1	2	3
yeso	b	b	b
Cl ₂ Ca	b	b	b
azufre	mb	b	pb
polisulfuro de Calcio	mb	b	pb
SO ₄ H ₂	mb	b	pb
sulfatos de hierro y de aluminio	mb	b	pb
cal	i	ci	b
espuma de la producción azucarera	i	ci	b

Tabla 18. Aplicabilidad de mejoradores químicos

*Los grupos de suelo se refieren a:

1 : Suelos que contienen carbonatos alcalino-térreos

2 : Suelos que prácticamente no contienen carbonatos alcalino-térreos y tienen pH > 7,5

3 : Lo mismo que el grupo anterior, pero con pH < 7,5

Las calificaciones de aplicabilidad significan:

mb = muy bueno

b = bueno

pb = parcialmente bueno (peligro de excesiva acidificación), se debe probar previamente en la muestra de suelo

ci = casi inadecuado

i = inadecuado

Dosis de los mejoradores químicos

La finalidad del mejoramiento químico de los suelos, es la eliminación del Sodio adsorbido en el suelo, o dicho de otra manera, es la reducción del valor de PSI. El valor de PSI al que se quiere llegar está entre 7 y 12, como promedio se ha elegido el valor 10.

Al fórmula de la dosis teórica de mejorador químico es la siguiente:

$$D_t = \frac{(PSI_i - PSI_f) * T * G_{eq} * h * \rho_t}{100}$$

En donde significan:

PSI_i y PSI_f = son los valores inicial y final de PSI , en %

T = Capacidad de Intercambio (DIN 19684, parte 8)

G_{eq} = Peso equivalente del elemento o compuesto químico

h = El grosor de la capa de suelo a ser mejorada, en cm

ρ_t = densidad aparente del suelo, en g/cm³ (DIN 4047)

D_t = dosis teórica, en kg/ha

La fórmula para D_t parte de la premisa que se realiza el intercambio en un 100% del Ca administrado. Normalmente no se cumple esta premisa, por ejemplo para un suelo con valor PSI de 25 el intercambio de Ca se produce al 90% y para un suelo con PSI de 10 reacciona apenas el 50% del Ca administrado. Tomando en cuenta este hecho, se han introducido coeficientes correctivos " c " específicos para cada tipo de mejorador químico, que se presentan en la tabla N° 19.

mejorador químico	c
Yeso	1,25
Cl ₂ Ca • 2H ₂ O	1,10
Azufre	1,25
S ₅ Ca	1,25
SO ₄ H ₂	1,10
Sulfuros de hierro o de aluminio	1,10
Cal	1,25

Tabla 19. Factores correctivos

De lo cual resulta la fórmula para la dosis práctica:

$$D_p = c * D_t$$

A continuación se ofrece un ejemplo del cálculo correspondiente.

Ejemplo: Del análisis de una prueba de suelo se ha obtenido los valores: $T = 35 \text{ mval}/100\text{g}$; $PSI_i = 23$; $\rho_t = 1,49 \text{ g}/\text{cm}^3$.

Como meta se propone obtener un valor final de $PSI_f = 10$; el grosor de la capa de tierra es de 30 cm.

El mejorador químico a utilizar es Yeso con un valor $G_{eq} = 86$.

Con lo cual podemos calcular la dosis teórica:

$$D_t = \frac{(23 - 10) * 35 * 86 * 30 * 1,49}{100} = 17.491 \text{ kg} / \text{ha}$$

La dosis práctica obtenemos con el coeficiente $c = 1,25$

$$D_p = 1,25 * 17.491 = 21.863 \text{ kg}/\text{ha}$$

3.2 Métodos o Técnicas Edafológicas

Estas técnicas sirven para mejorar una o más características de los suelos - generalmente la permeabilidad - y por lo tanto para mejorar la efectividad de los lavados y del mejoramiento químico.

Las técnicas más conocidas son:

1. Arado Profundo: Con el arado se deben revolver las capas de suelo en profundidades de 40 a 150 cm. Este método es recomendable para suelos que presentan diferentes capas, como por ejemplo suelos cuya capa superior contiene un exceso de Sodio y una capa inferior rica en Yeso.

Mediante el arado profundo se logra que la capa superior de menor permeabilidad se mezcle con la capa inferior, obteniéndose de esta manera un suelo más homogéneo.

2. Aflojamiento Profundo: Su finalidad es el romper las capas impermeables del suelo y así lograr condiciones de permeabilidad más favorables.

3. Mezcla del Suelo con Arena: Especialmente en suelos con estructura fina, la mezcla con arena mejorará la permeabilidad del mismo y facilitará la penetración de las raíces en el suelo.

4. Abonado Orgánico: Actúa de dos maneras en el suelo, por un lado mejora la estructura y la permeabilidad y por otro lado mejora la producción de CO_2 , lo cual aumenta la solubilidad del CO_3Ca .

5. Abonado Inorgánico: Deben preferentemente utilizarse sales poco solubles; por ejemplo SO_4K_2 es más adecuada que ClK . La utilización de sales fácilmente solubles como abono trae consecuencias negativas, puesto que provoca un aumento de la concentración de sales en los suelos y dificulta el intercambio de iones.

6. Siembra de plantas con alto valor de Evapotranspiración potencial (ETp): Estas plantas

contribuyen a bajar el nivel de la capa freática y por lo tanto facilitan el lavado de sales. Adicionalmente estas plantas (p. ej. la caña de azúcar) proveen de mucha sombra al suelo, disminuyendo así la evaporación de la superficie del suelo.

7. Aplicación de corriente eléctrica: Esta técnica está aún en la fase experimental; en Montana (EE.UU.) se condujeron experimentos que mostraron una aceleración del mejoramiento de un suelo salino sódico tratado con corriente eléctrica. En el terreno utilizado para el experimento se midió la concentración salina del agua drenada antes y después de la aplicación de la corriente eléctrica, obteniendo los siguientes resultados: 1.500 ppm (antes) y 37.000 ppm (después).

Esta técnica probablemente no es barata ni muy fácil de utilizar en grandes extensiones de terreno, pues muchas veces las zonas áridas y semiáridas de regiones poco desarrolladas no cuentan con acceso fácil a las redes eléctricas. [20] pág. 156 (no se encuentran datos sobre la cantidad ni el voltaje de la electricidad utilizada).

8. Utilización de detergentes catión-activos: Últimos experimentos realizados en Hungría mostraron mejorías notables en la estructura del suelo y en su balance hídrico luego de que se utilizaron detergentes catión-activos (p.ej. Evagro, de composición desconocida, producido en "Fábrica Química Unida, Budapest). Se mejoraron la permeabilidad del suelo, la Capacidad de Campo y la relación entre los iones de Ca; Mg con Na; K lo que se contribuyó a reducir el valor del PSI. Consecuentemente se obtuvo un aumento del contenido de Nitrógeno y de Humus en el suelo y por lo tanto un aumento del rendimiento de los cultivos. [1]

3.3 Métodos por técnicas de Riego

Éstos métodos tienen como objetivo más bien prevenir la salinización de los suelos antes que el mejoramiento de los suelos salinos.

Ante la presencia de un suelo salino, o ante el peligro inminente de salinización, en ningún caso se debe aplicar un riego de subsuelo.

El riego por gravedad tiene las siguientes ventajas sobre el riego por aspersión para los suelos salinos o al utilizar aguas salobres:

- a) posibilita un lavado más efectivo,
- b) no tiene influencias negativas sobre las partes de las plantas que están al aire; en cambio el riego por aspersión con aguas salobres (sobre todo con Cloruros) puede causar quemaduras en las hojas.

Además el riego por gravedad tiene la ventaja de una distribución más uniforme del agua en la superficie del suelo y en la duración del riego.

Sin embargo, se puede argumentar que es más fácil salinizar un suelo mediante el riego por gravedad que por aspersión; en todo caso el elemento definitorio para la salinización del suelo es el drenaje deficiente.

Como ya se mencionó anteriormente, para prevenir la salinización del suelo, el riego por gravedad es más ventajoso que el riego por aspersión.

En lo que se refiere al riego por goteo, deberemos distinguir dos casos:

1. El suelo ya está salinizado;
2. El agua de riego es salobre.

En el primer caso este método de riego es deficiente, ya que nos se produce un efecto de lavado.

En el segundo caso, este método es a menudo ventajoso porque al provocar un humedecimiento puntual permanente del suelo, la concentración de sales no alcanza muy rápido un valor crítico ni para la planta ni para la estructura del suelo.

A continuación, en el gráfico N° 19, se muestra la distribución de las sales en el suelo al utilizar aguas salobres para el riego por goteo, distribución a menudo desventajosa para las plantas y el suelo.

Gráfico 19: Distribución de las sales en el suelo

La zona superior que muestra las mayores concentraciones de sal no es apta para el desarrollo de la semilla cuyas raíces no llegarían a la zona media.

Cuando se producen lluvias moderadas, las sales de la superficie son transportadas a la zona intermedia, en donde se encuentran la mayor parte de las raíces. Este fenómeno ha sido observado frecuentemente, constituyéndose así en la mayor desventaja de este método de riego.

Antes de cerrar este capítulo, daremos algunos consejos prácticos para la aplicación de riego en suelos salinos:

Luego de finalizar una aplicación del riego el contenido de humedad del suelo está muy cerca de la Capacidad de Campo, poco después disminuye la humedad como consecuencia de la evapotranspiración, elevándose en consecuencia la concentración de sal. Por consiguiente es adecuado, aplicar el riego a menudo, esto es en turnos seguidos, con láminas de riego más pequeñas, para lograr que la humedad del suelo no difiera mucho, ni por largos tiempos del valor de Capacidad de Campo.

El fenómeno mencionado anteriormente a propósito del riego por goteo, mediante el cual con lluvias moderadas, las sales de la superficie son transportadas a la zona intermedia, produce efectos negativos para las plantas y para el suelo. en consecuencia se recomienda como buena práctica después de una lluvia moderada, la aplicación de riego para lavar las sales y llevarlas a una capa de suelo más profunda.

En el riego por surcos de suelos salinos se deberá tener mucho cuidado, ya que en los camellones las sales no pueden ser lavadas fácilmente y por ascenso capilar se acumulan en esa zona (como se muestra en el gráfico N° 20). Para evitar los efectos negativos de la salinización, se deberá sembrar en los surcos o en las faldas, evitando los camellones (siempre que el tipo de plantas lo permita).

También se recomienda una rotación de cultivos que facilite alternar el riego por surcos y por inundación.

Si por motivos de rentabilidad o de operatividad no fuera posible realizar lo anterior, se recomienda que luego de algunos periodos de siembra se realice el arado de manera que, donde estaban los camellones se ubiquen los surcos y viceversa.

Gráfico 20: Ubicación adecuada de las plantas

4. Procedimiento para influir en la dinámica de la sal en el suelo a través del riego

En el capítulo 3.3 hablamos sobre las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de riego en relación a la dinámica de las sales y sobre su aptitud para el lavado de las mismas en el suelo.

En el presente capítulo de este trabajo trataremos inicialmente sobre el balance de las sales en el suelo y partiendo de allí sobre los métodos para influir en la dinámica de las sales.

En cuanto a la influencia sobre la dinámica de las sales mediante el lavado veremos modelos de lavado que se orientan a las prácticas de riego.

4.1 Generalidades sobre el lavado de sales

Nos principalmente referiremos a los métodos de lavado de sales mediante el agua de riego, sin embargo para redondear la visión del tema nos referiremos brevemente al papel que juegan las precipitaciones en el lavado de sales del suelo.

La eliminación de las sales solubles del suelo se realiza mediante el lavado, para el cual se necesita una cantidad suficiente de agua que percole a través del suelo y transporte las sales a los niveles inferiores. Para garantizar el lavado y transporte de las sales se necesita además que el suelo tenga suficiente permeabilidad y que el terreno que se intenta mejorar posea un drenaje efectivo y suficiente. Desde el punto de vista de las necesidades de la agricultura es indispensable que las sales sean eliminadas de la zona radicular de los cultivos.

Según sea la meta del lavado de sales podemos referirnos a dos tipos diferentes de lavado:

a) Lavado para Mejoramiento (Lavado de Recuperación), es aquel que reduce la concentración original de sales hasta un nivel tal, que permita volver a sembrar en el terreno; esto es generalmente el caso en terrenos que anteriormente no se utilizaban agrícolamente y que por la necesidad o con el fin de extender el área de cultivo, precisan ser incorporados al uso agrícola.

Es de tipo de lavado se caracteriza por demandar grandes cantidades de agua y por el hecho de que durante el lapso de lavado y recuperación, generalmente los terrenos no pueden ser utilizados para sembrar.

b) Lavado en Cultivo (Lavado de Mantenimiento), sirve para evitar que el suelo recuperado vuelva a salinizarse. Este tipo de lavado se realiza en primer lugar durante el periodo normal de riego, también puede realizarse fuera del periodo de riego y según las necesidades puede ser anual, semestral, etc..

Lavado de sales fuera del periodo de riego

Este tipo de lavado se lleva a cabo casi siempre mediante el método de inundación, para ello se prepara el terreno construyendo diques periféricos e intermedios que dividen el terreno en parcelas (polders) que luego son inundadas; anteriormente se habrá preparado el terreno mediante su nivelación y aflojamiento.

En la práctica se ha demostrado como lo más efectivo, inundar inicialmente el terreno con la cantidad de agua correspondiente a la Capacidad de Campo del suelo; aproximadamente tres días después de la inundación se aplicará agua adicional que sirve para lavar las sales que fueron disueltas en los primeros días de la inundación. La cantidad de agua que corresponde a la aplicación para un lavado de sales oscila entre los 1.500 y 2.000 m³/ha.

En primer lugar se lavarán las sales más solubles, más o menos en el siguiente orden: NaCl; MgCl₂; MgSO₄; Na₂SO₄; el yeso (CaSO₄) es prácticamente insoluble.

Como ya mencionamos en el capítulo 3.1 la solubilidad de las sales depende entre otras cosas de la temperatura del suelo (como se puede ver en el gráfico N° 21), por lo que el lavado se deberá producir en la estación más abrigada del año.

Gráfico 21: Solubilidad de las sales vs. Temperatura

En caso de que el proceso de lavado hasta la recuperación completa dure un periodo muy largo (más de un año), podría ser más económico realizar una rotación de lavado y siembra, teniendo en cuenta que el cultivo utilizado tenga la suficiente tolerancia a la sal y tenga una rentabilidad apropiada.

Además hay que tomar en cuenta que el lavado del suelo acelera en cierta forma el deterioro de suelo, pues se produce un empobrecimiento sobretodo de Nitrógeno; para compensar aquello se deberá aplicar un tipo de abono adecuado a este fenómeno. Tampoco se debe despreciar el efecto de lavado que tienen las lluvias. La efectividad de este lavado será más significativo en cuanto menor sea la escorrentía superficial y en cuanto mejor sea la permeabilidad y la capacidad de drenaje del suelo.

La siguiente tabla N° 20 muestra datos recogidos en las zonas pantanosas del Guadalquivir en el sur de España.

Profundidad del suelo	Contenido de sales (% de ClNa)			Sales lavadas en los años 1959 - 1964
	[cm]	1959	1961	
15	2,51	0,25	0,25	1.695
30	13,97	1,27	1,27	11.220
60	17,14	11,25	5,58	36.390
100	17,24	13,09	9,67	28.260
200	49,82	23,34	20,22	185.850
TOTAL				263.415

Año	Altura de precipitación [mm]
1958	568,2
1959	372,5
1960	885,8
1961	710,2
1962	742,6
1963	909,6
1964	519,8
TOTAL	4.708,7

Tabla 20. Lavado de sales por efecto de las precipitaciones

Lavado de sales en periodo de riego

Cuando se ha recuperado un suelo salino mediante el lavado, se procede normalmente a utilizar el suelo para la agricultura. Entonces es lógico que se desea evitar una nueva afectación del terreno, para lo cual se aplicará una cantidad adicional de agua de riego a fin de lavar paulatinamente las sales que se irían acumulando en el suelo, creando otra vez el riesgo de salinización. Esta cantidad adicional de agua, que se denomina altura de lámina de lavado, se expresa como porcentaje de la lámina de agua que se usaría para el riego de un suelo sin riesgo de salinización.

Vale la pena recordar que en un sistema de riego también las pérdidas por percolación contribuyen al lavado de las sales. Por ello, en algunas parcelas antiguas de riego que cuentan con suficiente drenaje no se produjo salinización, a pesar de no haberse previsto agua adicional para el lavado.

La tabla N° 21 nos da una idea general de las pérdidas por percolación, según el sistema de riego y la clase de suelo.

Pérdidas por Percolación como % de la Lámina de Riego				
	Método de riego			
	Riego por gravedad			
Clase de suelo	surcos	flujo superficial	inundación	aspersión
Arenoso	35	30	30	15
Estructura intermedia	30	25	30	15
Arcilloso	25	20	25	15

Tabla 21: Pérdidas por Percolación

Sin embargo el efecto de lavado con las pérdidas por percolación no debe ser sobreestimado, ya que no se distribuye uniformemente en toda la extensión del terreno. En parcelas pequeñas podría ser suficiente, pero para terrenos grandes se deberán aplicar cantidades adicionales de riego para el lavado de sales.

Grado de Eficiencia del Lavado

En relación al lavado de sales, el agua de riego tiene teóricamente dos componentes:

1) en primer lugar el componente que se mezcla con la humedad del suelo y disuelve las sales del mismo; como consecuencia de esto su concentración salina se eleva desde C_B (concentración del suelo) hasta C_{CC} (concentración a capacidad de campo).

2) el componente que percola por entre los intersticios, los espacios entre partículas de suelo, a lo largo de las raíces, etc, que por lo tanto no se mezcla con la humedad del suelo y mantiene su concentración de sales inalterada.

A pesar de que en la realidad los fenómenos que se producen en el suelo al momento del riego son mucho más complejos, el modelo de dos componentes facilita la operación en la práctica.

De esta manera podemos designar como "1" la cantidad del agua de percolación, la cantidad de agua que se mezcla con la humedad del suelo designamos con "f", por lo tanto la cantidad del agua que no se mezcla será "(1-f)".

Con "R" se designa a la altura de lámina de infiltración, que es asumida como aquella que cumple la función de lavado de las sales del suelo. Insistimos en relieves que se deberá garantizar para que esta lámina de agua sea transportada mediante el drenaje fuera de la parcela, esto es que se cumpla $R = D$.

Como consecuencia de lo dicho, tendremos la fórmula 4.1:

$$C_R = f * C_{CC} + (1 - f) * C_I \quad (4.1)$$

en donde significan: C_R = Concentración de las sales del agua de infiltración;

C_{CC} = Concentración de las sales en una solución de suelo a capacidad de campo;

C_I = Concentración de las sales del agua de riego

(La concentración de las sales puede ser expresada en todas las unidades que se listan en el cap. 2.1).

Para tener una idea de las dimensiones de "f" apuntamos en la tabla N° 22 algunos valores en función del tipo de suelo:

Tipo de suelo	f
arena	0,8
limoso hasta arenoso	0,5 - 0,6
Arcillo-limoso hasta arcillo-arenoso	0,4 - 0,5
arcilla	0,2 - 0,3

Tabla 22. Valores de f por tipo de suelo

4.2 Balance de sales y agua en el suelo

Las ecuaciones constituyen modelos matemáticos de los fenómenos que suceden en el suelo, los factores de las ecuaciones se refieren al gráfico N° 22 siguiente.

Gráfico 22: Factores del balance de sales y agua

I = Altura de la lámina de riego

S = Altura de lámina de infiltración adicional

P = Altura de la lámina de precipitaciones

D = Altura de lámina de drenaje

R = Altura de lámina de infiltración

E = Altura de lámina de evapotranspiración

G = Altura de lámina de capilaridad

De modo que el balance del agua en la zona radicular se describe como:

$$I + P + G = E + R + \Delta H \quad (4.2)$$

y la ecuación del balance de agua en la zona de napa freática es la siguiente:

$$R + S = G + D + \Delta H \quad (4.3)$$

Todos los elementos se expresan en [mm] de altura de lámina y las ecuaciones deben entenderse como balance en un lapso determinado, por ej. entre los periodos de riego, o mensual, o anual, etc. Entonces tenemos que los elementos de las ecuaciones son valores promedio en el lapso dado.

Partiendo de las ecuaciones (4.2) y (4.3) pueden derivarse las ecuaciones para el balance de las sales.

Para la zona radicular:

$$I * C_I + P * C_P + G * C_G = E * C_E + R * C_R + \Delta Z \quad (4.4)$$

en donde los valores de C son las concentraciones de sal expresadas en [mS/cm] y ΔZ es la variación de la cantidad de sales en la zona radicular.

Análogamente tenemos para ecuación de balance de sales en la zona de napa freática:

$$R * C_R + S * C_S = G * C_G + D * C_D + \Delta Z \quad (4.5)$$

4.3 Modelos Matemáticos de Simulación de la Dinámica de las Sales en el Suelo

Los modelos matemáticos pueden clasificarse en: Modelos basados directamente en la ecuación del balance de sales; Modelos basados indirectamente en la ecuación del balance de sales; y Modelos que no se basan en la ecuación del balance de sales. Aclaremos que este es un intento de clasificar los modelos existentes.

En vista de que las diferencias entre los diferentes métodos son a menudo mínimos, no se ha podido hacer una clasificación estricta.

4.3.1 Modelos basados directamente en la ecuación del balance de sales

4.3.1.1 Ecuaciones de los balances de agua y de sales en la zona radicular

Puesto que las concentraciones de sales tanto en el agua de las precipitaciones como en la evapotranspiración son despreciables, la ecuación (4.4) se convierte en:

$$I * C_I + G * C_G = R * C_R + \Delta Z \quad (4.6)$$

Con esta ecuación se pueden hacer dos consideraciones sobre la dinámica de las sales:

- Cuando $\Delta Z = 0$; esto es cuando la meta es alcanzar el equilibrio de las sales. Este es el caso en los lavados, cuando se llega al equilibrio deseado de las sales en el suelo y éste estado debe ser mantenido para el periodo de siembra.
- Cuando $\Delta Z \neq 0$; se presenta en los casos que se producen acumulación o eliminación de las sales en el suelo. Este caso tiene importancia para el lavado de recuperación, en el cual se produce eliminación de las sales del suelo.

4.3.1.2 Equilibrio de las sales (Lavado para la siembra)

Este estado refleja lo siguiente: la cantidad de sales que se incorpora a la zona radicular considerada, es igual a la cantidad de sales transportadas fuera de esta zona. Esto es evidentemente el caso teórico, pues - partiendo de una determinada concentración de sales en el suelo - el agua de lavado provoca su disminución gradual hasta llegar al punto en el cual $\Delta Z = 0$. Si el proceso de lavado continúa, el valor de ΔZ se tornará negativo y tan pronto como el lavado termine la concentración de sales empezará a incrementarse. De la misma manera la concentración de sales varía con la percolación del agua de precipitación y su valor de ΔZ está sujeto a variaciones permanentes.

De modo que un equilibrio de sales puede referirse sólo a un lapso de tiempo determinado. Entonces la expresión $\Delta Z = 0$ significa que el producto concentración de sales * altura de lámina de agua en la zona radicular al inicio del lapso de tiempo es igual al mismo producto al final del lapso de tiempo y

que en el intermedio el valor del producto osciló alrededor del valor de cero.

La ecuación (4.6) se convierte entonces en:

$$I * C_I + G * C_G = R * C_R \quad (4.7)$$

para el estado de equilibrio sigue siendo válida la ecuación (4.2)

$$I = E - P + R - G \quad (4.8)$$

reemplazando (4.8) en (4.7) obtenemos

$$R = \frac{(E - P) * \sigma_I + G * (\sigma_K - \sigma_I)}{\sigma_R - \sigma_I} \quad (4.9)$$

La concentración de sales del agua de lavado se puede expresar con la ecuación (4.1), si la reemplazamos en la ecuación (4.9) obtendremos:

$$R = \frac{(E - P) * \sigma_I + G * (\sigma_K - \sigma_I)}{f * (C_{CC} - C_I)} \quad (4.10)$$

Esta ecuación describe el comportamiento de los factores relevantes en el proceso de lavado de sales, en cuanto se logra establecer el equilibrio de sales. La ecuación se utiliza principalmente en dos casos:

- 1) Cuando se busca la altura de la lámina de lavado R , que debe ser aplicada adicionalmente a la altura de la lámina de riego I , con objeto de mantener un valor definido de concentración de sales en el suelo, el mismo que depende del valor de C_{CC} correspondiente al tipo de cultivo.
- 2) Cuando se presenta el caso opuesto, es decir que se busca el valor de la concentración de sales a nivel de capacidad de campo C_{CC} , y se conoce la altura de la lámina de lavado R que corresponde al porcentaje del agua aplicada que percola en el suelo.

En la mayoría de los casos prácticos se puede asumir que $\sigma_K = \sigma_R$ entonces la ecuación (4.10) toma la forma siguiente:

$$R - G = R * \frac{(E - P) * \sigma_I}{f * (C_{CC} - C_I)} \quad (4.11)$$

En el caso de que G sea muy pequeña (despreciable) en relación a los demás factores de la ecuación, obtendremos que:

$$R = \frac{(E - P) * C_I}{f * (C_{CC} - C_I)} \quad (4.12)$$

Bajo la premisa de que sea $f = 1$ y $G = 0$ y de que la ecuación (4.8) $I - R = E - P$ se cumple, obtenemos la forma simplificada de (4.12):

$$I * C_I = R * C_{CC} \quad (4.13)$$

La ecuación anterior hace posible el cálculo rápido para obtener una solución aproximada. Puesto que las premisas anteriormente expuestas no se cumplen muy a menudo en la práctica, se la debería utilizar como una primera aproximación a un cálculo posterior más exacto.

En el Apéndice I, encontraremos ejemplos de cálculo utilizando las ecuaciones (4.13); (4.12); (4.11) y (4.10).

Equilibrio de las sales en zonas sin riego.

En zonas sin riego es posible que las precipitaciones jueguen el papel del lavado de las sales. De esta manera, en lugar del agua de riego tendremos a disposición el agua de las precipitaciones.

Si partimos de la (4.10)

$$R = \frac{(E - P) * \sigma_I + G * (\sigma_K - \sigma_I)}{f * (C_{CC} - C_I)}$$

y asumimos que la concentración de sales en el agua de las precipitaciones es $C_i = 0$ obtendremos que:

$$R = \frac{G * C_G}{f * C_{CC}} \quad (4.14)$$

Puesto que el agua de precipitación, en este caso la lámina de lavado R, es totalmente independiente de nuestra influencia, es preferible representar la ecuación de la siguiente forma:

$$C_{CC} = \frac{G * C_G}{f * R} \quad (4.15)$$

en donde

$$R = P - E + G \quad (4.16)$$

Según la ecuación (4.15) $C_{CC} = 0$ cuando se cumple que $G = 0$, o sea cuando la napa freática está a un nivel muy profundo; sin embargo este caso nunca se produce en la práctica, ya que la concentración de sales del agua de precipitación no es igual a cero, así como que una parte de la escorrentía percola en el suelo con su correspondiente concentración de sales. De modo que la ecuación (4.15) representa la concentración de sales en el suelo luego de una lluvia o precipitación. (ver ejemplo en el Apéndice II).

4.3.1.3 Variaciones en las concentraciones de sales. Lavados de Recuperación.

En este capítulo trataremos de las ecuaciones de balance, en las que $\Delta Z \neq 0$ esto es en los casos que tienen lugar acumulación y/o remoción de sales.

Estas ecuaciones nos permitirán, en lugar de obtener equilibrios más o menos ficticios, hacer un seguimiento de la dinámica real de las sales en los suelos.

Con la ecuación (4.6) habíamos representado el balance de las sales en la zona radicular:

$$I * C_I + G * C_G = R * C_R + \Delta Z$$

en donde es: $R = I + P + G - E$

si en (4.6) reemplazamos $C_R = f * C_{CC} + (1 - f) * C_I$ obtendremos la ecuación:

$$\Delta Z = C_I * (I - R + R * f) + G * C_G - R * f * C_{CC} \quad (4.17)$$

En donde Z es la cantidad de sales que contiene el suelo y H_C la altura de lámina de agua correspondiente a la capacidad de campo. La concentración de sal de este suelo se puede expresar de la siguiente manera:

$$C_{CC} = \frac{Z}{H_C} \quad (4.18)$$

Cuando el contenido de sales en un suelo varía de Z_1 a Z_2 entonces tendremos que:

$$\Delta Z = Z_2 - Z_1 \quad (4.19)$$

y el promedio de las concentraciones de sal tanto de Z_1 como de Z_2 correspondientes a la Capacidad de Campo se expresan como:

$$\bar{C}_{CC} = \frac{1}{2} * (C_{CC1} + C_{CC2}) = \frac{1}{2} * \left(\frac{Z_1}{H_C} + \frac{Z_2}{H_C} \right) \quad (4.20)$$

$$\bar{C}_{CC} = \frac{1}{2} * \left(\frac{2 * Z_1 + \Delta Z}{H_C} \right) = \frac{Z_1}{H_C} + \frac{\Delta Z}{2 * H_C}$$

Si reemplazamos (4.20) en la ecuación (4.17) obtendremos:

$$\Delta Z = C_I * (I - R + R * f) + G * C_G - R * f * \left(\frac{Z_1}{H_C} + \frac{\Delta Z}{2 * H_C} \right)$$

y expresado en otra forma:

$$\Delta Z = \frac{C_I * (I - R + R * f) + G * C_G - R * f * Z_1 / H_C}{1 + \frac{R * f}{2 * H_C}} \quad (4.21)$$

Con la ayuda de esta última ecuación y partiendo de un valor Z_1 así como conociendo los otros factores podremos calcular la variación ΔZ de la cantidad de sales en el suelo.

Para mayor facilidad pondremos que:

$$A = C_I * (I - R + R * f) + G * C_G \quad (4.22)$$

$$B = \frac{R * f}{H_C} \quad (4.23)$$

y reemplazaremos en (4.21) obteniendo una forma simplificada:

$$\Delta Z = \frac{A - B * Z_1}{1 + \frac{1}{2} * B} \quad (4.24)$$

Si asumimos que $C_G = C_R$ obtenemos que:

$$A = C_I * (I - R^* + R^* * f)$$

$$B = \frac{R^* * f}{H_c}$$

En donde $R^* = R - G = I + P - E$

Para este caso también es válida la ecuación (4.24). (Ver ejemplos de cálculo en el Apéndice III)

Lavado de sales por capas.

Para la deducción de las ecuaciones que anteceden, se asumió que la zona radicular está sometida a un lavado uniforme, independientemente del grosor de la capa del suelo. Obviamente esto no se cumple en la práctica, porque las capas de suelo superiores son mejor lavadas que las inferiores; teniendo que inclusive al inicio del lavado, se acumulan en las capas inferiores mayores cantidades de sales que al final del lavado.

Para tener una mejor aproximación a los fenómenos reales, se subdivide la zona radicular en varias capas; entonces se aplicarán las ecuaciones del capítulo 4.3.1.3 para cada capa, empezando por la capa superior, de modo que la siguiente capa más abajo recibe un agua con otra concentración de sales que la del agua de riego.

Para ilustrar el procedimiento en el lavado de sales por capas, presentamos un ejemplo de cálculo en el Apéndice IV.

Plan de Lavado y de Cultivo durante la Fase de Recuperación.

Como ya hemos dicho, los lavados de recuperación tienen como finalidad la disminución de la concentración de sales hasta llegar a un nivel tolerable para los cultivos.

Puesto que estos procesos de lavado y recuperación toman largos periodos (años), se tratará de que el suelo ya sea cultivable inclusive durante el proceso de lavado. Por lo tanto es necesario dar seguimiento al desarrollo de la dinámica de las sales en el suelo, para saber si la concentración de sales permite algún cultivo.

Con el marco teórico de los capítulos anteriores, el Ingeniero está en condiciones de elaborar un Plan de Lavado y así determinar el momento adecuado para los cultivos y los lavados siguientes. Siempre teniendo en cuenta que las fórmulas son desarrolladas en base a simplificaciones y asunciones que rara vez confluyen en la realidad. Así mismo la utilización de datos climáticos y meteorológicos como: temperatura, evapotranspiración, precipitaciones, que son promedios estadísticos nos muestran que los resultados constituyen soluciones aproximadas, que sin embargo han pasado la prueba en la práctica y que por lo tanto su utilización se justifica plenamente y su mejoramiento es factible. En el Apéndice V se muestra un Plan de Lavado como se lo usa en la práctica.

4.3.1.4 Lavado de sales poco solubles

Este es un caso especial del lavado, ya que las sales poco solubles obedecen a reglas diferentes a las sales solubles.

El tratamiento de este caso es importante, puesto que cuando se presentan ambas clases de sales, la

concentración de sales es diferente a la concentración de sólo sales solubles. De manera análoga se deberá tomar en cuenta si en el agua de riego están presentes sales poco solubles.

Las sales poco solubles que a menudo se presentan en los suelos son:

la solubilidad más alta de las dos primeras tiene un valor de 10 mval/l; mientras que para el yeso es de 30 mval/l.

El carbonato de calcio y el carbonato de magnesio se presentan en los suelos naturales muy a menudo juntos. La solubilidad del yeso varía significativamente en presencia de otros iones, (por ej. en presencia de NaCl se incrementa varias veces) sin embargo los 30 mval/l son un valor promedio apto para los cálculos prácticos.

Usando la relación $CE = \frac{mval/l}{12}$ obtendremos los valores máximos de la conductividad eléctrica

que se deriva de la presencia de estas sales:

Sal	Conductividad CE en mS/cm
CO ₃ Ca + CO ₃ Mg	0,8
SO ₄ Ca.2H ₂ O	2,5

Estos son los valores máximos posibles de la conductividad eléctrica. Pues si en una solución de suelo por ejemplo ya se determinan 30 mval/l de yeso, aunque se adicione yeso, la solubilidad (y por tanto la conductividad) no aumentará sino que el exceso de yeso se precipitará, manteniéndose el valor de la conductividad CE (σ) en 2,5 mS/cm.

Por esto podemos partir de que estas sales contribuyen en la solución de suelo con su valor máximo de conductividad eléctrica CE independientemente de que la solución esté saturada, o se encuentre a capacidad de campo, o en punto de marchitez u otro estado intermedio.

Cálculo de la Conductividad Eléctrica, del Balance de Sales y de la Altura de la Capa de Lavado en presencia de Sales Poco Solubles.

El valor de la conductividad eléctrica de un suelo nos dice sobre la concentración de sales en él. La conductividad se mide en el extracto de suelo saturado (ver 2.1.1). En la práctica los cultivos están expuestos a una concentración de sal mayor al valor medido, es decir al valor de concentración del suelo a Capacidad de Campo, al Punto de Marchitez y a valores intermedios.

Pese a ello, se utiliza debido a la facilidad de medición el valor en el extracto de suelo saturado; a partir de este valor se pueden calcular los valores correspondientes a diferentes estados de humedad del suelo.

Para los suelos que contienen sólo sales solubles se aplica:

$$CE_e = CE_{cc} * \frac{CC}{n} \quad (4.25)$$

p.ej. se cumple para

CC = 25 vol%
n = 40 vol%
CE _e = 4 mS/cm

$$CE_{CC} = CE_e * \frac{n}{CC} = 4mS / cm * \frac{40\%}{25\%} = 6,4mS / cm$$

Entonces la tolerancia a las sales de las cebollas se describe de la forma siguiente: una concentración de sales de 4 mS/cm, causa una reducción de 50% de rendimiento. Esto no significa que la solución de suelo circundante a las raíces tenga un valor CE = 4 mS/cm; sino que la solución de suelo a Capacidad de Campo tiene un valor CE = 6,4 mS/cm y valores de CE aún mayores para menor contenido de humedad hasta llegar al Punto de Marchitez.

Sin embargo la ecuación (4.25) es muy útil para describir las condiciones reales, pues mantiene su validez para todos los contenidos de humedad del suelo entre CC y PMP.

En el caso de presencia de sales poco solubles podemos representar la concentración de sales como la suma de la concentración derivada de las concentraciones de las sales solubles y de las sales poco solubles:

$$CE_e = CE_{es} + CE_{ep} \quad (4.26)$$

Análogamente a (4.25) tenemos para las sales poco solubles una ecuación de dos sumandos, en la cual la conductividad eléctrica derivada de las sales poco solubles es una constante.

$$CE_{CC} = CE_{es} * \frac{n}{CC} + CE_{ep} \quad (4.27)$$

En el Apéndice VI se muestra en un ejemplo la implementación de la ecuación 4.27.

Para el cálculo de la altura de lámina de lavado de suelos con sales solubles y poco solubles se utilizan las fórmulas del equilibrio de sales o del lavado de recuperación, según el caso, la concentración resultante será sumada a la concentración resultante de las sales poco solubles. En el Apéndice VII se muestra un ejemplo del procedimiento.

4.3.1.5 Lámina de lavado tomando en cuenta la profundidad de la capa del suelo. [2] pág.90 ff

El siguiente modelo fue desarrollado por Boumanns/Hulsbos/Lindenbergh/Van der Sluis y fue validado en el proyecto ejecutado en Dujailah, Irak. El modelo toma en cuenta el hecho que en las capas superiores del suelo el agua percola más rápidamente sin mayor efecto de lavado por fisuras, pequeñas hendiduras y canales radiculares; mientras que el lavado es más efectivo en las capas inferiores de suelo. La importancia de este hecho radica en que los diferentes cultivos tienen diferentes profundidades de raíz y que todos los cultivos por naturaleza la profundidad de raíces aumenta conforme al desarrollo de la planta. Esta observación coincide con el hecho de que los cultivos requieren de mayores láminas de lavado en las etapas iniciales que en las más avanzadas de desarrollo.

El proceso de lavado está determinado por la siguiente ecuación diferencial:

$$P * W_v * dC_e = dI * C_I - dR * C_R \quad (4.28)$$

en donde son:

- p = Profundidad de la capa de suelo
- W_v = Contenido de humedad (agua) del suelo en vol%
- C_e = Concentración actual de sales de la solución de suelo
- I = Altura de la lámina de riego
- R = Altura de la lámina de lavado
- C_I y C_R las correspondientes concentraciones de sal

Se introduce un factor de proporcionalidad $r = \frac{I}{R}$ por lo tanto rige: $dI = r * dR$

La eficiencia del lavado se define como:

$$f = \frac{C_R}{C_e}$$

La integración de la ecuación (4.28) con las condiciones límites:

$R = 0 \quad \leadsto \quad C_e = C_e^0$ dará como resultado:

$$\frac{R}{p} = \frac{W_v}{f} * \ln \left(\frac{C_e^0 - \frac{r * C_I}{f}}{C_e - \frac{r * C_I}{f}} \right) \quad (4.29)$$

Los resultados que se han obtenido con esta ecuación concuerdan con valores medidos en tres proyectos, lo que se puede comprobar en la tabla y el diagrama siguientes:

	Dujailah	Utah	Annanah
Textura del suelo	barro, barro limoso	barro limoso	arcilla limosa
$\frac{W_v}{f}$ del gráfico 23	0,7	1,4	2,8
W_v (aprox. por textura)	0,4	0,45	0,5
f (calculado)	0,6	0,3 a 0,4	0,2
$CE_e = \frac{r * C_I}{f}$ del gráfico 23	1,3	4,0	2,5
$r * C_I$ (estimado)	0,7 a 0,8	-----	1,0 a 2,0
f (calculado)	0,55 a 0,6	-----	-----

Tabla 23. Valores medidos en tres proyectos [2]

Altura de lámina de lavado por unidad de profundidad del suelo (R/p)

Gráfico 23. Curvas de Lavado de sales. Valores medidos en tres proyectos [2]
En el gráfico significan los símbolos y notaciones:

$EC_e \triangleq CE_e =$ conductividad eléctrica del extracto de saturación	○ bloque I Dujailah △ bloque III Dujailah	$CE_{ex} = 2,8$
$EC_{ex} \triangleq CE_{ex} =$ idem, bajo prácticas normales de riego y drenaje	+ Utah, EEUU Reeve ● Annanah	$CE_{ex} = 4,0$ $CE_{ex} = 2,5$
$EC_{e0} \triangleq CE_{e0} =$ idem, inicial	○ Infiltración de lavado referencial	$CE_{ex} = 1,3$

La aseveración de que : las capas superiores de suelo se lavan menos que las inferiores se contradice con lo enunciado en el capítulo 4.3.1.3. En el modelo de Boumann se puede interpretar que "las capas superiores" se refieren a los primeros 5 cm de suelo, pues los resultados de los lavados muestran que el efecto del lavado en las capas superiores (0 a 60 cm) es mayor que en las inferiores (ver [13] pp.446, 459, 460 y [2] p. 35).

4.3.1.6 Altura de lámina de lavado y de drenaje requeridas

Los autores mencionados en 4.3.1.5 han desarrollado fórmulas para las alturas de lámina de lavado y drenaje requeridas, a partir de las ecuaciones de equilibrio del agua y de las sales. Las ecuaciones de la altura de lámina de drenaje tienen la ventaja de tomar en cuenta las láminas de infiltración adicional y de drenaje natural. Por lo demás, estas fórmulas son equivalentes a aquellas en las que la altura de lámina de lavado se calcula como altura de lámina de infiltración. (ecuaciones (4.10) hasta (4.12)).

$$R_{req} = (E - P) * \left[1 + \frac{CC * C_l}{f * W_{ve} * C_e - CC * C_l} \right] \quad (4.30)$$

R_{req} = lámina de lavado requerida

Para suelos inorgánicos de textura media se tiene que :

$$\frac{W_{ve}}{CC} \approx 2$$

de modo que (4.30) para dichos suelos se expresa como:

$$R_{req} = (E - P) * \left[1 + \frac{C_I}{2 * f * C_{eperm} - C_I} \right] \quad (4.31)$$

C_{eperm} = concentración de sales permitida

Para el cálculo de la lámina de drenaje requerida disponemos de las siguientes ecuaciones:

a) Cuando la altura de lámina de riego es conocida

$$D_{req} = \frac{1}{f} * \frac{CC}{W_{ve}} * \frac{C_I}{C_e} * I + S - D_n \quad (4.32)$$

para suelos inorgánicos de textura media se tiene que:

$$D_{req} \approx \frac{1}{2 * f} * \frac{C_I}{C_{eperm}} * I + S - D_n \quad (4.33)$$

b) Cuando las alturas de láminas de evapotranspiración y de precipitación son conocidas

$$D_{req} = \frac{CC * C_I}{f * W_{ve} * C_e - CC * C_I} * (E - P) + S - D_n \quad (4.34)$$

y para suelos inorgánicos de textura media obtenemos:

$$D_{req} \approx \frac{C_I}{2 * f * C_{eperm} - C_I} * (E - P) + S - D_n \quad (4.35)$$

4.3.1.7 Ecuación de desalinización de Bresler. [5] p. 266

Bresler propuso una fórmula que calcula la concentración de las sales después de cada aplicación de riego, para cada horizonte del suelo.

Para evitar demasiados subíndices en los términos de la ecuación, utilizaremos a continuación en (4.36) los términos de la fórmula en idioma inglés.

$$D_j - C_j - (D_i - \sum_{k=1}^i E_{k,j}) * \frac{C_{i,j-1} + C_{i,j}}{2} = \sum_{k=1}^i (C_{k,j} - C_{k,j-1}) * B_k \quad (4.36)$$

En donde significan:

$D = I$

$C = C_{CC}$

$E = CC - W_v$ (Déficit de humedad en relación a Capacidad de Campo CC)

$B = W_v$ (Contenido de humedad de un horizonte de suelo en vol%)

Los índices i y j se utilizan para distinguir:
 i = la secuencia de capas u horizontes de suelo
 j = la secuencia de aplicaciones de riego

Para el desarrollo de este modelo se asumió lo siguiente:

- a) El movimiento del agua en el suelo tiene lugar de forma vertical; luego de una aplicación de riego el suelo alcanza su Capacidad de Campo.
- b) La concentración salina de la solución que sale de una capa de suelo, es igual a la suma de las concentraciones salinas en esa capa antes y después de la aplicación del riego, dividida para dos.

$$C_D = \frac{C_{i,j-1} + C_{i,j}}{2}$$

- c) Solamente se toma en cuenta la contribución de sal del agua de riego; la absorción de sal por parte de las plantas es despreciable.

Los resultados obtenidos de los cálculos coincidieron bastante bien con los resultados observados en ensayos llevados a cabo, en los que se observaron las tres condiciones antes mencionadas. La ecuación de Bresler se presta muy bien para evaluaciones computarizadas.

4.3.2 Modelos basados indirectamente en la ecuación de balance de las sales

4.3.2.1 Fórmula de lavado. [20] p. 497 y sig.

Para el desarrollo de la fórmula de lavado se parte de que antes de la aplicación del riego, el contenido de humedad del suelo se encuentra entre la Capacidad de Campo (CC) y el Punto de Marchitez Permanente (PMP). Esta condición se cumple en la mayoría de los casos de cultivos con riego. Es decir que este contenido de humedad puede expresarse como una porción de H_C :

$$\text{Contenido de humedad antes del riego} = \alpha * H_C \quad (4.37)$$

en donde $\alpha \leq 1$

El agua de riego cumple con dos funciones: Por un lado incrementa el contenido de humedad del suelo hasta H_C , este es el componente $(1 - \alpha)$, y por el otro lado lava las sales del suelo.

Lo cual se expresa en la siguiente ecuación:

$$I = (1 - \alpha) * H_C + R \quad (4.38)$$

Al momento que el suelo alcanza la Capacidad de Campo, la solución de suelo tiene la siguiente concentración de sales:

$$C_{CC}^* = \frac{H_C * C_{CC}^0 + (1 - \alpha) * H_C * C_I}{H_C} = C_{CC}^0 + (1 - \alpha) * C_I \quad (4.39)$$

$H_c * C_{CC}^0 =$ la cantidad de sales de la solución del suelo a Capacidad de Campo (CC), antes de la aplicación del riego.

$(1 - \alpha) * H_c * C_I =$ la cantidad de sales aportadas con el agua de riego.

Tan pronto como se ha llegado a la Capacidad de Campo, el exceso de agua empieza a percolar y sale de la zona radicular hacia abajo.

La velocidad de entrada y de salida del agua de la zona de la zona radicular es Q^* expresada en mm/unidad de tiempo. En un tiempo diferencial dt tendremos un balance de sales:

$$C_I * Q^* * dt = C_R * Q^* * dt + H_c * dC_{CC} \quad (4.40)$$

en donde tenemos que:

$C_I * Q^* * dt =$ la cantidad de sales que entran a la zona radicular

$C_R * Q^* * dt =$ la cantidad de sales que salen de la zona radicular

$H_c * dC_{CC} =$ la variación de cantidad de sales en la zona radicular

$dC_{CC} =$ la variación de la concentración de sales en la solución del suelo

Reemplazando la ecuación (4.1), en (4.40.) obtenemos que:

$$C_I * Q^* * dt = [f * C_{CC} + (1 - f) * C_I] * Q^* * dt + H_c * dC_{CC} \quad (4.41)$$

Transformando la ecuación obtenemos:

$$\frac{dC_{CC}}{C_I - C_{CC}} = \frac{f * Q^*}{H_c} * dt \quad (4.42)$$

luego de la integración en los límites $t=0$ hasta t y $C=C_{CC}^*$ hasta C_{CC} obtendremos

$$\int_{C_{CC}^*}^{C_{CC}} \frac{dC_{CC}}{C_I - C_{CC}} = \int_0^t \frac{f * Q^*}{H_c}$$

y luego de varias transformaciones obtenemos:

$$C_{CC} = C_I + [C_{CC}^* - C_I] * e^{\frac{-f * Q^* * t}{H_c}} \quad (4.43)$$

Reemplazando (4.39) en (4.43) obtenemos:

$$C_{CC} = C_I + [C_{CC}^0 - \alpha * C_I] * e^{\frac{-f * Q^* * t}{H_c}} \quad (4.44)$$

Al finalizar la aplicación del riego tenemos que $R = Q^* * t$ de manera que obtenemos

$$C_{CC} = C_I + [C_{CC}^0 - \alpha C_I] * e^{\frac{-f * R}{H_c}} \quad (4.45)$$

que es la concentración de sales en la solución de suelo al finalizar el riego es decir al final del lavado.

Con la ecuación (4.45) se pueden calcular las concentraciones de sales al finalizar varios lavados sucesivos; al igual que se puede calcular la concentración de sales después de un evento de lluvia, en donde se asume que $C_I = 0$, en tonces en el caso de la lluvia será:

$$C_{CC} = C_{CC}^0 * e^{\frac{-f * R}{H_c}} \quad (4.46)$$

La ecuación que se aplica en caso de varios lavados consecutivos es la siguiente:

$$C_{CC}^{(n)} = C_I + [C_{CC}^0 - \alpha * C_I] * e^{\frac{-(n) * f * R}{H_c}} + C_I * (1 - \alpha) * \sum_{k=1}^{k=(n)-1} e^{\frac{-k * f * R}{H_c}} \quad (4.47)$$

en donde (n) significa el número de lavados sucesivos.

En el Apéndice VIII se incluyen ejemplos de cálculo con estas ecuaciones.

4.3.2.2 Modelo de van der Molen / Boumanns / van Hoorn. [33] p. 89-100

Partiendo de los mismos principios de la ecuación de lavado del cap. 4.3.2.1 estos autores desarrollaron varios modelos para describir el movimiento de las sales en el suelo.

Para ello asumieron que el suelo es comparable a un cuerpo poroso en el que no tienen lugar ni interacciones químicas ni físicas entre la solución y el suelo. Los modelos simularon al cuerpo de suelo que deberá lavarse con las cuatro siguientes analogías:

- 1) Como un reservorio individual
- 2) Como un reservorio individual con by-pass
- 3) Como una serie de reservorios
- 4) Como una columna continua

Gráfico 24 : Modelos para el lavado de sales [33]

Los modelos 1; 2 y 3 son una variación del modelo descrito en el cap. 4.3.2.1; las fórmulas correspondientes son:

1) para el reservorio individual

$$C_u = C_l + (C_0 - C_l) * e^{-t/T} \quad (4.48)$$

2) para el reservorio individual con by-pass

$$C_u = C_l + (C_0 - C_l) * e^{-f*t/T} \quad (4.49)$$

3) para la serie de reservorios

$$C_N = C_l + (C_0 - C_l) * e^{-f*t/T} * \sum_{n=0}^{n=N-1} \left(1 + \frac{f^n * t^n}{n! * T^n} \right) \quad (4.50)$$

Mediante el gráfico 25 se explica el significado de los diferentes términos en las ecuaciones anteriores; en el caso del lavado del suelo:

C_i (concentración de sales del "influyente") significa;

C_l (concentración de sales del agua utilizada para riego). C_u es la concentración de sales del "efluente", o sea la solución que sale del cuerpo del suelo después de aplicar el lavado;

C_0 es la concentración de sales en el cuerpo de suelo a ser lavado.

T se define como $T = \frac{V}{Q}$ en donde V es el volumen (en m^3) constante del cuerpo de suelo a ser lavado, mientras que Q es el caudal (en m^3/s) de solución de agua salina desplazado por el agua fresca.

N = número de reservorios

Gráfico 25 Desalinización de un reservorio

4) para la columna continua: [33] y [32] p. 19

la siguiente fórmula se deriva de la Teoría de Cromatografía de Glueckauf (1949)

$$C_u = \frac{1}{2} C_0 * \left[(erfc) * \left(\frac{R' - \alpha * p}{2 * R'} * \sqrt{\frac{R'}{\alpha * k}} \right) - e^{p/k} * (erfc) * \left(\frac{R' + \alpha * p}{2 * R'} * \sqrt{\frac{R'}{\alpha * k}} \right) \right] \quad (4.51)$$

en donde:

C_u y C_0 : como ya se definieron anteriormente

R' = altura de la lámina de riego (en mm) desde el inicio del lavado

α = porción del volúmen de suelo que se ha llenado con agua

p = profundidad de la columna de suelo

$2k$ = longitud efectiva para la mezcla

$erfc$ = función complementaria de error (complementary error function)

$$erfc(z) = 1 - erf(z) = 1 - \frac{2}{\pi} * \int_0^z e^{-z^2} * dz$$

mayores detalles de la función complementaria de error se encuentra en [33] p. 202 y en [32] p. 21 En la mayoría de los casos de fórmulas para el lavado de suelos, que no se derivan de las ecuaciones de balance de sales y balance de agua, se trata de fórmulas empíricas y que por lo tanto no son dimensionalmente puras.

Reemplazando $s = \frac{R'}{\alpha * p}$ así como $x = \frac{p}{2k}$ en (4.51) obtenemos la fórmula simplificada

$$C_u = \frac{1}{2} C_0 * \left[(erfc) * \left(\frac{s-1}{\sqrt{2s}} * \sqrt{x} \right) - e^{2x} * (erfc) * \left(\frac{s+1}{\sqrt{2s}} * \sqrt{x} \right) \right] \quad (4.52)$$

Gráfico 26. Comparación de la desalinización de una serie de reservorios y una columna continua.

Una comparación entre las ecuaciones (4.52) y (4.50) nos muestra que hay una correspondencia entre N (el número de reservorios) y el producto $s*x$ que equivale a t/T .

El gráfico 26 nos muestra claramente que con los dos modelos se llega a resultados casi iguales.

En el Apéndice IX se muestra un ejemplo de cálculo con la ecuación (4.50) mediante método numérico, tomado de [33].

En los casos que N sea suficientemente grande ($N > 4$), se puede prescindir del segundo miembro en el lado derecho de (4.52), de manera que se obtiene:

$$C_u = \frac{1}{2} C_0 * \left[(erfc) * \left(\frac{s-1}{\sqrt{2s}} * \sqrt{x} \right) \right] \quad (4.53)$$

Para valores N de ($N < 4$) es decir para las capas superiores de suelo, se observaron diferencias muy grandes entre los valores calculados y los valores medidos, de lo cual se colige que la ecuación no se debería utilizar para las capas de suelo mencionadas.

Gráfico 27: Nomograma de la ecuación (4.53) $C_u = \frac{1}{2} C_0 * \left[\operatorname{erfc} * \left(\frac{s-1}{\sqrt{2s}} * \sqrt{x} \right) \right]$

Hay que tomar en cuenta que en el nomograma 27 se han utilizado las siguientes unidades:

R' en $\text{ml}/\text{cm}^2 = 10 \text{ mm}$

p en cm

α en ml/g

k en cm

$C; C_0$ en mg/ml

Las concentraciones de las sales C y C_0 se expresan en la bibliografía [32] (año 1956) como concentración de iones de Cloro Cl^- ; mientras que en [33] (año 1973) son interpretadas como la concentración de sales totales C_e .

4.3.2.3 Modelo de Gardner / Brooks [10] p. 295-304

Este modelo fue desarrollado en el año 1956 por Gardner y Brooks en el USDA, habiendo sido comprobado como correcto mediante varios ensayos de laboratorio y de campo. Se basa en la observación de que el proceso de lavado de sales del suelo obedece principalmente al fenómeno de la Dispersión, en nuestro caso a la dispersión del agua en medios porosos como es el suelo.

Para la descripción matemática del fenómeno hay que diferenciar entre las sales que se mueven a la misma velocidad que el agua y aquellas sales que se mueven más lentamente. De modo que se cumple la siguiente relación: $C = C_m + C_i$.

La ecuación de conservación de la masa en un flujo unidimensional se describe como:

$$-\frac{1}{W_v} * \left(\frac{\partial C}{\partial R} \right)_z = \left(\frac{\partial C_m}{\partial R} \right)_z + \left(\frac{\partial C_i}{\partial R} \right)_z \quad (4.54)$$

En donde significan, de acuerdo a las definiciones conocidas:

W_v = contenido de agua en el suelo (vol%)

C = valor promedio de la concentración de sales en la solución de suelo (mval/l)

C_m = concentración derivada de las sales que se mueven con la misma velocidad que el agua ("sales rápidas") (mval/l)

C_i = concentración derivada de las "sales lentas" (mval/l)

R = lámina de infiltración de lavado (cm^3/cm^2)

z = profundidad del suelo (cm)

Se asume que el agua de riego está libre de sales ($C_i = 0$)

El movimiento de las sales en el suelo durante el lavado se describe con la siguiente ecuación:

$$-\left(\frac{dC_i}{dR} \right) = \frac{a}{B} * (C_i - B * C_m) \quad (4.55)$$

a = el parámetro de la tasa de movilización (cm^{-1})

B = la relación entre la cantidad de sales "rápidas" y sales "lentas", al inicio del lavado.

Cuando el movimiento de las sales se encuentra en estado de equilibrio se describe como:

$$\frac{dC_i}{dR} = 0 \quad \text{o también como} \quad C_i = B * C_m$$

Para resolver las ecuaciones (4.54) y (4.55) se introducen como condiciones iniciales:

$$\left. \begin{array}{l} C_i = C_i^0 \\ C_m = C_m^0 \\ C = C_0 = (1 + B) * C_m^0 \end{array} \right\} \text{para } R = 0$$

y como condiciones extremas:

$$C = C_m = 0 \quad \text{para } z = 0$$

así como los parámetros adimensionales:

$$t = a * (R - W_v * z) / B \quad (4.56)$$

$$s = a * W_v * z \quad (4.57)$$

Obteniendo entonces como soluciones a las ecuaciones (4.54) y (4.55) las siguientes fórmulas:

$$C_m / C_m^0 = 1 - J(s, t) \quad (4.58)$$

$$C_i / C_i^0 = J(t, s) \quad (4.59)$$

La función $J(s, t)$ tiene la forma:

$$J(x, y) = 1 - \int_0^x \exp(-y - \xi) * I_0 * (2\sqrt{y * \xi}) d\xi$$

Gráfico 28: Función $J(s,t)$ vs. el cociente t/s

El gráfico N° 28 muestra los valores de la función $J(s,t)$ para valores conocidos de s y t .

Puesto que la medición de C_m y de C_i es prácticamente imposible, las ecuaciones (4.58) y (4.59) se representan en forma simplificada utilizando el valor promedio de la concentración de sales:

$$C/C_0 \cong (1 - J(s,t)) \quad (4.60)$$

En los casos que no se puede asumir que el agua de riego es totalmente libre de sales, pero que sin embargo se cumpla que $C_i \ll C_0$ entonces la ecuación anterior puede reemplazarse por:

$$\frac{C - C_i}{C_0 - C_i} = 1 - J(s,t) \quad (4.61)$$

Los resultados de cálculos y ensayos realizados por Gardner y Brooks se muestran en el siguiente gráfico N° 29; en donde las líneas continuas representan los valores calculados, mientras que los puntos corresponden a los valores medidos en los ensayos.

Gráfico 29: Curvas de lavado, calculadas y medidas en ensayos de Gardner y Brooks

<i>Datos correspondientes a las columnas de lavado en el laboratorio</i>										
columna N°	suelo	largo de la columna z	Humedad inicial	C_0	densidad aparente	W_v	caudal	s	a	B
		cm	%	me./l	gr./cm ³		cm ³ /cm ² /min.		cm ⁻¹	
1	Pachappa	10,0	2,86	2750	1,31	0,452	0,0457	10	2,21	0,184
2		19,2	2,86	2750	1,36	0,438	0,0161	18	2,14	0,242
3		29,0	2,86	3300	1,36	0,435	0,0196	24	1,91	0,244
14		10,7	27	680	1,44	0,380	0,0235	10	2,46	0,232
15		10,7	22	720	1,44	0,394	0,0235	20	4,75	0,364
29		12,0	17	1000	1,22	0,506	0,0960	6	0,99	0,142
19		10,7	12	1450	1,44	0,400	0,0251	6	1,40	0,140
B-3		19,7	5,3	1900	1,33	0,489	0,0598	30	3,12	0,167
B-5		20,0	0	3500	1,31	0,453	0,0391	10	1,10	0,163
27		41,0	26	600	1,44	0,445	0,0469	3,5	0,19	0,272
C-1	Traver	9,5	1,95	4000	1,56	0,610	0,0142	12	2,07	0,064
D-1	Esquatzel	9,8	2,90	3400	1,36	0,468	0,0244	15	3,27	0,138
39	Holtville	12,0	14,1	1750	1,32	0,427	0,0156	5	0,98	0,303
51	Arena	15	saturado	68	1,45	0,500	0,6970	20	2,66	0,232
52							0,6330	15	2,00	0,233
53							0,4830	20	2,66	0,192
54							0,2250	9	1,25	0,150
55							0,0805	15	2,00	0,162

Tabla 24: Datos de los ensayos de Gardner / Brooks

4.3.2.4 Modelo para predicción del movimiento de las sales en el suelo. [27] y [28]

Los autores Terkeltoub y Babcock publicaron los resultados de sus investigaciones en sendos artículos de la revista "Soil Science" indicados en la bibliografía al final de este trabajo con los números [27] y [28].

Mediante un modelo simple, los autores mencionados lograron resultados de cálculos de predicción, que coincidieron en gran medida con las mediciones realizadas en ensayos llevados a cabo con posterioridad.

En el modelo propuesto se asume que la columna de suelo puede ser subdividida en capas de igual grosor, lo cual se simuló en el modelo mediante placas impermeables. Se aplicó el agua de riego hasta que se cubra el déficit de contenido de humedad ($W_{g(1/3)} - W_{g0}$) en la capa de suelo. En ese momento se retiró la placa impermeable de modo que el agua - esta vez con una concentración diferente de sales - percoló a la siguiente capa de suelo y así sucesivamente.

Matemáticamente se puede expresar este proceso mediante dos ecuaciones, la primera de las cuales es válida para la primera capa de suelo, mientras que la segunda ecuación rige para la segunda y subsiguientes capas de suelo.

$$C_u = \frac{W_{g0} * C_0 + (W_{g(1/3)} - W_{g0}) * C_l}{W_{g(1/3)}} \quad (4.62)$$

$$C_u' = \frac{W_{g0}' * C_0' + (W_{g(1/3)} - W_{g0}') * C_u}{W_{g(1/3)}} \quad (4.63)$$

en donde se definen:

C_0 = Concentración de las sales de la solución de suelo antes del lavado de la primera capa
(en mval/l)

C_u = Concentración de las sales de la solución de suelo después del lavado de la primera capa

C_l = Concentración de las sales del agua de riego

W_{g0} = Contenido de agua del suelo antes de la aplicación del riego (en % del peso)

$W_{g(1/3)}$ = Contenido de agua del suelo, correspondiente a una tensión de succión 1/3 bar

$C'_u; W'_{g0}; C'_0$ son valores como en (4.62), que corresponden a las siguientes capas de suelo

En el gráfico N° 30 se muestra la comparación entre los valores de concentración de las sales calculados mediante computadora y aquellos medidos en los ensayos de laboratorio.

Los resultados más interesantes se ven en los dos primeros cuadros, en ellos se observa que los riegos con aplicaciones de menores intensidades (0,14 cm/h) produjeron lavados de sales más eficientes que los riegos con mayores intensidades (1,04 y 1,19 cm/h). El agua de riego tuvo las siguientes concentraciones de sales:

NaCl : 2,95 mval/l

MgCl : 4,44 mval/l

CaCl : 4,55 mval/l

En la parte derecha de los gráficos de la siguiente página, las líneas de humedad según la profundidad del suelo son: línea continua los valores iniciales; la línea con círculos vacíos intensidad de 0,14 cm/h; la línea con círculos llenos intensidad de 1,04 y 1,19 cm/h respectivamente; la línea punteada valores asumidos al final.

En el gráfico siguiente significan:

- △ sales totales, al inicio
- ◇ sales totales, medidas al final (intensidad de riego 1,19 cm/h)
- sales totales, medidas al final (intensidad de riego 0,14 cm/h)
- sales totales, pronóstico al final

Distribución de las sales y de la humedad iniciales, medidas y pronosticadas en las columnas HG1 y HG2

Distribución de las sales y de la humedad iniciales, medidas y pronosticadas en las columnas YG1 y YG2

Distribución de las sales y de la humedad iniciales, medidas y pronosticadas finales en la columna HL

Distribución de las sales y de la humedad iniciales, medidas y pronosticadas finales en la columna YL

4.3.3. Modelos que no se basan en la Ecuación de Balance de Sales

4.3.3.1 Curvas de lavado [16] y [35]

Este modelo empírico se presta bien para lugares en donde se carece de datos suficientes sobre las características de los suelos. El modelo sirve para una estimación de: la altura de lámina de lavado, del tiempo necesario del lavado y de la tasa de infiltración. Está basado en la fórmula del requerimiento de lavado RL (leaching requirement):

$$RL = \frac{D}{I} = \frac{C_I}{C_D} \quad (4.64)$$

Para elaborar las curvas de lavado, se llevan a cabo ensayos de infiltración y de otra índole (descritos en [16] p. 39-40 y en [35] p. 103-104) utilizando el suelo que va a ser lavado y el agua que será utilizada para el lavado.

Se miden las siguientes concentraciones de sales:

CE_e = concentración actual de sales en la solución de suelo, durante el ensayo (mS/cm)

CE_{e0} = concentración de sales en la solución de suelo, al inicio del ensayo

CE_{eq} = concentración de sales, durante el ensayo , cuando se alcanza el estado de equilibrio

CE_e y CE_{e0} son valores promedio de las capas de suelo estudiadas.

CE_{eq} sirve de miembro de corrección, puesto que en el proceso de lavado de campo se necesita una determinada lámina de agua para llenar los espacios vacíos antes de que se inicie el lavado propiamente dicho.

En el gráfico N° 31 se muestran sobre el eje de las ordenadas los valores de $y = \frac{CE_e - CE_{eq}}{CE_{e0} - CE_{eq}}$ y sobre

el eje de las abscisas los valores de $\frac{p_w}{p_s} \triangleq \frac{R}{P}$

Gráfico 31: Curvas de lavado

Un ejemplo de las curvas de lavado se encuentra tanto en [16] como en [35].

El modelo ha sido utilizado repetidamente tanto en Irak como en EE.UU. arrojando valores estimados relativamente buenos de la lámina de lavado.

La forma de la curva de lavado, como se presenta en el gráfico anterior, es prácticamente independiente del tipo de solución de suelo utilizado para la medición de la concentración de sales. El gráfico N° 32 sirve como orientación para el valor que puede asumir el Requerimiento de Lavado RL, conociendo la conductividad eléctrica del agua de riego y el tipo de cultivo. Habrá de utilizarse este diagrama como primera aproximación para cálculos posteriores más exactos, puesto que ha sido elaborado bajo la utilización de una fórmula muy simplificada de balance de agua y sales (4.64).

Gráfico 32: Valores meta de concentración de sales del agua de drenaje C_{ed} (mS/cm) [23]

El investigador Reeve utilizando el mismo modelo encontró en 1955 una ecuación para el lavado de suelos altamente salinizados en Coachella, California. la relación es la siguiente:

$$RL = \frac{R}{p} = \frac{1}{5} * \frac{CE_0}{CE} + 0,15 \quad (4,65)$$

CE_0 y CE son los valores promedio de las concentraciones de sal (en mS/cm) de la capa de suelo en cuestión de profundidad p antes y después del lavado respectivamente. Los resultados de las mediciones en campo se muestran an el gráfico N° 33.

Gráfico 33: resultados de las mediciones de campo en el valle de Coachella, California [23]

La ecuación (4.65.) pierde validéz para el rango entre 80% y 100% de $\frac{CE}{CE_0}$.

Por otro lado el gráfico N° 34 muestra la relación entre el requerimiento de lavado y las concentraciones iniciales y finales de sales en los suelos altamente salinizados. Este diagrama constituye una aplicación de la ecuación (4.65).

Gráfico 34: Conductividad inicial vs. lámina de riego de lavado

En el gráfico significan:

$C_{edi} \cong \sigma_{e0}$ la concentración inicial de sales en el perfil del suelo a ser lavado

$C_{edf} \cong \sigma_e$ la concentración final de sales en el perfil del suelo

4.3.3.2 Modelo empírico de Rozov [13] p. 456

En el año 1936 el investigador L.P. Rozov y en base a varias observaciones y ensayos de campo la propuso la siguiente fórmula. Esta es igualmente una fórmula empírica que tuvo como finalidad alcanzar la recuperación total de un suelo Solonchak.

$$R = CC - w + n * CC \quad (4.66)$$

En donde son:

R = Lámina de riego de lavado (m^3/ha)

w = Contenido de humedad del suelo antes del lavado (m^3/ha)

CC = Capacidad de Campo

n = Coeficiente entre 0,5 y 2, dependiendo de la concentración de sales en el suelo y de las características mecánicas del mismo. A más alta concentración de sales y más malas características mecánicas del suelo, mayor valor de n y por lo tanto de R .

$n = 0,5$ para arena

$n = 2$ para arcilla

Por la sencillez del modelo, es evidente que éste permite solamente obtener una aproximación gruesa del valor de R . Como ventaja del modelo se puede anotar que toma en cuenta las características del suelo, aunque sea sólo de manera cualitativa.

4.3.3.3 Modelo empírico de Volobuev [13] p. 456

Según V.R. Volobuev, el proceso de lavado de sales se puede describir como sigue:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 \quad (4.67)$$

En donde son:

R = Lámina de agua de lavado (mm)

$R_1 = H_C - W$ Lámina a Capacidad de Campo menos contenido de agua actual (mm)

$R_2 = W_{ve} - H_C$ Contenido de agua del extracto de suelo menos capacidad de campo (mm)

$R_3 = n * W_{ve}$ Lámina (mm) que percola en estado de saturación. Se expresa como múltiplo de W_{ve} en donde el coeficiente n , de manera similar que en Rozov, varía con la concentración de las sales y con las características hidrofísicas del suelo.

Hay que tomar en cuenta que en este caso se define $W = W_v * W_{mt}$ como producto del contenido de humedad por la profundidad media de las raíces del cultivo.

4.3.3.4 Modelo empírico de Kovda [13] p. 457

El investigador Victor Abramovitch Kovda describe la lámina de lavado con la siguiente fórmula:

$$R = n_1 * n_2 * n_3 * 400 * x \pm 100 \quad (4.68)$$

en donde significan:

R = la altura de lámina de lavado [mm]

n_1 = coeficiente según las propiedades mecánicas del suelo

= 0,5 para arena

= 1,0 para barro

= 2,0 para arcilla

n_2 = coeficiente según la profundidad de la napa freática

= 3,0 para profundidades entre 1,5 y 2,0 m

= 1,5 para profundidades entre 2,0 y 5,0 m

= 1,0 para profundidades entre 7,0 y 10,0 m

n_3 = coeficiente según la concentración de sales de la napa freática

= 1,0 para concentraciones bajas a medianas

= 2,0 para concentraciones altas

= 3,0 para concentraciones muy altas

Para la evaluación de la concentración de sales de la napa freática no deben utilizarse los valores del agua de riego, puesto que los primeros son en todo caso mucho más altos. Como aproximaciones gruesas pueden utilizarse los siguientes valores: concentraciones de sales muy altas (150 a 200 g/l); concentraciones altas (100 a 150 g/l); medianas (5 a 100 g/l); concentraciones bajas (<5 g/l).

x = Contenido de sales del perfil de suelo a una profundidad de 2,0 m [% del peso]

A manera de ejemplo numérico de aplicación de la ecuación (4.68) tenemos:

- suelo limoso (barro) $n_1 = 1,0$
- concentración mediana de sales en napa freática $n_3 = 1,0$
- 8 m de profundidad de napa freática $n_2 = 1,0$
- contenido de sales del suelo $x = 2\%$

$$R = 1,0 * 1,0 * 1,0 * 400 * 2,0 \pm 100 = 800 \pm 100mm$$

lo que significa que la lámina de lavado requerida está entre 700 a 900 mm ó 7.000 a 9.000 m³/ha.

4.3.3.5 Modelo empírico de Morozov y Volobuev [13] p. 458

Los investigadores A.T. Morozov y Volobuev encontraron que la altura de lámina de lavado guarda una relación logarítmica con la concentración de las sales, conduciendo a la fórmula:

$$N = k * \log \left(\frac{C_i}{C_0} \right) * a \tag{4.69}$$

en donde significan:

- $N = R * 10$ altura de lámina de lavado [m³/ha]
- $k = 1.000$ coeficiente de proporcionalidad
- $C_i =$ concentración de las sales en el suelo [% de peso] ó [ton/ha]
- $C_0 =$ concentración admisible de sales en el suelo [% de peso] ó [ton/ha]
- $a =$ parámetro dependiente de la concentración de sales y del porcentaje de cloruros en las sales del suelo.

A continuación vemos algunos valores de a dependiendo de cuáles sales predominan en la salinización del suelo:

Sal predominante	cloruros	sulfatos - cloruros	sodio - sulfatos	Sulfatos- sodio - calcio
Valor de a	0,9 a 0,95	≈ 1,0	1,1 a 1,2	≈ 1,5

A partir de la ecuación (4.69) y en función de otros factores como: grado de salinización y propiedades mecánicas del suelo, Bolobuev calculó la altura de lámina de lavado requerida en m³/ha. Los valores obtenidos están en la siguiente tabla:

Composición salina de capa de suelo 0 - 100 cm (% de residuo sólido) C_i	Cloruros (Cl = 40 - 60% de residuo sólido) $C_0 = 0,3$	Sulfato - cloruros (Cl = 25 - 35% de residuo sólido) $C_0 = 0,3$	Sodio - sulfatos (Cl = 10 - 20% de residuo sólido) $C_0 = 0,4$	Sulfatos - sodio - calcio $C_0 = 1,0$
Suelos medianamente arcillosos o suelos con estructura heterogénea, estratificada, que poseen una tasa similar de extracción de sal				
	$a = 0.92$	$a = 1.02$	$a = 1.12$	$a = 1.48$
0.2-0.5	4000	3000	1000	---
0.5-1.0	6500	3500	4000	---
1.0-2.0	9500	8500	7500	4500
2.0-3.0	11000	10000	9500	7000
3.0-4.0	12000	11500	11000	9000
Suelos de composición mecánica ligera				
	$a = 0.62$	$a = 0.72$	$a = 0.82$	$a = 1.18$
0.2-0.5	2500	1500	1000	---
0.5-1.0	4500	4000	3300	---
1.0-2.0	6500	6000	5500	4000
2.0-3.0	7500	7000	6500	5500
3.0-4.0	8500	8000	7500	7000
suelos limosos o arcillosos con tasa baja de extracción de sal				
	$a = 1.22$	$a = 1.32$	$a = 1.42$	$a = 1.78$
0.2-0.5	5000	3000	1500	---
0.5-1.0	8500	7000	5500	---
1.0-2.0	12000	11000	10000	5500
2.0-3.0	14500	13000	12000	8500
3.0-4.0	15500	15000	14000	11000

Tabla 25: Valores de lámina de lavado calculados por Volobuev [m³/ha] [13]

En la bibliografía [15] aparece la ecuación (4.69) en la forma $N = k * \log\left(\frac{C_i}{C_0}\right)^a$ lo que

probablemente es un error de imprenta. Es fácil comprobar ésto al reemplazar los valores de la tabla 25 en esta ecuación y al comparar los resultados.

Las experiencias de los autores del modelo demuestran que lo más adecuado es la aplicación de dosis individuales de lavado entre 2.000 y 2.500 m³/ha; mientras que cuando resulta $N > 15.000$ m³/ha resulta más recomendable combinar el lavado con la siembra de arroz, a fin de que el suelo no quede ocioso durante el periodo de recuperación.

En el gráfico 35 se puede verificar qué impacto tienen los lavados con diferentes alturas de lámina, sobre las concentraciones de sal y su distribución en el perfil del suelo, los ensayos de campo se realizaron en Turkmenistán.

Gráfico 35: Contenido de sales en el perfil de suelos tipo Solonchak-Takyr. [13]

En los lavados que se representan en el gráfico, se trató de suelos tipo Solonchak-Takir con altos contenidos de sales (de 2 a 3% en peso) y con un nivel freático a 25 m de profundidad. Es evidente que las sales son lavadas y transportadas a las capas más profundas de suelo. El lavado será exitoso

en cuanto las sales lavadas hacia la profundidad sean extraídas del suelo mediante el drenaje. En el gráfico 36 se muestra un ejemplo en el que el lavado no tuvo éxito, puesto que la napa freática estuvo alta y por tanto el lavado se limitó a la capa superior del suelo entre 20 y 40 cm de profundidad.

Gráfico 36: Contenido de sales en la solución de suelo tipo costra Solonchak - estación experimental Kara-Kalpak [13]

Si en este caso se quiere tener un lavado eficaz, se deberá bajar de manera adecuada el nivel freático. Esto nos ilustra cuán íntimamente se relacionan los problemas de salinización y de drenaje; así que la solución del drenaje asegurará el éxito de la desalinización.

En la tabla N° 26 se comparan de manera numérica los efectos del lavado de sales en tres diferentes sitios con diferentes niveles freáticos.

Influencia de la profundidad de lavado en la desalinización de suelos solonchak (con diferentes profundidades de napa freáticas)											
			Cantidades remanentes después del lavado con ... (m ³ /ha) expresados en % de los contenidos iniciales de sales								
Lugar de investigación y tipo de suelo	Profundidad [cm]	Contenido antes del lavado [ton/ha]		4.000		7.000		10.000		14.000	
		Cl	SO ₄	Cl	SO ₄	Cl	SO ₄	Cl	SO ₄	Cl	SO ₄
Estación experimental Kizyl-Arvat (solonchak-takyr)*	0-50	27,4	-	4,6	-	4,1	-	3,2	-	-	-
	50-100	38,4	-	51,6	-	16,2	-	3,6	-	-	-
	0-100	65,8	-	32,1	-*	11,2	-*	3,5	-*	-	-
	100-150	23,9	-	234,8	-	264,1	-	57,7	-	-	-
	150-200	22,5	-	102,6	-	135,0	-	353,8	-	-	-
Napa freática a profundidad mayor que 25 m											
Est. exper. Tashaouz (costra de solonchak)	0-50	63,0	42,1	71,7	71,3	-	-	4,8	37,5	4,6	34,4
	50-100	54,6	20,9	110,2	163,0	-	-	32,2	84,2	18,3	73,7
	0-100	117,6	63,0	88,4	99,4	-†	-	18,5	52,0	11,0	47,5
	100-150	68,6	27,5	-	-	-	-	171,9	140,7	76,7	102,1
Napa freática a 6 m de profundidad											
				Sales lavadas expresadas en % del contenido inicial							
Kizyl-Arvat	0-100	-	-	67,9	-	88,8	-	96,5	-	-	-
Tashaouz	0-100	-	-	11,6	0,6	-	-	81,5	47,0	89,0	52,5
* No se hizo cálculo de las reservas de SO ₄ , dado que la salinidad es del tipo de cloruros											
† Estas cantidades de lavado no fueron aplicadas											
Influencia de las aplicaciones de lavado sobre la desalinización de suelos costras solonchak con napa freática alta											
Lugar y tipo de suelo	Profundidad [cm]	Contenido antes del lavado [ton/ha]		Cantidades remanentes después del lavado con ... (m ³ /ha) expresados en % de los contenidos iniciales de sales							
		Cl	SO ₄	4.000		6.000		8.000			
Est. exper. Kara-Kalpak (costra de solonchak)		Cl	SO ₄	Cl	SO ₄	Cl	SO ₄	Cl	SO ₄		
	0-50	20,9	161,9	57,4	72,7	44,5	63,2	24,9	55,6		
	50-100	9,0	59,5	141,1	161,7	210,0	184,9	250,0	202,0		
	0-100	29,9	221,4	97,6	96,6	94,3	95,9	92,6	95,0		
Napa freática a 3 m de profundidad											
				Sales lavadas, expresadas en % del contenido inicial							
	0-100			2,4	3,4	5,7	4,1	7,4	5,0		

Tabla 26: Influencia de la profundidad del lavado en suelos Solonchak [13]

4.3.3.6 Ecuación de la Profundidad Crítica de Napa Freática [15] p. 225

Aunque el agua de riego presente una buena calidad, esto es que tenga concentraciones salinas mínimas, puede producirse en salinización de los suelos a través del ascenso capilar de las sales que se puedan encontrar disueltas en la napa freática.

De las experiencias en Asia, Africa, Australia y América se ha podido observar a menudo que se producen suelos altamente salinizados, cuando la napa freática alcanza la profundidad crítica de 1,5 a 2,5 m. Solamente las aguas freáticas con contenidos de sales menores a 3 - 5 g/l en Sulfatos y Cloruros no presentan peligro de salinizar los suelos, independientemente de la profundidad de la napa freática. A menudo se tienen aguas freáticas con concentraciones de sales de 10; 30; 70 y hasta de 150 g/l ; causando entonces al salinización de los suelos en zonas áridas y semiáridas.

El investigador V. A. Kovda (1956) propuso la siguiente ecuación para la profundidad crítica de la napa freática:

$$L = 170 + 8 * t \pm 15 \quad (4.70)$$

en donde significan:

L = la profundidad crítica de la napa freática [cm]
 t = promedio anual de temperatura [°C]

Una profundidad de napa freática de 4 o 5 metros no podrá producir o mantener la salinización de un suelo. Da ahí que se recomienda mantener una profundidad de agua freática 20 a 30 cm por debajo de la profundidad crítica. Esto se puede lograr mediante un drenaje profundo (horizontal) o en caso necesario a través de drenaje vertical con bombeo.

4.3.3.7 Lavado sin Drenaje [13] p. 461

El lavado sin drenaje es posible si se cumplen las siguientes condiciones:

- Si la napa freática es lo suficientemente profunda, o sea que en ningún momento del año su nivel suba a la profundidad crítica;
- Si la lámina necesaria de lavado es tan pequeña que su aplicación no puede causar una subida de la napa freática hasta un nivel crítico. La lámina de lavado deberá ser calculada sobre la base de que los poros del suelo queden libres de agua.
- Si el lavado de la parcela no hace peligrar a parcelas circundantes (sobre todo a aquellas más bajas) que podrían salinizarse a través de la subida de su nivel freático.

El lavado debería aplicarse en la época del más bajo nivel de la napa freática.

I. F. Musichuk propone la siguiente fórmula para la lámina admisible de lavado:

$$N = M - m + \frac{H - h}{Z_0} \quad (4.71)$$

en donde son:

N = lámina admisible de lavado [m³/ha] ($h_{ladm.} * 10^{-1}$) en mm

M = contenido máximo posible de humedad del suelo [m³/ha]

m = contenido actual de humedad del suelo antes del lavado [m³/ha]

H = profundidad de la napa freática antes del lavado [m]

h = profundidad admisible de la napa freática después del lavado [m]

$$Z_0 = \frac{H - h}{h_{ladm.} * 10^{-1}}$$

En California se lavaron suelos sin drenaje, los resultados obtenidos entonces por Reeve, Pillsburg y Wilcox se representan en el gráfico N° 37.

Gráfico 37: Resultados del lavado de suelos sin drenaje [13]

4.3.3.8 Modelo para Balance Hídrico y Balance de Sales en la Agricultura de Riego [11] p. 395-407

Este modelo fue desarrollado por Demmead y Shaw (1962) para su aplicación en computadora. Se basa en la Teoría del Potencial Hídrico, el mismo que es una función tanto de la concentración de sales en la solución del suelo, así como del contenido de humedad del suelo. Este modelo tiene la gran ventaja porque su aplicación en computadora hace innecesarios ensayos de campo con resultados triviales. mediante la aplicación de computadora pueden hacerse por ejemplo simulaciones de variables climáticas como la Evapotranspiración, que permiten una rápida comparación de resultados bajo diferentes condiciones climáticas.

Las desventajas del modelo son de dos tipos: por un lado su aplicación en la práctica estará limitada a laboratorios bien equipados, pues difícilmente una empresa agrícola poseerá una computadora; por otro lado los supuestos y condiciones que se enumeran más adelante no se cumplen bajo condiciones de la práctica en la naturaleza.

Sin embargo el modelo provee de resultados aplicables sobre todo en relación a la planificación de la aplicación del riego. Se demuestra que un lavado es especialmente eficaz, si se lo aplica con agua de buena calidad y antes del periodo de riego normal; esto es válido especialmente cuando los turnos de riego no son muy largos.

Para mejor comprensión del modelo citaremos algunos principios del Concepto de Potencial Hídrico:

Concepto de Potencial.

"Los progresos logrados en los últimos años para el entendimiento de las propiedades del agua en el suelo se basan principalmente en la aplicación de la Teoría del Potencial". El investigador E. Buckingham fue pionero en utilizar en la Edafología el concepto del Potencial en el marco del estudio del movimiento del agua en el suelo.

En este contexto se define el Potencial como el trabajo necesario para transportar una unidad de agua (expresada en volumen, en masa o en peso) de un sitio determinado a otro punto de referencia dentro de un Campo de Fuerzas. Aplicando el concepto de Potencial al agua del suelo, se pueden convertir a un común denominador los movimientos del agua como son la infiltración, el drenaje, o el ascenso capilar. El agua siempre se mueve de un lugar de mayor Potencial (= mayor energía específica) a un lugar de menor Potencial, porque durante este fenómeno se libera energía. Este movimiento se mantendrá hasta que el Potencial total tenga el mismo valor en todos los lugares del campo.

El Potencial del agua del suelo ψ se representan con la formula siguiente, en donde significan:
 m = masa; b = aceleración; h = altura sobre un nivel referencial

$$\psi = m * b * h$$

El Potencial puede también expresarse en referencia a la unidad de masa del agua , obteniéndose entonces:

$$\psi = b * h \quad \text{en (erg/g)}$$

Si en cambio se escoge el volumen como unidad de referencia, entonces ψ tendrá la dimensión de una presión , en donde ρ = densidad:

$$\psi = \rho * b * h \quad \text{en (dyn/cm}^2\text{)}$$

A menudo se toma también al peso como unidad de referencia (peso en el campo de fuerzas de la tierra = $m * g$), de modo que ψ toma la unidad de una longitud, en este caso cm de columna de agua:

$$\psi = h \quad \text{en (cm de columna de agua) [25] p. 164}$$

Una explicación más amplia y de fácil comprensión sobre el concepto del Potencial del agua puede consultarse en [19] págs. 256-258.

Descripción del Modelo

Para este modelo se puede representar la producción relativa de masa seca vegetal en la siguiente fórmula simplificada:

$$Y = f(\psi_T, R, K) \quad (4.72)$$

en donde significan:

Y = la producción relativa de masa seca vegetal

ψ_T = Potencial total del agua

R = la tasa diaria de transpiración

K = todos los otros factores que se mantienen constantes , y que influyen sobre Y

Wadleigh y Ayers (1945) propusieron la siguiente fórmula para describir ψ_T con la finalidad de ser reemplazada en (4.72):

$$\psi_T = \psi_m(w) + \psi_s(C) \quad (4.73)$$

en donde son:

ψ_T = Potencial total del agua en (bar)

$\psi_m(w)$ = Potencial matricial, o potencial mátrico en (bar); es una función del contenido de agua del suelo

$\psi_s(C)$ = Potencial osmótico en (bar) ; es una función de la concentración de las sales en la solución de suelo

Las variaciones de ψ_m y de ψ_s en el tiempo pueden ser calculadas fácilmente si se conocen las variaciones de la concentración de sales y del contenido de agua del suelo a lo largo del tiempo. La variación del contenido de agua del suelo puede ser obtenida a través de la transpiración, como lo demostraron Denmead y Shaw en sus ensayos. Ellos asumieron dos alturas dadas de transpiración potencial para obtener la relación entre la transpiración actual y el Potencial matricial , como se muestra en el gráfico N° 38.

Gráfico 38: Relación transpiración vs. Potencial del agua del suelo [11]

La relación anterior es válida bajo las siguientes suposiciones:

1. Los cultivos cubren toda la superficie de suelo en cuestión;
2. El agua es eliminada solamente por la transpiración de la zona radicular a una profundidad fija;
3. La aplicación del riego se produce en corto tiempo de manera concentrada; y toda la zona radicular es humedecida inmediatamente hasta Capacidad de Campo;
4. No se aplica más que el agua de riego y no existe un drenaje profundo;
5. La transpiración actual es una función de la transpiración potencial y del Potencial del agua del suelo;
6. No se produce ni un lavado de sales de la zona radicular, ni tampoco una ascensión de sales por capilaridad. o sea durante la aplicación del riego no se produce ningún transporte de sales de la zona radicular.

La variación de la concentración de sal en la solución de suelo después de la aplicación del riego puede describirse así:

$$C_R = C_0 * \frac{W_0}{CC} + \frac{C_I * I}{CC * p} \quad (4.74)$$

de la misma manera que la concentración de sal en un tiempo determinado t entre las aplicaciones del riego es:

$$C_t = C_R * \frac{CC}{W_t} \quad (4.75)$$

Teniendo el valor de C_t se puede obtener de el Potencial osmótico según la siguiente relación empírica:

$$\psi_s = 0,32 * (0,8 + 0,109 * C_t)^{1,08} \quad (4.76)$$

Para las ecuaciones anteriores se definen:

C_R = Concentración de sales en la solución de suelo después de la aplicación del riego, en (mS/cm)

C_0 = Concentración de sales en la solución de suelo antes de la aplicación del riego, en (mS/cm)

C_I = Concentración de sales en el agua de riego

C_t = Concentración de sales en la solución de suelo en un tiempo t cualquiera entre las aplicaciones del riego

W_0 = Contenido de agua del suelo antes de aplicar el riego, en (vol%)

I = Altura de la lámina de riego, en (mm)

W_t = Contenido de agua del suelo en un tiempo t cualquiera entre las aplicaciones del riego

p = Profundidad del horizonte des suelo humedecido

Desarrollo del cálculo

Los autores del modelo asumieron dos valores constantes para la transpiración potencial: 6,4 y 4,2 mm/d. Luego calcularon la transpiración actual como función de la transpiración potencial, obteniendo la relación entre la transpiración y el Potencial matricial, como se mostró en el gráfico N° 38.

Con el valor del Potencial matricial expresado como valor de pF (potencial de energía libre), fueron a la curva pF del suelo en cuestión y leyeron el contenido de agua W_t expresado en porcentaje de volumen (vol%).

Utilizando la ecuación (4.74) obtuvieron el valor de C_R , que luego lo reemplazaron en la ecuación

(4.75) y calcularon el valor de C_t y finalmente reemplazando este valor en (4.76) obtuvieron el valor de ψ_s .

Las simulaciones que fueron hechas en la computadora, se basaron en las siguientes condiciones:

- Se utilizó un suelo, cuya curva pF se asemeja a la forma de un suelo limoso de barro-arcilla.
- Se asumió una zona radicular de una profundidad constante de 60 cm.
- La conductividad eléctrica del extracto saturado se asumió con el valor de $\sigma_e = 0,95$ mS/cm.
- Se hicieron los ensayos con turnos de riego de 1; 2; 3; 4; 6; 10; 15; 20 y 30 días.
- Como constantes climáticas se simularon dos valores de transpiración; 6,4 y 4,2 mm/día.
- Se utilizó agua de riego con tres diferentes conductividades eléctricas: 2,33; 1,56 y 1,24 mS/cm.
- La duración del riego experimental fue de 60 días.

Los resultados de las simulaciones computacionales se muestran en las ocho partes del gráfico N° 39. Mayores detalles de interpretación del modelo y sus resultados pueden ser consultados en la bibliografía [11] págs. 395-407.

Aquí nos referiremos brevemente a las conclusiones.

De manera general se puede afirmar que la variación de la concentración de sales y como consecuencia de ésta la variación del Potencial osmótico están influenciadas por dos fenómenos:

- La adición (incremento) de sales con el agua de riego y la merma o reducción destilativa de agua mediante la Evapotranspiración;
- Mientras que el balance de agua del suelo y el Potencial matricial que resulta de este balance dependen de la cantidad de agua que disminuye en la zona radicular en las fases entre aplicaciones de riego y además de la curva pF del suelo en cuestión.

A continuación en los ocho gráficos N° 39 los resultados computados:

39.1 Cambios en el contenido volumétrico de agua del suelo bajo tres intervalos de riego y dos condiciones climáticas

39.2 Cambios en el contenido volumétrico de agua del suelo bajo tres intervalos de riego y dos condiciones climáticas, la transpiración diaria fue corregida por la presencia de sales

39.3 Uso cumulativo de agua como una función del intervalo de riego para dos condiciones climáticas, corregidas y no corregidas por la presencia de sales

39.4 Cambios del Potencial matricial, osmótico y total del agua del suelo bajo intervalo de riego de 3 días y una tasa de transpiración potencial de 6,4 mm/d

39.5 Cambios del Potencial matricial, osmótico y total del agua del suelo bajo un intervalo de riego de 10 días y una tasa de transpiración potencial de 6,4 mm/d

39.6 Cambios del Potencial matricial, osmótico y total del agua del suelo bajo un intervalo de riego de 20 días y una tasa de transpiración potencial de 6,4 mm/d

39.7 Potencial integrado matricial y total del agua del suelo, como función del intervalo de riego para dos condiciones

39.8 Potencial integrado osmótico y matricial como una función del intervalo de riego para dos condiciones climáticas

Se pueden reconocer las siguientes dos diferencias cualitativas y cuantitativas entre el riego con turnos cortos (de 1 a 8 días) y con turnos largos (mayores a 8 días):

Con turnos cortos de riego:

- el consumo cumulativo de agua es alto,
- la concentración de sales viene dada principalmente por la adición de sales con el agua de riego,
- el Potencial osmótico crece rápidamente a consecuencia de la acumulación de sales,
- el Potencial matricial permanece casi constante,
- la porción del Potencial osmótico predomina en el total del Potencial hídrico.

Con turnos largos de riego:

- el consumo cumulativo de agua es reducido y considerablemente independiente de las condiciones climáticas,
- la concentración de sales es viene dada principalmente por el retiro destilativo de agua de la zona radicular, que se lleva a cabo entre las aplicaciones del riego,
- el Potencial osmótico crece de manera continua, pero en menor medida que con los turnos cortos de riego,
- el Potencial matricial se incrementa rápidamente con la disminución del contenido de agua en el suelo. Su porción predomina en en el total del Potencial hídrico.

4.4 Consecuencias de la Gestión de la concentración de sales en la zona radicular para la Planificación y la Implementación del Riego

- a) La gestión de la concentración de sales mediante los lavados tiene consecuencias de largo alcance para la planificación y la implementación del riego, así como para la planificación e implementación del sistema de drenaje.

Las principales consecuencias son:

Puesto que la concentración de las sales en el suelo va variando a lo largo del año en función de las cantidades de precipitación y de evaporación entre otras, es necesario establecer un criterio para escoger el valor según el cual se dimensione el sistema de drenaje.

Si el sistema de drenaje se dimensiona según el valor mínimo de concentración de sales (en el invierno), entonces tendremos que el valor permisible de concentración será excedido en la época de verano.

En cambio si el sistema de drenaje se dimensiona según el valor máximo de concentración de sales en el suelo, tendremos que el sistema estará sobredimensionado y que por lo tanto es demasiado caro.

Como alternativa se podría escoger el valor promedio para el dimensionamiento. En todo caso esta solución deberá verificarse mediante un análisis de costo-beneficio y/o costos-perjuicios.

- b) Como se muestra en el ejemplo del Apéndice IV, la variación de la concentración de las sales en el suelo, determina qué cultivos pueden ser sembrados y cuáles no.

Esta es seguramente la consecuencia más importante de la gestión de la concentración de las sales. Ella incide no solamente en la planificación e implementación del riego al provocar un mayor uso de agua y por tanto mayores costos en el sistema; sino que también pone límites al alcance y al tipo de los cultivos.

- c) Como ya se mencionó anteriormente, el lavado de sales produce el empobrecimiento del suelo; o dicho de otra manera, por un lado produce algo positivo (la disminución de las sales) y al mismo tiempo un efecto negativo (el empobrecimiento del suelo). Por esto a menudo después de los periodos de lavado del suelo se vuelven necesarias aplicaciones de fertilizantes específicos.

- d) De acuerdo a los resultados del Modelo del Potencial Hídrico, el momento óptimo para el lavado de sales es justamente antes de iniciar el turno de riego, sobre todo cuando los turnos de riego no son muy extendidos. Esto provoca un cambio en la implementación del riego, ya que antes de la aplicación del riego de turno, se debe aplicar agua al suelo.

- e) La desalinización de una parcela puede llevar a la salinización de otra parcela. Cuando la topografía del terreno es tal que las sales lavadas de una parcela, pueden trasladarse a través de la percolación a otras parcelas vecinas (ubicadas más abajo); en estos casos se deberá sopesar si vale la pena recuperar una parcela a costa de las parcelas vecinas.

- f) Para la eliminación de las sales lavadas del suelo y del exceso de agua es indispensable tener un sistema de drenaje. La conformación y la magnitud de este sistema dependen de la disminución de la concentración de sales del suelo que se quiera alcanzar. A menudo se requiere la construcción de un sistema de drenaje más denso, ya que el lavado mediante inundación de los pólder exclusivamente contruídos para el efecto, demandan que la eliminación de las sales se realice en cada pólder individualmente.

- g) Para evitar que se produzca una salinización secundaria a causa del riego (causada por agua subterránea salada), se deberán construir drenajes profundos. Cuando el nivel freático es profundo (más de 3 m) y un drenaje profundo resultaría en vano, pero sin embargo la alta concentración de sales en el agua freática podría poner en peligro el suelo, entonces lo indicado será hacer drenes verticales y de esa manera evitar la salinización secundaria.

5. Resumen

El enfoque central de este trabajo de Tesis radica en la descripción de los métodos y de los modelos que influyen en la dinámica de las sales en terrenos bajo riego. De esto tratamos en el capítulo 4.

A manera de introducción hemos tratado en el capítulo 1 sobre la importancia de la problemática de la salinización de los suelos agrícolas. En primer lugar se explica la génesis de los suelos salinos, haciendo la diferenciación entre suelos salinos primarios y secundarios, según la salinización se ha producido hace milenios o si las sales recién se han acumulado a consecuencia del riego.

En este mismo capítulo tratamos del impacto de las sales en la estructura del suelo, en el agua del suelo y sobre todo en las plantas.

Se llega a la conclusión que los iones de Sodio son los más nocivos para la estructura del suelo. Su acumulación en el suelo provoca la disminución de la permeabilidad al agua. Altas concentraciones de sales son dañinas para las plantas, ya que las sales causan impactos nocivos osmóticos (externos) e impactos internos (tóxicos) a los cultivos.

En el capítulo 2 se exponen las clasificaciones más importantes y las más utilizadas de: los suelos salinos, las aguas de riego y las plantas según su tolerancia a las sales.

El parámetro más importante para las clasificaciones es la concentración de sales en el suelo y/o en el agua.

La concentración de las sales se expresa principalmente a través de la conductividad eléctrica del extracto de suelo saturado y/o del agua. Se describen allí los métodos de medición de la conductividad eléctrica, así como las relaciones entre la conductividad eléctrica y algunas unidades de medida de la concentración de sales, tales como g/l, ppm o mval/l.

Otros parámetros importantes para la evaluación de la salinización de los suelos y la calidad del agua de riego son: *RAS, PSI, CIC*.

El capítulo 3 trata de manera general de los métodos para recuperación de los suelos salinos: métodos químicos, métodos edafológicos y métodos de las técnicas de riego.

Los métodos químicos son muy importantes para la recuperación de los suelos sódicos y salino-sódicos. Mediante la aplicación de yeso, cal, azufre y otros componentes químicos se mejora la estructura de aquellos suelos antes de iniciar el lavado de las sales del suelo.

En el capítulo 4 se han recopilado modelos y procedimientos que sirven para influir en la dinámica de las sales. Dichos modelos y métodos se han clasificado en tres grupos: Modelos que se basan directamente en la Ecuación del Balance de las Sales; Modelos que se basan indirectamente en la Ecuación del Balance de las Sales; y Modelos que no se basan en la Ecuación del Balance de las Sales. Los modelos son innumerables, teniendo que los pertenecientes a los dos primeros grupos son modelos semianalíticos, mientras que los del tercer grupo son mayormente empíricos.

Se tuvo cuidado de mostrar los resultados que se obtienen con los modelos y/o procedimientos; para que de esta manera se tenga la posibilidad de evaluar los modelos correspondientes.

A la par de la descripción de los modelos se proporciona, en la medida de lo posible, una apreciación sobre su aplicabilidad y sus efectos. Antes de proceder a aplicar un modelo, se deberá analizar: bajo qué premisas, suposiciones y condiciones límite se creó el modelo. Posiblemente será necesario hacer ajustes y correcciones acordes a las condiciones que se presenten.

Como complemento a este capítulo se presentan en el Apéndice algunos ejemplos de cálculo, que permiten echar un primer vistazo a la aplicación práctica de los modelos.

APÉNDICES

Apéndice I

Ejemplos de Cálculo de la Altura de Lámina de Lavado con las Ecuaciones de Balance de Sales

Ejemplo 1: Con la Ecuación (4.13) [20]

Se busca la altura de lámina de lavado para una parcela en la que se cultivan Maíz, Algodón, Cebada y Sorgo.

El nivel freático es tan profundo que se puede asumir $G = 0$, además $f = 1$.

Son conocidos los valores:

$$E = 1.800 \text{ mm/a}$$

$$P = 900 \text{ mm/a}$$

$$C_l = 0,6 \text{ mS/cm}$$

$$n = 38\%$$

$$CC = 16\%$$

Entre los cuatro cultivos el más sensible es el Maíz. Se puede tolerar una baja de 10% de su rendimiento, que se produce cuando $C_e = 5 \text{ mS/cm}$.

$$I * C_l = R * C_{cc} \quad (4.13)$$

en donde es:

$$C_e * n = C_{cc} * CC$$

$$\sim C_{cc} = \frac{C_e * n}{CC} = \frac{5 \text{ mS/cm} * 0,38}{0,16} = 11,9 \text{ mS/cm}$$

aplicando (4.13) obtenemos

$$R = I * \frac{C_l}{C_{cc}} = I * \frac{0,6 \text{ mS/cm}}{11,9 \text{ mS/cm}} = 0,05 * I \triangleq 5\% \text{ de } I$$

reemplazando este resultado en (4.8)

$$I - 0,05 * I = E - P$$

$$\sim I = \frac{900 \text{ mm}}{0,95} = 947 \text{ mm}$$

de lo cual obtenemos:

$$R = 0,05 * 947 \text{ mm} = 47 \text{ mm}$$

Lo cual significa que anualmente deben aplicarse $947 \text{ mm} \triangleq 9.470 \text{ m}^3/\text{ha}$ de lámina de Riego, de los cuales 900 mm corresponden al riego del cultivo y 47 mm sirven para el lavado de las

sales del suelo.

Si asumimos que al año se aplican 12 turnos de riego iguales, tendremos turnos de $947/12 = 79 \text{ mm}$, de los cuales el 5% o sea $0,05*79 = 4 \text{ mm}$ sirven para el lavado de sales en cada turno. Es fundamental tomar en cuenta este resultado en la planificación del sistema de drenaje, para que el lavado de las sales sea eficiente.

Ejemplo 2: Con la Ecuación (4.12) [20]

Se conocen los siguientes datos:

$$E = 1.400 \text{ mm}$$

$$P = 500 \text{ mm}$$

$$C_l = 1 \text{ mS/cm}$$

$$n = 43\%$$

$$CC = 22\%$$

$$f = 0,6 \text{ (suelo arenoso)}$$

$$G = 0 \text{ (nivel freático muy profundo)}$$

$$C_e = 4 \text{ mS/cm la concentración permitida de las sales}$$

$$R = \frac{(E - P) * C_l}{f * (C_{cc} - C_l)} \quad (4.12)$$

aplicamos la ecuación (2.5) $C_{cc} * CC = C_e * n$

$$\approx C_{cc} = \frac{4 \text{ mS/cm} * 0,43}{0,22} = 7,82 \text{ mS/cm}$$

reemplazamos en (4.12)

$$R = \frac{(1.400 \text{ mm} - 500 \text{ mm}) * 1 \text{ mS/cm}}{0,6 * (7,82 - 1,0) \text{ mS/cm}} = 220 \text{ mm}$$

y aplicando (4.8)

$$I = E - P + R = 1.400 - 500 + 220 = 1.120 \text{ mm}$$

$$\frac{R}{I} = \frac{220}{1.120} = 0,20$$

lo que significa que la lámina de lavado debe ser igual al 20% de la lámina de riego.

Controlamos : La cantidad de sales que se incorporan con el agua de riego y la cantidad de sales que se lavan deben ser iguales para que $C_e = 4 \text{ mS/cm}$ permanezca constante.

Las sales del agua de riego son:

$$I * C_l = 1.120 \text{ mm} * 1,0 \text{ mS/cm} = 1.120 \text{ } \sigma * \text{ mm}$$

y las sales que se lavan son:

$$R * C_R$$

con la ecuación (4.1) obtenemos

$$C_R = f * C_{CC} + (1 - f) * C_I = 0,6 * 7,82 + (1 + 0,6) * 1 = 5,09 \text{ mS/cm}$$

$$R * C_R = 220 * 5,09 = 1.120 \sigma * \text{mm}$$

Efectivamente se comprueba que: $I * C_I = R * C_R$

Ejemplo 3: Con la Ecuación (4.11) [20]

Se conocen los siguientes datos:

$$E = 1.300 \text{ mm}$$

$$P = 425 \text{ mm}$$

$$C_I = 0,73 \text{ mS/cm}$$

$$n = 41\%$$

$$CC = 27\%$$

$$PMP = 17\%$$

$$f = 0,5$$

La pérdida de rendimiento como consecuencia de la salinización debe ser de 10%.

Se van a cultivar: trigo, cebada, soya, algodón, remolacha forrajera, maíz y sorgo.

No se produce incremento de la napa freática debido a infiltración adicional ($S = 0$).

La profundidad media de la napa freática durante el periodo de riego es de 1,20 m bajo la superficie del suelo. En el periodo sin riego la profundidad media de la napa freática es de 1,35 m bajo la superficie del suelo.

El periodo de riego dura 7 meses.

Se aplica un turno de riego en cuanto el suelo llega al 50% de la Capacidad de Campo útil CC_u .

$$R = G + \frac{(E - P) * \sigma_I}{f * (C_{CC} - C_I)} \quad (4.11)$$

Puesto que $S = 0$ se puede asumir que $C_G = C_R$.

En la Tabla N° 10 vemos que el cultivo más sensible es el maíz (con baja de rendimiento de 10% cuando $CE_e = 5 \text{ mS/cm}$).

$$\text{Calculamos con la ecuación (2.5)} \quad C_{CC} = \frac{C_e * n}{CC} = \frac{5 * 0,41}{0,27} = 7,59 \text{ mS/cm}$$

y teniendo que $G = G_1 + G_2$

recurrimos a la bibliografía [20] cap. 2, párrafo 4.1 de donde obtenemos los siguientes parámetros para calcular G

Estado	Contenido de humedad	V_G (mm/d)
CC	27%	0
50% CC_u	22%	0,41
PMP	17%	---
Seco	0%	2,2

comprobamos el conteido de humedad a 50% de CC_u $17 + \frac{27-17}{2} = 22\%$

V_G es la velocidad de ascenso capilar del agua (en función del tipo de suelo)
de la tabla N°5 en [20] pág. 63 obtenemos que $V_G = 2,2$ mm/d (para 60 cm de suelo), que se obtienen de de la resta de la profundidad de la napa freática menos la profundidad de la zona radicular (120 cm - 60 cm) = 60 cm

$$V_{G(CC_u)} = 2,2 - \frac{2,2}{27} * 22 = 0,41 \text{ mm/d}$$

$$\bar{V}_G = \frac{0+0,41}{2} \approx 0,21 \text{ mm/d}$$

El periodo de riego es de 7 meses = 210 d

$$\sim G_1 = 210 * 0,21 = 44 \text{ mm}$$

El periodo sin riego es de 5 meses = 150 d

$V_G = 1$ mm/d (para 135 - 60) = 75 cm de suelo)

de donde la velocidad promedio sale $\bar{V}_G = \frac{1}{3} * V_G = \frac{1}{3}$ mm/d

$$\sim G_2 = 150 * \frac{1}{3} = 50 \text{ mm}$$

$$G = G_1 + G_2 = 44 + 50 = 94 \text{ mm}$$

reemplazamos este valor en (4.11):

$$R = 94 + \frac{(1.300 - 425) * 0,73}{0,5 * (7,59 - 0,73)} = 280 \text{ mm}$$

a su vez reemplazando en (4.8) obtenemos: $I = 1.300 - 425 + 280 - 94 = 1.061$ mm

$$\frac{R}{I} = \frac{280}{1.061} = 0,26 \cong 26\%$$

lo cual significa que el 26% del agua de riego sirve para lavar las sales.

Ahora queremos saber en cuánto sube la capa freática luego de cada turno de riego.

Asumimos que se producen 14 turnos de riego en la temporada.

$$\text{Lámina de riego} = \frac{1.061}{14} = 75,79 \text{ mm por turno.}$$

$$R = 0,26 * 75,79 = 19,70 = 19,70 \text{ mm por turno}$$

Subida de la capa freática: $\frac{R}{\mu}$

$$\mu = \text{la Macroporosidad} = n - CC = 0,41 - 0,27 = 0,14$$

$\frac{R}{\mu} = \frac{19,70}{0,14} = 140,7 \text{ mm}$ en esta cantidad sube el nivel de la capa freática luego de cada turno de riego.

Ejemplo 4: Con la Ecuación (4.10) [20]

Los datos conocidos son los mismos que en el Ejemplo 3; la única diferencia radica en que a la parcela a ser regada entra una infiltración adicional proveniente de un campo situado a mayor altura.

La cantidad de infiltración adicional es 1mm/d, o sea que al año $S = 365 \text{ mm}$.

Este agua tiene una concentración salina de $C_S = 10 \text{ mS/cm}$.

En este caso tenemos que $C_G \neq C_R$

$$C_R = f * C_{CC} + (1 - f) * C_I = 0,5 * 7,59 + (1 - 0,5) * 0,73 = 4,16 \text{ mS/cm}$$

$$C_G = \frac{C_S + C_R}{2} = \frac{10 + 4,16}{2} = 7,08 \text{ mS/cm}$$

En primera instancia asumimos que $C_G = \frac{C_S + C_R}{2}$. Puesto que sin la infiltración adicional la

lámina de infiltración $R = 280 \text{ mm}$ se deduce que con la infiltración adicional del campo más alto tendremos que $R > 280 \text{ mm}$. Tomamos un valor estimado de $R \approx 365 \text{ mm}$.

Por esta razón podremos calcular que la concentración de sales de capilaridad C_G es igual al promedio de C_R y C_S (promedio de las concentraciones salinas de dos láminas de agua de igual magnitud).

Con la ecuación (4.10)
$$R = \frac{(E - P) * \sigma_I + G * (\sigma_K - \sigma_I)}{f * (C_{cc} - C_I)}$$

$$R = \frac{(1.300 - 425) * 0,73 + 94 * (7,08 - 0,73)}{0,5 * (7,59 - 0,73)} = 360 \text{ mm}$$

valor que está cerca al estimado inicial. Entonces tendremos que la lámina de riego será:

$$I = E - P + R - G = 1.300 - 425 + 360 - 94 = 1.141 \text{ mm}$$

de donde obtenemos la relación de la lámina de infiltración y la lámina de riego:

$$\frac{R}{I} = \frac{360}{1.141} = 0,32 \cong 32\%$$

Apéndice II

Ejemplo de Equilibrio de Sales en zonas sin riego artificial. [20]

Sean conocidos:

$$f = 0,6 \text{ (suelo arenoso)}$$

$$E = 400 \text{ mm}$$

$$P = 530 \text{ mm}$$

$$C_G = 10 \text{ mS/cm}$$

profundidad de la napa freática = 1,50 m bajo la zona radicular

Se busca la concentración de sales en el suelo a Capacidad de Campo.

Con ecuación (4.15)

$$C_{CC} = \frac{G * C_G}{f * R}$$

Para calcular G la altura de lámina de capilaridad necesitamos la tabla 5 del capítulo 2 de [20]

$$\simeq V_G = 2,5 \text{ mm/d (velocidad máxima de ascenso capilar)}$$

$$\bar{V}_G = \frac{1}{3} V_G = \frac{1}{3} * 2,5 = 0,83 \text{ mm/d (velocidad media)}$$

$$G = 365 d * 0,83 \frac{\text{mm}}{d} = 304 \text{ mm}$$

$$R = P - E + G = 530 - 400 + 304 = 434 \text{ mm}$$

$$C_{CC} = \frac{304 * 10}{0,6 * 434} = 11,7 \text{ mS/cm}$$

Si este suelo no se riega artificialmente, su concentración de sales llegará al valor de 11,7 mS/cm (estado de equilibrio).

Apéndice III

Ejemplos de variación de la concentración de sales, Lavado de Recuperación.

Ejemplo 1: Disminución de la concentración de sales. [20]

Luego de aplicar el riego a una parcela la conductividad eléctrica del extracto de saturación $\sigma_e = 6 \text{ mS/cm}$. Se busca el valor de σ_e después de aplicar lasiguiente lámina de riego.

Sean dados:

$$n = 0,42$$

$$CC = 0,30$$

$$PMP = 0,18$$

$$f = 0,5$$

$$W_{mt} = 90 \text{ cm} \text{ Profundidad de las raíces}$$

$$G = 0 \text{ Nivel de napa freática muy profundo}$$

$$\text{Turno de riegos} = 15 \text{ d}$$

$$E = 4,8 \text{ mm/d}$$

$$P = 0 \text{ (en los 15 días)}$$

$$C_i = 0,6 \text{ mS/cm}$$

La aplicación del riego tiene lugar en el momento en que el suelo llega a $1/3$ de CC . Mediante la ecuación de equilibrio de sales hemos encontrado que: $R = 0,25 * I$

$$E = 15d * 4,8 \frac{\text{mm}}{\text{d}} = 72 \text{ mm}$$

$$\text{partiendo de } I = E - P + R \quad \text{en donde } P = 0 \quad \text{y} \quad R = 0,25 * I$$

$$\sim 0,75 * I = 72 \text{ mm} \quad \text{por lo tanto es } I = 96 \text{ mm}$$

$$R = 96 - 72 = 24 \text{ mm}$$

$$\text{Utilizando la fórmula (4.22)} \quad A = C_i * (I - R + R * f) + G * C_G$$

$$A = 0,6 * (96 - 24 + 24 * 0,5) = 50,4$$

$$\text{y utilizando (4.23)} \quad B = \frac{R * f}{H_C} \quad \text{como sabemos } H_C \text{ es la lámina de agua que corresponde a } CC.$$

$$\text{Por lo tanto } H_C = W_{mt} * CC = 900 * 0,3 = 270 \text{ mm}$$

$$B = \frac{24 * 0,5}{270} = 0,04$$

$$\text{utilizando la ecuación (4.18) despejada a } Z_1 = H_C * C_{CC1}$$

$$C_{CC1} = \frac{C_e * n}{CC} = \frac{6 * 0,42}{0,3} = 8,4 \text{ mS/cm}$$

$$Z_1 = 270 \text{ mm} * 8,4 \text{ mS/cm} = 2.268 \text{ mm} \cdot \sigma$$

y utilizando la ecuación (4.24)
$$\Delta Z = \frac{A - B * Z_1}{1 + \frac{1}{2} * B} = \frac{50,4 - 0,04 * 2.268}{1 + 0,5 * 0,04} = -39,5 \text{ mm} \cdot \sigma$$

de modo que $Z_2 = Z_1 + \Delta Z = 2.268 - 39,5 = 2.228,5 \text{ mm} \cdot \sigma$

$$C_{CC2} = \frac{Z_2}{H_c} = \frac{2.228,5}{270} = 8,25 \text{ mS/cm}$$

$$CEe \triangleq Ce_2 = C_{CC2} * \frac{CC}{n} = 8,25 * \frac{0,3}{0,42} = 5,90 \text{ mS/cm}$$

Entonces tenemos que la concentración de sales ha disminuído de originalmente 6 mS/cm al valor de 5,90 mS/cm.

Ejemplo 2: Disminución de la concentración de sales pese al ascenso de humedad capilar [20]

Los datos son los mismos que en el ejemplo 1. El ascenso capilar tiene lugar desde la napa freática que está 50 cm por debajo de la zona radicular y cuya concentración de sales es de $C_G = 12 \text{ mS/cm}$.

Para obtener el valor de la lámina de ascenso capilar procedemos de manera análoga al ejemplo 3 del Apéndice I.

$$V_k = 3 \text{ mm/d}$$

Directamente antes de la aplicación del riego, el suelo tiene el contenido de humedad:

$$PMP + \frac{1}{3} * n_{CC} = 0,18 + \frac{0,30 - 0,18}{3} = 0,22 \triangleq 22\%$$

Estado del suelo	Contenido de humedad (vol %)	Velocidad capilar V_k (mm/d)
CC	30	0
Riego aplicado	22	0,8
PMP	18	---
Seco	0	3

$$\bar{V}_k = \frac{0,0 + 0,8}{2} = 0,4 \text{ mm/d} \quad (\text{velocidad promedio de ascenso capilar en los 15 días entre aplicaciones de riego})$$

$$G = 15 * 0,4 = 6 \text{ mm}$$

$$R = I + P + G - E = 96 + 0 + 6 - 72 = 30 \text{ mm}$$

utilizando la ecuación (4.22) obtenemos:

$$A = 0,6 \cdot (96 - 30 + 30 \cdot 0,5) + 6 \cdot 12 = 120,6$$

y con la ecuación (4.23)

$$B = \frac{30 \cdot 0,5}{270} = 0,06$$

con $Z_1 = 2.268 \text{ mm} \cdot \sigma$ reemplazando en la ecuación (4.24) tendremos:

$$\Delta Z = \frac{120,6 - 0,06 \cdot 2.268}{1 + 0,5 \cdot 0,06} = -12 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = Z_1 + \Delta Z = 2.268 - 12 = 2.256 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC} = \frac{Z_2}{H_c} = \frac{2.256}{270} = 8,36 \text{ mS/cm}$$

$$CEe_2 \triangleq Ce_2 = 8,36 \cdot \frac{0,30}{0,42} = 5,97 \text{ mS/cm}$$

Se ha producido un descenso de la concentración de sales, que sin embargo (debido al ascenso capilar) es menor que en el ejemplo 1.

Ejemplo 3: Aumento de la concentración de sales [20]

Los datos son los mismos del ejemplo 2; pero con la concentración de sales del agua freática de $C_G = 18 \text{ mS/cm}$.

$$A = 0,6 \cdot (96 - 30 + 30 \cdot 0,5) + 6 \cdot 18 = 156,60$$

el valor de B es el mismo, $B = 0,06$

$$\Delta Z = \frac{156,6 - 0,06 \cdot 2.268}{1 + 0,5 \cdot 0,06} = +19,92 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = Z_1 + \Delta Z = 2.268 + 19,92 = 2.287,92 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC2} = \frac{Z_2}{H_c} = \frac{2.287,92}{270} = 8,47 \text{ mS/cm}$$

$$CEe_2 \triangleq Ce_2 = 8,48 \cdot \frac{0,30}{0,42} = 6,05 \text{ mS/cm} > 6,0 \text{ mS/cm}$$

La concentración de sales se ha incrementado. este es un caso típico de riego artificial en parcelas con drenaje insuficiente.

Apéndice IV

Lavado de Sales por capas de suelo [20]

Ejemplo: La misma parcela del ejemplo 1 en el Apéndice III debe ser sometida a lavado. En esta ocasión el suelo de 90 cm de profundidad será dividido en 5 capas: las 4 capas superiores de 20 cm cada una y la capa más profunda de 10 cm de grosor.

Este ejemplo permite una comparación de la exactitud de los dos procedimientos.

1ra. Capa (0-20 cm)

esta capa recibe la totalidad de la lámina de riego $I = 96$ mm, con el agua de riego se incrementa el contenido de humedad de 22% hasta $CC = 30\%$, quiere decir que la primera capa de suelo absorbe $200 \text{ mm} * (0,3 - 0,22) = 16 \text{ mm}$

la diferencia es: $R = 96 - 16 = 80 \text{ mm}$

esta cantidad de agua es la que lava las sales de esta capa de suelo.

$$A = C_l * (I - R + R * f) = 0,6 * (96 - 80 + 80 * 0,5) = 33,6$$

$$H_c = 200 \text{ mm} * 0,3 = 60 \text{ mm}$$

$$B = \frac{R * f}{H_c} = \frac{80 * 0,5}{60} = 0,67$$

$$Z_1 = H_c * C_{CC1} = 60 \text{ mm} * 8,4 \text{ mS/cm} = 504 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$\Delta Z = \frac{A - B * Z_1}{1 + 0,5 * B} = \frac{33,6 - 0,67 * 504}{1 + 0,5 * 0,67} = -227,78 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 504 - 227,78 = 276,22 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC2} = \frac{276,22}{60} = 4,60 \text{ mS/cm}$$

$$CE_{e2} \triangleq C_{e2} = 4,60 * \frac{0,3}{0,42} = 3,29 \text{ mS/cm}$$

esto quiere decir que en la primera capa de suelo, la concentración de las sales se reduce de 6 a 3,29 mS/cm.

2da. Capa (20 - 40 cm)

Esta capa recibe la lámina de agua de lavado de la primera capa:

$$I_2 = R_1 = 80 \text{ mm}$$

al igual que en la anterior, esta capa absorbe 16 mm de agua.

La concentración de sales en esta lámina de 80 mm será lógicamente mayor que $C_{I1} = 0,6$ mS/cm, puesto que este agua recepta las sales que ya han sido lavadas de la primera capa de suelo.

La nueva concentración de sales es:

$$C_{I2} = C_{R1} = f * C_{CC2} + (1 - f) * C_{I2}$$

$$C_{I2} = 0,5 * 4,60 + (1 - 0,5) * 0,6 = 2,60 \text{ mS/cm}$$

$$A = 2,60 * (80 - 64 + 64 * 0,5) = 124,8$$

$$B = \frac{64 * 0,5}{60} = 0,53$$

$$\Delta Z = \frac{124,8 - 0,53 * 504}{1 + 0,5 * 0,53} = -112,51 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 504 - 112,51 = 391,49 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC2} = \frac{391,49}{60} = 6,52 \text{ mS/cm}$$

$$CE_{e2} \triangleq C_{e2} = 6,52 * \frac{0,3}{0,42} = 4,66 \text{ mS/cm}$$

observamos entonces que en la segunda capa de suelo, la concentración de las sales también se reduce pero en menor cantidad que en la capa anterior.

3ra. Capa (40 - 60 cm)

$$I_3 = R_2 = (80 - 16) = 64 \text{ mm}$$

$$R_3 = 64 - 16 = 48 \text{ mm}$$

$$C_{I3} = C_{R2} = 0,5 * 6,52 + (1 - 0,5) * 2,60 = 4,56 \text{ mS/cm}$$

$$A = 4,56 * (64 - 48 + 48 * 0,5) = 182,40$$

$$B = \frac{48 * 0,5}{60} = 0,40$$

$$\Delta Z = \frac{182,4 - 0,40 * 504}{1 + 0,5 * 0,4} = -16 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 504 - 16 = 488 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC2} = \frac{488}{60} = 8,13 \text{ mS/cm}$$

$$CE_{e2} \triangleq C_{e2} = 8,13 * \frac{0,3}{0,42} = 5,81 \text{ mS/cm}$$

Observamos que en esta capa de suelo la concentración de sales disminuye, aunque en un valor menor: $6 - 5,81 = 0,19 \text{ mS/cm}$.

4ta. Capa (60 - 80 cm)

$$I_4 = R_3 = (64 - 16) = 48 \text{ mm}$$

$$R_4 = 48 - 16 = 32 \text{ mm}$$

$$C_{I4} = C_{R3} = 0,5 * 8,13 + (1 - 0,5) * 4,56 = 6,35 \text{ mS/cm}$$

$$A = 6,35 * (48 - 32 + 32 * 0,5) = 203,20$$

$$B = \frac{32 * 0,5}{60} = 0,27$$

$$\Delta Z = \frac{203,20 - 0,27 * 504}{1 + 0,5 * 0,27} = +59,14 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 504 + 59,14 = 563,14 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC2} = \frac{563,14}{60} = 9,39 \text{ mS/cm}$$

$$CE_{e2} \triangleq C_{e2} = 9,39 * \frac{0,3}{0,42} = 6,70 \text{ mS/cm}$$

Observemos que en la cuarta capa de suelo la concentración de las sales aumenta de valor, es decir que hasta aquí han sido arrastradas las sales lavadas en las capas superiores.

5ta. Capa (80 - 90 cm)

$$I_5 = R_4 = (48 - 16) = 32 \text{ mm}$$

debido a su menor grosor esta capa absorbe: $100 \text{ mm} * (0,3 - 0,22) = 8 \text{ mm}$

$$R_5 = 32 - 8 = 24 \text{ mm}$$

$$C_{I5} = C_{R4} = 0,5 * 9,39 + (1 - 0,5) * 6,35 = 7,87 \text{ mS/cm}$$

$$A = 7,87 * (32 - 24 + 24 * 0,5) = 157,40$$

$$H_C = 100 \text{ mm} * 0,3 = 30 \text{ mm}$$

$$B = \frac{24 * 0,5}{30} = 0,40$$

$$Z_1 = H_C * C_{CC1} = 30 * 8,4 = 252 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$\Delta Z = \frac{157,40 - 0,40 * 252}{1 + 0,5 * 0,40} = +47,17 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 252 + 47,17 = 299,17 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC2} = \frac{299,17}{30} = 9,97 \text{ mS/cm}$$

$$CE_{e2} \triangleq C_{e2} = 9,97 * \frac{0,32}{0,42} = 7,12 \text{ mS/cm}$$

Análogamente a la capa anterior vemos que aquí sigue aumentando la concentración de sales. El agua que sale de esta capa de suelo tendrá en consecuencia la siguiente concentración de sales:

$$C_R = 0,5 * 9,97 + (1 - 0,5) * 7,87 = 8,92 \text{ mS/cm}$$

El resumen del lavado de las cinco capas de suelo se presenta en forma tabular como sigue:

Capa	profundidad	<i>CEe inicial</i>	<i>CEe final</i>	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>C_I</i>	<i>C_R</i>
	[cm]	[mS/cm]	[mS/cm]	[mm]	[mm]	[mS/cm]	[mS/cm]
1era	0 -20	6,0	3,29	96	80	0,6	2,60
2da	20-40	6,0	4,66	80	64	2,60	4,56
3ra	40-60	6,0	5,81	64	48	4,56	6,35
4ta	60-80	6,0	6,70	48	32	6,35	7,87
5ta	80-90	6,0	7,12	32	24	7,87	8,92

Como se comprueba fácilmente, a partir de la cuarta capa de suelo ya no se obtiene el efecto de lavado, sino más bien se incrementa la concentración de sales hacia abajo. Esta es una situación típica para los lavados iniciales de recuperación. Esto se puede corregir, aplicando láminas de lavado adicionales, que producirán el lavado de las capas inferiores.

Apéndice V

Ejemplo de Planes de Lavado y de Cultivo durante la fase de recuperación [20]

Un suelo cuyos parámetros se anotan más adelante, debe ser recuperado mediante aplicación de riego de lavado durante dos años.

La meta es lograr la disminución de la concentración de sales hasta alcanzar un valor de $CEe \leq 4$ mS/cm.

La temporada de riego empieza en abril y termina en octubre. Por lo tanto dura 7 meses = 210 días. En este periodo se asume que no hay precipitaciones. La Evapotranspiración sea dada con un valor de $E T = 3,5$ mm/d. El agua utilizada para el riego tiene una concentración de sales de $C_l = 0,5$ mS/cm.

De noviembre a marzo (150 días) no se riega la parcela, pero se producen precipitaciones de 550 mm, de los cuales se percolan 50% en el suelo, lo que significa $P = 275$ mm respecto a la precipitación efectiva. En este mismo periodo la evapotranspiración es de 1,5 mm/d. Debido a los trabajos de reparación de los canales de drenaje no se puede regar en este periodo.

El nivel de la napa freática es tan profundo que se debe considerar $G = 0$

Para efectos del lavado de sales se tomarán en cuenta tanto el agua de riego como las precipitaciones.

Para el proceso de lavado se toma como punto de inicio el mes de octubre del año 0 (cero).

El análisis del suelo arroja los siguientes parámetros:

(1)	capa	1ra	2da	3ra	4ta
(2)	Profundidad (cm)	0-20	20-40	40-60	60-80
(3)	<i>n</i>	0,40	0,44	0,42	0,39
(4)	<i>CC</i>	0,27	0,34	0,33	0,21
(5)	<i>PMP</i>	0,14	0,19	0,16	0,10
(6)	<i>CC_u</i>	0,13	0,15	0,17	0,11
(7)	<i>CC_p</i> (mm)	26	30	34	22
(8)	<i>Hc</i> (mm)	54	68	66	42
(9)	<i>CEe</i> (mS/cm)	14	16	20	22
(10)	<i>CEcc</i> (mS/cm)	20,74	20,71	25,45	40,68
(11)	<i>f</i>	0,5	0,4	0,4	0,6

$$(6) \quad CC_u = CC - PMP$$

$$(7) \quad CC_p = \text{grosor de la capa} * CC_u$$

$$(8) \quad Hc = \text{grosor de la capa} * CC$$

$$(10) \quad CEcc = Ce * \frac{n}{CC}$$

(11) estimación según textura del suelo

Lavado en la primera temporada, sin riego (Nov. año 0 - Marzo año 1)

$$P = 275 \text{ mm}$$

$$E = 1,5 \text{ mm/d} * 150 \text{ d} = 225 \text{ mm}$$

$$R = P - E = 275 - 225 = 50 \text{ mm}$$

Para simplificar asumiremos que: R se infiltra en el suelo a CC (Capacidad de Campo)

1ra. capa de suelo

$$Z_1 = H_c * C_{cc} = 54 * 20,74 = 1.119,96 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$A = C_l * (I - R + R * f) \quad \text{puesto que } C_l = 0 \text{ (agua de lluvia)}$$

$$\sim A = 0$$

$$B = \frac{R * f}{H_c} = \frac{50 * 0,5}{54} = 0,46$$

$$\Delta Z = \frac{A - B * Z_1}{1 + 0,5 * B} = \frac{0 - 0,46 * 1.119,96}{1 + 0,5 * 0,46} = -421,54 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = Z_1 + \Delta Z = 1.119,96 - 421,54 = 698,42 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{cc} = \frac{Z_2}{H_c} = \frac{698,42}{54} = 12,93 \text{ mS/cm}$$

$$C_{e_e} \triangleq C_e = C_{cc} * \frac{CC}{n} = 12,93 * \frac{0,27}{0,40} = 8,73 \text{ mS/cm}$$

2da. capa de suelo

$$C_{l2} = f_1 * C_{cc1} + (1 - f_1) * C_l = 0,5 * 12,93 + (1 - 0,5) * 0 = 6,47 \text{ mS/cm}$$

$$I = 50 \text{ mm} = R$$

$$f = 0,4$$

$$A = C_l * (I - R + R * f) = 6,47 * (50 - 50 + 50 * 0,4) = 129,4$$

$$B = \frac{R * f}{H_c} = \frac{50 * 0,4}{68} = 0,29$$

$$Z_1 = 68 * 20,71 = 1.408 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$\Delta Z = \frac{129,4 - 0,29 * 1.408}{1 - 0,5 * 0,29} = -243,60 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 1.408 - 243,60 = 1.164,40 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{cc} = \frac{1.164,40}{68} = 17,12 \text{ mS/cm}$$

$$CE_e \triangleq Ce = 17,12 * \frac{0,34}{0,44} = 13,23 \text{ mS/cm}$$

3ra. capa de suelo

$$C_{I3} = f_2 * C_{CC2} + (1 - f_2) * C_{I2} = 0,4 * 17,12 + (1 - 0,4) * 6,47 = 10,73 \text{ mS/cm}$$

$$A = 10,73 * (50 - 50 + 50 * 0,4) = 214,6$$

$$B = \frac{50 * 0,4}{66} = 0,30$$

$$Z_1 = 66 * 25,45 = 1.679,70 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$\Delta Z = \frac{214,6 - 0,30 * 1.679,70}{1 + 0,5 * 0,3} = -251,57 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 1.679,70 - 251,57 = 1.428,13 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC} = \frac{1.428,13}{66} = 21,64 \text{ mS/cm}$$

$$CE_e \triangleq Ce = 21,64 * \frac{0,33}{0,42} = 17,0 \text{ mS/cm}$$

4ta. capa de suelo

$$C_{I4} = f_3 * C_{CC3} + (1 - f_3) * C_{I3} = 0,4 * 21,64 + [1 - 0,4] * 10,73 = 15,09 \text{ mS/cm}$$

$$A = 15,09 * (50 - 50 + 50 * 0,6) = 452,82$$

$$B = \frac{50 * 0,6}{42} = 0,71$$

$$Z_1 = 42 * 40,86 = 1.716,12 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$\Delta Z = \frac{452,82 - 0,71 * 1.716,12}{1 + 0,5 * 0,71} = -565,04 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 1.716,12 - 565,04 = 1.151,08 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC} = \frac{1.151,08}{42} = 27,41 \text{ mS/cm}$$

$$CE_e \triangleq Ce = 27,41 * \frac{0,21}{0,39} = 14,76 \text{ mS/cm}$$

Los resultados del lavado de sales en la primera temporada son:

Capa de suelo	1ra	2da	3ra	4ta
<i>CEe inicial</i>	14	16	20	22
<i>CEe final</i>	8,73	13,23	17,0	14,76

Lavado en la primera temporada de riego (Abr. año 1 - Oct. año 1)

Como se puede observar en la tabla anterior, la concentración de las sales muestra todavía valores muy altos. En la temporada que analizamos ahora no se sembrará ningún cultivo, por lo que el riego se aplicará sobre el terreno sin vegetación.

Bajo estas condiciones la evapotranspiración tiene un valor de:

$$ET = 2 \text{ mm/d} \quad \sim \quad E = 20d * 2 \text{ mm/d} = 40 \text{ mm}$$

Ha sido escogido o calculado un turno de riego cada 20 días

La lámina de riego es $I = 60 \text{ mm}$

$$\sim \text{ Lámina de lavado: } R = I - E = 60 - 40 = 20 \text{ mm}$$

Se asume que la lámina de Evapotranspiración se distribuye de manera uniforme en las cuatro capas de suelo. Por lo tanto el contenido de humedad de cada capa de suelo será:

$$Hc - \frac{40}{4} \text{ (antes de cada aplicación del riego),}$$

Capa de suelo	1ra	2da	3ra	4ta
$Hc - 10 \text{ [mm]}$	44	58	56	32

Dado que la temporada de riego dura 210 días, se darán $\frac{210 \text{ d}}{20 \text{ d}} \cong 10$ aproximadamente 10

aplicaciones de riego para el lavado de sales.

1ra. capa de suelo

Los siguientes datos son comunes para los los diez turnos de riego:

$I = 60 \text{ mm}$ de los cuales la primera capa absorbe $10 \text{ mm} \quad \sim$

$$R = 60 - 10 = 50 \text{ mm}$$

$$Hc = 54 \text{ mm}$$

$$C_i = 0,5 \text{ mS/cm}$$

$$f = 0,5$$

$$A = C_i * (I - R + R*f) = 0,5 * (60 - 50 + 50*0,5) = 17,50$$

$$B = \frac{R * f}{H_c} = \frac{50 * 0,5}{54} = 0,46$$

$$\Delta Z = \frac{A - B * Z_1}{1 + 0,5 * B} = 14,23 - 0,37 * Z$$

como valor inicial de la incógnita Z, tenemos el valor de la temporada anterior

$$Z_2 = Z = 698,12 \text{ mm} \cdot \sigma$$

Con ayuda de la ecuación para ΔZ y las ecuaciones (5), (6) y (7) obtenemos los valores para las diez aplicaciones de lavado en la siguiente tabla:

(1) Lavado	(2) Z (ini.)	(3) ΔZ	(4) Z(fin.)	(5) C_{CC}	(6) CE_e	(7) C_R
1.	698,42	- 244,19	454,23	8,41	5,68	4,46
2.	454,23	- 153,84	300,39	5,56	3,75	3,03
3.	300,39	- 96,92	203,47	3,77	2,54	2,14
4.	203,47	- 61,06	142,41	2,64	1,78	1,57
5.	142,41	- 38,46	103,95	1,93	1,30	1,22
6.	103,95	- 24,23	79,72	1,48	1,00	0,99
7.	79,72	- 15,27	64,45	1,19	0,80	0,85
8.	64,45	- 9,62	54,83	1,02	0,69	0,76
9.	54,83	- 6,06	48,77	0,90	0,61	0,70
10.	48,77	- 3,82	44,95	0,83	0,56	0,67

$$(5) \quad C_{CC} = \frac{(4)}{Hc} \text{ mS/cm}$$

$$(6) \quad CE_e = C_{CC} * \frac{CC}{n} = C_{CC} * \frac{0,27}{0,40} \text{ mS/cm}$$

$$(7) \quad C_R = f * C_{CC} + (1 - f) * C_I = 0,5 * C_{CC} + (1 - 0,5) * 0,5$$

Los valores que se obtienen de C_R son para la siguiente capa de suelo los valores de C_I

2da. capa de suelo

$$I = 50 \text{ mm}$$

$$R = 50 - 10 = 40 \text{ mm}$$

$$Hc = 68 \text{ mm}$$

$$f = 0,4$$

$$A = C_I * (50 - 40 + 40 * 0,4) = 26 * C_I$$

$$B = \frac{40 * 0,4}{68} = 0,24$$

$$\Delta Z = \frac{26 * C_I - 0,24 * Z}{1 + 0,5 * 0,24} = 23,21 * C_I - 0,21 * Z$$

valor inicial para Z es el valor obtenido en la temporada anterior: $Z = 1.164,40 \text{ mm} \cdot \sigma$

(1) lavado	(2) Z ini.	(3) C_I	(4) ΔZ	(5) Z fin.	(6) C_{CC}	(7) C_{Ee}	(8) C_R
1.	1.164,40	4,46	- 141,01	1.023,39	15,05	11,63	8,70
2.	1.023,39	3,03	- 144,59	878,80	12,92	9,98	6,99
3.	878,80	2,14	- 134,88	743,92	10,94	8,45	5,66
4.	743,92	1,57	- 119,78	624,14	9,18	7,09	4,61
5.	624,14	1,22	- 102,75	521,39	7,67	5,93	3,80
6.	521,39	0,99	- 86,51	434,88	6,40	4,95	3,15
7.	434,88	0,85	- 71,60	363,28	5,34	4,13	2,65
8.	363,28	0,76	- 58,65	304,63	4,48	3,46	2,25
9.	304,63	0,70	- 47,73	256,90	3,78	2,92	1,93
10.	256,90	0,69	- 37,94	218,96	3,22	2,49	1,70

$$(6) \quad C_{CC} = \frac{(5)}{Hc} = \frac{(5)}{68}$$

$$(7) \quad C_{Ee} = C_{CC} * \frac{CC}{n} = C_{CC} * \frac{0,34}{0,44}$$

$$(8) \quad C_R = f * C_{CC} + (1 - f) * C_I = 0,4 * C_{CC} + (1 - 0,4) * C_I$$

3ra. capa de suelo

$$I = 40 \text{ mm}$$

$$R = 40 - 10 = 30 \text{ mm}$$

$$Hc = 66 \text{ mm}$$

$$f = 0,4$$

C_I son los valores de C_R de la segunda capa de suelo

$$A = C_I * (40 - 30 + 30 * 0,4) = 22,0 * C_I$$

$$B = \frac{30 * 0,4}{66} = 0,18$$

$$\Delta Z = \frac{22 * C_I - 0,18 * Z}{1 + 0,5 * 0,18} = 20,18 * C_I - 0,17 * Z$$

valor inicial para Z es el valor obtenido en la temporada anterior: $Z = 1.428,13 \text{ mm} \cdot \sigma$

(1) lavado	(2) Z ini.	(3) C_I	(4) ΔZ	(5) Z fin.	(6) C_{CC}	(7) CE_e	(8) C_R
1.	1.428,13	8,70	-37,22	1.360,91	20,62	16,20	13,47
2.	1.360,91	6,99	-90,30	1.270,61	19,25	15,13	11,89
3.	1.220,61	5,66	-101,79	1.168,83	17,71	13,92	10,48
4.	1.168,83	4,61	-105,67	1.063,16	16,11	12,66	9,21
5.	1.063,16	3,80	-104,05	959,10	14,53	11,42	8,09
6.	959,10	3,15	-99,48	859,62	13,02	10,23	7,10
7.	859,62	2,65	-92,66	766,96	11,62	9,13	6,24
8.	766,96	2,25	-84,98	681,99	10,33	8,12	5,48
9.	681,99	1,93	-76,99	605,00	9,17	7,21	4,83
10.	605,00	1,70	-68,54	536,45	8,13	6,39	4,27

$$(6) \quad C_{CC} = \frac{(5)}{Hc} = \frac{(5)}{66}$$

$$(7) \quad CE_e = C_{CC} * \frac{CC}{n} = C_{CC} * \frac{0,33}{0,42}$$

$$(8) \quad C_R = f * C_{CC} + (1 - f) * C_I = 0,4 * C_{CC} + 0,6 * C_I$$

4ta. capa de suelo

$$I = 30 \text{ mm}$$

$$R = 30 - 10 = 20 \text{ mm}$$

$$Hc = 42 \text{ mm}$$

$$f = 0,6$$

C_I son los valores de C_R de la tercera capa de suelo

$$A = C_I * (30 - 20 + 20 * 0,6) = 22 * C_I$$

$$B = \frac{10 * 0,6}{42} = 0,29$$

$$\Delta Z = \frac{22 * C_I - 0,29 * Z}{1 + 0,5 * 0,29} = 19,21 * C_I - 0,25 * Z$$

valor inicial para Z es el valor obtenido en la temporada anterior: $Z = 1.151,08 \text{ mm} \cdot \sigma$

(1) lavado	(2) Z ini.	(3) C _I	(4) ΔZ	(5) Z fin.	(6) C _{CC}	(7) C _{Ee}	(8) C _R
1.	1.151,08	13,47	29,01	1.122,07	26,72	14,39	21,42
2.	1.122,07	11,89	52,11	1.069,96	25,48	13,72	20,04
3.	1.069,96	10,48	66,17	1033,39	24,61	13,25	18,96
4.	1033,39	9,21	74,02	929,77	22,14	11,92	16,97
5.	929,77	8,09	77,03	852,73	20,30	10,93	15,42
6.	852,73	7,10	76,79	775,94	18,47	9,95	13,92
7.	775,94	6,24	74,12	701,83	16,71	9,00	12,52
8.	701,83	5,48	70,19	631,64	15,04	8,10	11,22
9.	631,64	4,83	65,13	566,51	13,49	7,26	10,03
10.	566,51	4,27	59,60	506,91	12,07	6,50	8,95

$$(6) \quad C_{CC} = \frac{(5)}{H_c} = \frac{(5)}{42}$$

$$(7) \quad C_{E_e} = C_{CC} * \frac{CC}{n} = C_{CC} * \frac{0,21}{0,39}$$

$$(8) \quad C_R = f * C_{CC} + (1 - f) * C_I = 0,6 * C_{CC} + 0,4 * C_I$$

Resumen de los resultados de las dos primeras temporadas de lavado:

Capa de suelo	1ra	2da	3ra	4ta
C _{Ee} (Oct. año 0)	14	16	20	22
C _{Ee} (Mar. año 1)	8,73	13,23	17,00	14,76
C _{Ee} (Oct. año 1)	0,56	2,49	6,39	6,50

Lavado de sales en la Segunda Temporada sin riego (Nov. año 1 - Mar. año 2)

Los cálculos son análogos a los de la primera temporada.

1ra. capa de suelo

$C_I = 0$ (agua de lluvia)

∴ $A = 0$

$$B = \frac{R * f}{H_c} = \frac{50 * 0,5}{54} = 0,46$$

$Z_I = 44,95 \text{ mm} \cdot \sigma$ (es la cantidad de sales remanentes después de la 10ma. aplicación de lavado)

$$\Delta Z = \frac{A - B * Z_1}{1 + 0,5 * B} = \frac{0 - 0,46 * 44,95}{1 + 0,5 * 0,46} = -16,81 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 44,95 - 16,81 = 28,14 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{cc} = \frac{28,14}{54} = 0,52 \text{ mS/cm}$$

$$CEe \triangleq Ce = 0,52 * \frac{0,27}{0,40} = 0,35 \text{ mS/cm}$$

2da. capa de suelo

$$C_l = 0,5 * 0,52 + (1 - 0,5) * 0 = 0,26 \text{ mS/cm}$$

$$A = 0,26 * (50 - 50 + 50 * 0,4) = 5,20$$

$$B = \frac{50 * 0,4}{68} = 0,29$$

$$Z_1 = 218,96 \text{ mm} \cdot \sigma \quad (\text{del 10mo. lavado})$$

$$\Delta Z = \frac{5,20 - 0,29 * 218,96}{1 + 0,5 * 0,29} = -50,92 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 218,96 - 50,92 = 168,04 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{cc} = \frac{168,04}{68} = 2,47 \text{ mS/cm}$$

$$CEe \triangleq Ce = 2,47 * \frac{0,34}{0,44} = 1,91 \text{ mS/cm}$$

3ra. capa de suelo

$$C_l = 0,4 * 2,47 + (1 - 0,4) * 0,26 = 1,14 \text{ mS/cm}$$

$$A = 1,14 * (50 - 50 + 50 * 0,4) = 22,80$$

$$B = \frac{50 * 0,4}{66} = 0,30$$

$$Z_1 = 536,46 \text{ mm} \cdot \sigma \quad (\text{del 10mo. lavado})$$

$$\Delta Z = \frac{22,80 - 0,30 * 536,46}{1 + 0,5 * 0,30} = -120,12 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 536,46 - 120,12 = 416,33 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC} = \frac{416,33}{66} = 6,31 \text{ mS/cm}$$

$$CEe = 6,31 * \frac{0,33}{0,42} = 4,96 \text{ mS/cm}$$

4ta. capa de suelo

$$C_l = 0,4 * 6,31 + (1 - 0,4) * 1,14 = 3,21 \text{ mS/cm}$$

$$A = 3,21 * (50 - 50 + 50 * 0,6) = 96,30$$

$$B = \frac{50 * 0,6}{42} = 0,71$$

$$Z_l = 506,91 \text{ mm} \cdot \sigma \quad (\text{del 10mo. lavado})$$

$$\Delta Z = \frac{96,30 - 0,71 * 506,91}{1 + 0,5 * 0,71} = -194,54$$

$$Z_2 = 506,91 - 194,54 = 312,37 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$C_{CC} = \frac{312,37}{42} = 7,44 \text{ mS/cm}$$

$$CEe = 7,44 * \frac{0,21}{0,39} = 4,0 \text{ mS/cm}$$

Resumen de los resultados de la segunda temporada de lavado sin riego:

Capa de suelo	1ra	2da	3ra	4ta
CEe (Oct. año 0)	14	16	20	22
CEe (Mar. año 1)	8,73	13,23	17,00	14,76
CEe (Oct. año 1)	0,56	2,49	6,39	6,50
CEe (Mar. año 2)	0,35	1,91	4,96	4,0

Lavado de sales en la Segunda Temporada de riego (Abr. año 2 - Oct. año 2)

Como se puede comprobar en la tabla anterior, se ha logrado la meta de concentración de sales en las

capas de suelo 1ra, 2da. y 4ta. Solamente la 3ra. capa de suelo muestra una concentración de sales $CEe > 4$ mS/cm.

Se decide que a partir de esta remporada se siembre algodón, pues esta planta muestra una buena tolerancia a las sales (ver tablas Nr. 9 y 10 en el capítulo 2.5).

En primera instancia se procede como que en todas las capas de suelo se hubiera logrado la meta de recuperación de $CEe < 4$ mS/cm. En este caso se calculará la altura de la lámina de lavado R con la ecuación (4.12)

$$R = \frac{(E - P) * C_l}{f * (C_{cc} - C_l)}$$

$$E = 210d * 3,5 \text{ mm/d} = 735 \text{ mm}$$

$$P = 0$$

$$C_l = 0,5 \text{ mS/cm}$$

$$f = 0,4 \text{ (el caso más desfavorable)}$$

$$C_{cc} = Ce * \frac{CC}{n}$$

$Ce = 4$ mS/cm (el valor meta para el equilibrio de concentración de sales)

$$C_{cc} = 4 * \frac{0,44}{0,34} = 5,18 \text{ mS/cm (para la 3ra. capa en el caso más desfavorable)}$$

$$R = \frac{(735 - 0) * 0,5}{0,4 * (5,18 - 0,5)} = 196 \text{ mm}$$

$$I = E - P + R = 735 + 196 = 931 \text{ mm}$$

$$\frac{R}{I} = \frac{196}{931} = 0,21$$

esto significa que en la temporada de cultivo, para el lavado de las sales sería necesario el 21% de la lámina de riego. Puesto que al inicio del cálculo desestimamos que en la 3ra. capa de suelo es $CEe > 4$ mS/cm , tendremos que escoger una lámina de R mayor, con el valor de $R = 25\%$ de I .

Turno de riego : 15 días

$$E = 15 \text{ d} * 3,5 \text{ mm/d} = 52,50 \text{ mm (lámina de evapotranspiración en este lapso)}$$

De los datos de partida conocemos la lámina de agua disponible para las plantas CC_p :

Capa del suelo	1ra	2da	3ra	4ta	Σ
CC_p [mm]	26	30	34	22	112

Antes de la aplicación del riego la lámina del contenido de agua del suelo será:

$$112 - 52,5 = 59,5 \text{ mm}$$

esto corresponde al 53% de la Capacidad de Campo total.

Para cada aplicación de riego rigen:

$$E = 52,5 \text{ mm}$$

$$R = 0,25 * I$$

$$I = E + R = 52,5 + 0,25 * I \quad \sim$$

$$I = 70 \text{ mm}$$

$$R = 70 - 52,5 = 17,5 \text{ mm}$$

En esta temporada de riego se harán $\frac{210 \text{ d}}{15 \text{ d}} = 14$ aplicaciones de agua.

1ra. capa de suelo

$$I = 70 \text{ mm}$$

$$R = 70 - CC_p * (1 - 0,53) = 70 - 26 * (0,47) = 57,78 \text{ mm}$$

$$A = 0,5 * (70 - 57,78 + 57,78 * 0,5) = 20,56$$

$$B = \frac{57,75 * 0,5}{54} = 0,54$$

$$\Delta Z = \frac{20,56 - 0,54 * Z}{1 + 0,5 * 0,54} = 16,19 - 0,43 * Z$$

Valor inicial de $Z = 28,14 \text{ mm} \cdot \sigma$ (corresponde a Z_2 de la temporada anterior)

aplica- (1) ción	(2) Z (ini.)	(3) ΔZ	(4) Z (fin.)	(5) C_{cc}	(6) CE_e	(7) C_R
1.	28,14	4,09	32,23	0,60	0,41	0,55
2.	32,23	2,33	34,56	0,64	0,43	0,57
3.	34,56	1,33	35,89	0,66	0,45	0,58
4.	35,89	0,76	36,65	0,68	0,46	0,59
5.	36,65	0,43	37,08	0,69	0,47	0,60
6.	37,08	0,25	37,33	0,69	0,47	0,60
7.	37,33	0,14	37,47	0,69	0,47	0,60
8.	37,47	0,08	37,55	0,70	0,47	0,60
9.	37,55	0,05	37,59	0,70	0,47	0,60
10.	37,59	0,03	37,62	0,70	0,47	0,60
11.	37,62	0,01	37,63	0,70	0,47	0,60
12.	37,63	0,01	37,64	0,70	0,47	0,60
13.	37,64	0,00	37,64	0,70	0,47	0,60
14.	37,64	0,00	37,64	0,70	0,47	0,60

$$(5) \quad C_{cc} = \frac{(4)}{Hc} = \frac{(4)}{54}$$

$$(6) \quad CE_e = C_{cc} * \frac{0,27}{0,40}$$

$$(7) \quad C_R = f * C_{CC} + (1 - f) * C_I = 0,5 * C_{CC} + 0,5 * 0,5$$

2da. capa de suelo

$$I = 57,78 \text{ mm}$$

$$R = 57,78 - 30 * 0,47 = 43,68 \text{ mm}$$

$$A = C_I * (57,78 - 43,68 + 43,68 * 0,4) = 31,57 * C_I$$

$$B = \frac{47,68 * 0,4}{68} = 0,26$$

$$\Delta Z = \frac{31,57 * C_I - 0,26 * Z}{1 + 0,5 * 0,26} = 27,94 * C_I - 0,23 * Z$$

Valor inicial de $Z = 168,04 \text{ mm} \cdot \sigma$ (de la temporada anterior)

$$(6) \quad C_{CC} = \frac{(5)}{Hc} = \frac{(5)}{68}$$

$$(7) \quad CE_e = C_{CC} * \frac{0,34}{0,44}$$

$$(8) \quad C_R = 0,4 * C_{CC} + 0,6 * C_I$$

(1) riego N°	(2) Z (ini.)	(3) C _I	(4) Δ Z	(5) Z (fin.)	(6) C _{CC}	(7) CE _e	(8) C _R
1.	168,04	0,55	-23,28	144,76	2,13	1,65	1,18
2.	144,76	0,57	-17,37	127,39	1,87	1,45	1,09
3.	127,39	0,58	-13,09	114,30	1,68	1,30	1,02
4.	114,30	0,59	- 9,80	104,50	1,54	1,19	0,97
5.	104,50	0,60	- 7,27	97,23	1,43	1,11	0,93
6.	97,23	0,60	- 5,60	91,63	1,35	1,04	0,90
7.	91,63	0,60	- 4,31	87,32	1,28	0,99	0,87
8.	87,32	0,60	- 3,32	84,00	1,24	0,96	0,86
9.	84,00	0,60	- 2,56	81,44	1,20	0,93	0,84
10.	81,44	0,60	- 1,97	79,48	1,17	0,90	0,83
11.	79,48	0,60	- 1,52	77,96	1,15	0,89	0,82
12.	77,96	0,60	- 1,17	77,79	1,13	0,87	0,81
13.	76,79	0,60	- 0,90	75,89	1,12	0,87	0,81
14.	75,89	0,60	- 0,69	75,20	1,11	0,86	0,80

3ra. capa de suelo

$$I = 43,68 \text{ mm}$$

$$R = 43,68 - 34 * 0,47 = 27,70 \text{ mm}$$

$$A = C_I * (43,68 - 27,70 + 27,70 * 0,4) = 27,06 * C_I$$

$$B = \frac{27,70 * 0,4}{66} = 0,17$$

$$\Delta Z = \frac{27,06 * C_I - 0,17 * Z}{1 + 0,5 * 0,17} = 24,94 * C_I - 0,16 * Z$$

Valor inicial de $Z = 416,33 \text{ mm} \cdot \sigma$ (de la temporada anterior)

(1) riego N°	(2) Z (ini.)	(3) C_I	(4) ΔZ	(5) Z (fin.)	(6) C_{CC}	(7) C_{Ee}	(8) C_R
1	416,33	1,18	-37,18	379,15	5,74	4,51	3,00
2	379,15	1,09	-33,48	345,67	5,24	4,12	2,75
3	345,67	1,02	-29,87	315,80	4,78	3,76	2,52
4	315,80	0,97	-26,34	289,46	4,39	3,45	2,34
5	289,46	0,93	-23,12	266,34	4,04	3,17	2,17
6	266,34	0,90	-20,17	246,17	3,73	2,93	2,03
7	246,17	0,87	-17,69	228,48	3,46	2,72	1,91
8	228,48	0,86	-15,11	213,38	3,23	2,54	1,81
9	213,38	0,84	-13,19	200,18	3,03	2,38	1,72
10	200,18	0,83	-11,33	188,86	2,86	2,25	1,64
11	188,86	0,82	- 9,77	179,09	2,71	2,13	1,58
12	179,09	0,81	- 8,45	170,64	2,59	2,04	1,52
13	170,64	0,81	- 7,10	163,54	2,48	1,95	1,48
14	163,54	0,80	- 6,21	157,32	2,38	1,87	1,43

$$(6) \quad C_{CC} = \frac{(5)}{Hc} = \frac{(5)}{66}$$

$$(7) \quad C_{Ee} = C_{CC} * \frac{0,33}{0,42}$$

$$(8) \quad C_R = 0,40 * C_{CC} + 0,6 * C_I$$

4ta. capa de suelo

$$I = 27,70 \text{ mm}$$

$R = 27,70 - 22 * 0,47 = 17,36 \text{ mm}$ (la diferencia con $R = 17,50 \text{ mm}$ del cuadro de la siguiente página se debe al redondeo del cálculo)

$$A = C_I * (27,70 - 17,36 + 17,36 * 0,6) = 20,76 * C_I$$

$$B = \frac{17,36 * 0,6}{42} = 0,25$$

$$\Delta Z = \frac{20,76 * C_I - 0,25 * Z}{1 + 0,5 * 0,25} = 18,45 * C_I - 0,22 * Z$$

Valor inicial de $Z = 312,37 \text{ mm} \cdot \sigma$ (de la temporada anterior)

(1) riego N°	(2) Z (ini.)	(3) C_I	(4) ΔZ	(5) Z (fin.)	(6) C_{CC}	(7) CE_e	(8) C_R
1.	312,37	3,00	-13,37	299,00	7,12	3,83	5,47
2.	299,00	2,75	-15,04	283,96	6,76	3,64	5,16
3.	283,96	2,52	-15,98	267,98	6,38	3,44	4,84
4.	267,98	2,34	-15,78	252,20	6,00	3,23	4,54
5.	252,20	2,17	-15,45	236,75	5,64	3,04	4,25
6.	236,75	2,03	-14,63	222,12	5,29	2,85	3,99
7.	222,12	1,91	-13,63	208,49	4,96	2,67	3,74
8.	208,49	1,81	-12,47	196,02	4,67	2,51	3,53
9.	196,02	1,72	-11,39	184,63	4,40	2,37	3,33
10.	184,63	1,64	-10,36	174,27	4,15	2,23	3,15
11.	174,27	1,58	- 9,19	165,08	3,93	2,12	2,99
12.	165,08	1,52	- 8,27	156,81	3,73	2,01	2,85
13.	156,81	1,48	- 7,19	149,62	3,56	1,92	2,73
14.	149,62	1,43	- 6,53	143,08	3,41	1,84	2,62

$$(6) \quad C_{CC} = \frac{(5)}{H_c} = \frac{(5)}{42}$$

$$(7) \quad CE_e = C_{CC} * \frac{0,21}{0,39}$$

$$(8) \quad C_R = f^* C_{CC} + (1 - f) * C_I = 0,60 * C_{CC} + 0,4 * C_I$$

Resumen de los resultados precedentes:

Capa de suelo	1ra	2da	3ra	4ta
CEe (Oct. año 0)	14	16	20	22
CEe (Mar. año 1)	8,73	13,23	17,00	14,76
CEe (Oct. año 1)	0,56	2,49	6,39	6,50
CEe (Mar. año 2)	0,35	1,91	4,96	4,0
CEe (Oct. año 2)	0,47	0,86	1,87	1,84

Después de la segunda temporada de riego, el suelo se ha desalinizado suficientemente ($CE_e < 4,0$ mS/cm), de modo que a partir de este momento sólo será necesaria una lámina de lavado $R = 0,21 * I$ y en este suelo ya se pueden sembrar cultivos normales.

El Plan Definitivo de Lavados y de Cultivos se presenta de la siguiente manera:

temporada	lavados	cultivos	<i>C_{Ee}</i> en mS/cm							
			1.capa		2.capa		3.capa		4.capa	
			ini.	fin.	ini.	fin.	ini.	fin.	ini.	fin.
Nov. año 0 – Mar. año 1	Precipitaciones	ninguno	14	8,73	16	13,23	20	17,0	22	14,76
Abr. año 1 – Oct. año 1	10 aplicaciones <i>I</i> = 60 mm <i>R</i> = 20 mm	ninguno	8,73	0,56	13,23	2,49	17	6,39	14,76	6,5
Nov. año 1 – Mar. año 2	Precipitaciones	ninguno	0,96	0,35	2,49	1,91	6,39	4,96	6,5	4,0
Abr. año 2 – Oct. año 2	14 aplicaciones <i>I</i> = 70 mm <i>R</i> = 17,5 mm	algodón	0,35	0,47	1,91	0,86	4,96	1,87	4,0	1,84
Nov. año ... – Mar. año ...	Precipitaciones	normales	< 4,0 mS/cm							
Abr. año ... – Oct. año ...	Láminas de <i>R</i> = 0,21* <i>I</i>	normales								
Etc.										

Apéndice VI

Cálculo de la Conductividad Eléctrica con presencia de Sales poco Solubles. [20]

El análisis de un extracto saturado de suelo arroja los siguientes resultados:

Na	414,0 ppm
Ca	601,2 ppm
Cl	638,3 ppm
SO ₄	1.440,9 ppm
CEe	1,0 mS/cm

A partir de estos datos podemos elaborar la siguiente tabla que muestra la concentración de sales (en ppm y mval/l) así como los peso equivalentes de cada uno de los Iones.

Ión	ppm	Peso equiv.	Mval/l
Na ⁺	414,0	23,0	18
Ca ²⁺	601,2	20,04	30
Cl ⁻	638,3	35,46	18
SO ₄ ²⁻	1.440,9	48,03	30

Esto quiere decir que existen 18 mval/l de sal común y 30 mval/l de yeso. Cada una de las sales origina de por sí una conductividad eléctrica:

$$ClNa: \quad \frac{18}{12} = 1,5 \text{ mS/cm}$$

$$Yeso: \quad \frac{30}{12} = 2,5 \text{ mS/cm}$$

$$CEe \text{ total:} \quad \overline{\quad\quad\quad} \quad 4,0 \text{ mS/cm}$$

El suelo tiene las siguientes características:

$$C_{CC} = 0,25 \cong 25\%$$

$$n = 0,4 \cong 40\%$$

$$\sim \frac{n}{C_{CC}} = \frac{0,4}{0,25} = 1,60$$

La concentración de sales (del *ClNa*) a Capacidad de Campo *CC* es 1,6 veces mayor que la concentración de *ClNa* del extracto saturado, esto es: $1,6 \cdot 18 = 28,8$ mval/l.

La concentración de sales del Yeso permanece constante en 30 mval/l, puesto que éste valor corresponde a su máximo de solubilidad.

La concentración total de sales a Capacidad de Campo será:

$$ClNa: \quad \frac{28}{12} = 2,4 \text{ mS/cm}$$

$$Yeso: \quad \frac{30}{12} = 2,5 \text{ mS/cm}$$

$$CEe \text{ total:} \quad \frac{\quad}{\quad} = 4,9 \text{ mS/cm}$$

Una concentración salina de $CE_{cc} = 6,4$ mS/cm ocasiona una disminución de 50% del rendimiento en el cultivo de la cebolla. Este valor de la concentración salina, en caso de no estar presentes sales poco solubles, corresponde a un valor de $CEe = 4$ mS/cm.

Con el cálculo anterior observamos que, con la presencia de sales poco solubles, que el valor $CEe = 4$ mS/cm corresponde a un valor de $CE_{cc} = 4,9$ mS/cm, lo cual nos conduce a elegir en un suelo de estas características la disminución de rendimiento será menor que 50%.

Apéndice VII

Cálculo de Lavado y Balance de Sales en un suelo que contiene tanto Sales Solubles como Poco Solubles. [20]

En este ejemplo tenemos un agua de riego que contiene solamente sales solubles.

Los parámetros del suelo son:

$$n = 0,45 \triangleq 45\%$$

$$CC = 0,30 \triangleq 30\%$$

$$PMP = 0,19 \triangleq 19\%$$

Profundidad del perfil de suelo: 80 cm

$$f = 0,5$$

$$C_l = 0,4 \text{ mS/cm}$$

$$I = 80 \text{ mm}$$

$$R = 25 \text{ mm}$$

El análisis del extracto saturado de suelo arroja:

	Ce (mval/l)	CEe (mS/cm)
Sales solubles (i)	72	6,0
Sales poco solubles (s)	10	0,8
$\Sigma =$	82	6,8

Se buscan:

- 1) Concentración de sales CEe después de la aplicación de riego
- 2) Concentración de sales del agua lixiviada

1) Concentración de sales CEe después de la aplicación de riego

Primeramente calculamos CEe por las sales solubles:

con la ecuación (4.24)
$$\Delta Z = \frac{A - B * Z_1}{1 + 0,5 * B}$$

$$A = C_l * (I - R + R * f) = 0,4 * (80 - 25 + 25 * 0,5) = 27,0$$

$$H_c = 800 \text{ mm} * 0,3 = 240 \text{ mm}$$

$$B = \frac{R * f}{H_c} = \frac{25 * 0,5}{240} = 0,05$$

$$CE_{ccini} = CE_e * \frac{n}{CC} = 6 * \frac{0,45}{0,30} = 9,0 \text{ mS/cm}$$

$$Z_1 = H_c * CE_{cc} = 240 * 9 = 2.160 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$\Delta Z = \frac{27 - 0,05 * 2.160}{1 + 0,5 * 0,05} = -79 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$Z_2 = 2.160 - 79 = 2.081 \text{ mm} \cdot \sigma$$

$$CE_{CCfin} = \frac{Z_2}{Hc} = \frac{2.081}{240} = 8,67 \text{ mS/cm}$$

con ecuación (4.25) $CEe_l = CE_{CC} * \frac{CC}{n} = 8,67 * \frac{0,30}{0,45} = 5,78 \text{ mS/cm}$ (sales solubles)

y finalmente la concentración de sales total con ecuación (4.26):

$$CEe = CEe_l + CEe_s = 5,78 + 0,8 = 6,58 \text{ mS/cm}$$

2) Concentración salina del agua lixiviada

a) Por las sales solubles

$$C_{RI} = \frac{|\Delta Z + I * C_l|}{R} = \frac{|-79 + 80 * 0,5|}{25} = 1,60 \text{ mS/cm}$$

b) Por las sales poco solubles

$$C_{RS} = f * CE_{CC} + (1 - f) * C_l = 0,5 * 0,8 + 0 = 0,4 \text{ mS/cm}$$

($C_l = 0$ dado que el agua de riego contiene sólo sales solubles)

Concentración de sales total:

$$CR = C_{RS} + C_{RI} = 1,60 + 0,40 = 2,0 \text{ mS/cm}$$

La cantidad de sales poco solubles lavadas será:

$$Z_s = R * C_{RS} = 24 * 0,40 = 10 \text{ mm} \cdot \sigma$$

que puede ser expresada en kg/ha utilizando la fórmula:

$$Z * 12 * \text{peso equiv.} * 10^{-2} = 10 * 12 * 50 * 10^{-2} = 60 \text{ kg/ha}$$

(peso equiv. del yeso CO_3Ca : 50g)

Apéndice VIII

Ejemplos de aplicación de las ecuaciones (4.45) a (4.47) [20]

Ejemplo 1: Fórmula de Lavado (4.45)

Tenemos el mismo suelo del ejemplo 1 del Apéndice III, cuyos parámetros eran:

$$\begin{aligned}n &= 0,42 \\CC &= 0,30 \\PMP &= 0,18 \\f &= 0,5 \\W_{mt} &= 90 \text{ cm} \\R &= 24 \text{ mm} \\C_I &= 0,6 \text{ mS/cm} \\CE_e &= 6,0 \text{ mS/cm}\end{aligned}$$

La aplicación del riego se realiza cuando en el suelo queda sólo $\frac{1}{3}$ de CC_u .

$$CE_{CC}^0 = CE_e = \frac{n}{CC} = 6 * \frac{0,42}{0,30} = 8,4 \text{ mS/cm}$$

$$H_c = 900 \text{ mm} * 0,30 = 270 \text{ mm}$$

$$\alpha = \frac{W_{mt} * PMP + W_{mt} * W_v}{H_c} = \frac{900 \text{ mm} * 0,18 + 900 \text{ mm} * (0,30 - 0,18)}{270 \text{ mm}} = 0,73$$

y reemplazando en (4.45)
$$C_{CC} = C_I + [C_{CC}^0 - \alpha * C_I] * e^{\frac{-f * R}{H_c}}$$

obtenemos
$$C_{CC} = 0,6 + [8,4 - 0,73 * 0,6] * e^{\frac{-0,5 * 24}{270}} = 8,22 \text{ mS/cm}$$

(en el Apéndice III teníamos $C_{cc} = 8,25 \text{ mS/cm}$, la diferencia se debe a redondeos en el cálculo)

la conductividad final es:
$$CE_e = 8,22 * \frac{0,30}{0,42} = 5,87 \text{ mS/cm}$$

igualmente en este resultado hay una pequeña diferencia de redondeo, con respecto al Apéndice III. Sin embargo es evidente que este método de cálculo conduce más rápidamente a la meta que las ecuaciones del equilibrio de sales.

Ejemplo 2: Lavados Sucesivos. Ecuación (4.47) [20]

Para este ejemplo utilizamos los mismos datos que en el ejemplo del Apéndice V.

$$C_{CC}^{(n)} = C_I + [C_{CC}^0 - \alpha * C_I] * e^{\frac{-(n)*f*R}{H_c}} + C_I * (1 - \alpha) * \sum_{k=1}^{k=(n)-1} e^{\frac{-k*f*R}{H_c}}$$

la ecuación (4.47) será utilizada para la décima (10ma.) aplicación en la primera temporada de riego.

(n) = 10 (número ordinal del lavado)

$C_I = 0,5$ mS/cm

$C_{CC}^0 = 12,93$ mS/cm

$f = 0,5$

$R = 50$ mm

$H_c = 54$ mm

$$\alpha = \frac{\text{contenidode humedad antes de cada aplicación de riego}}{H_c} = \frac{44}{54} = 0,81$$

$$C_{CC}^{(n)} = 0,5 + [12,93 - 0,81 * 0,5] * e^{\frac{-10*0,5*50}{54}} + 0,5 * (1 - 0,81) * \sum_{k=1}^9 e^{\frac{k*0,5*50}{54}} = 0,79$$

mS/cm

Nuevamente la diferencia con el Apéndice V en donde fue $C_{CC}^0 = 0,83$ mS/cm se debe a redondeos en el cálculo. La ventaja de este método es su rapidéz.

Ejemplo 3: Lavado con Agua de las Lluvias. Ecuación (4.46) [20]

Los datos del suelo son:

$n = 040$

$CC = 0,26$

$f = 0,6$

$CE_e = 12$ mS/cm

$W_{mt} = 90$ cm

$E = 400$ mm/a

$P = 600$ mm/a

El 80% del agua de las precipitaciones puede infiltrar en el suelo

Se busca: Qué tiempo es necesario para que la recuperación del suelo llegue a ser $CE_e = 4$ mS/cm ?

$$H_c = 900 \text{ mm} * 0,26 = 234 \text{ mm}$$

$$C_{CC}^0 = CE_e * \frac{n}{CC} = 12 * \frac{0,40}{0,26} = 18,46 \text{ mS/cm}$$

$$R = 0,8 * P - E = 0,8 * 600 - 400 = 80 \text{ mm/a}$$

$$C_{CC} = CE_e * \frac{n}{CC} = 4,0 * \frac{0,40}{0,26} = 6,15 \text{ mS/cm}$$

de la ecuación (4.46) se deduce $\sim R = \frac{H_c}{f} * \ln \frac{C_{cc}^0}{C_{cc}}$

$$R = \frac{243}{0,6} * \ln \frac{18,46}{6,15} = 428 \text{ mm en total}$$

con lo cual podemos calcular el tiempo necesario para la recuperación:

$$T = \frac{428 \text{ mm}}{80 \text{ mm/a}} = 5,3 \text{ años}$$

Apéndice IX

Cálculo del Lavado con el Modelo de Reservorios en Serie. Ecuación (4.50) y con un Método Numérico [33]

Un cuerpo de suelo, subdividido en 4 capas va a ser lavado con el agua de las precipitaciones.

Profundidad de la capa [cm]	0-25	25-50	50-75	75-100
CEe [mS/cm]	12	18	24	28

Puesto que las diferentes capas de suelo tienen diferente concentración de sales, deberemos utilizar el Principio de las Superposiciones al aplicar en el cálculo la ecuación (4.50).

$$C_I = C_0' * e^{-t/T}$$

$$C_{II} = C_{II}' + C_{II}'' = C_0' * \left(1 + \frac{t}{T}\right) + (C_0'' - C_0') * e^{-t/T}$$

y así sucesivamente.

En donde C_0' es la concentración de sales en la solución de suelo de la primera capa, C_0'' es la concentración en la segunda capa y así sucesivamente.

Se busca el efecto del lavado del suelo con 80 mm de lámina de Precipitación.

La eficiencia del lavado es: $f = 1$. Cuando la Capacidad de Campo $CC = 50\%$, entonces es válido para cada capa de suelo que $Hc = 125$ mm.

Para la aplicación de la ecuación (4.50) se calculan los valores necesarios de $\frac{t}{T}$ a partir de la fórmula $\frac{P}{Hc} = \frac{P}{125}$ de manera que obtenemos:

P [mm]	80	160	240	320	400	480	560	640
t/T	0,64	1,28	1,92	2,56	3,20	3,84	4,48	5,12

los resultados del cálculo se muestran en la siguiente tabla I.

$$C_I = C'_0 e^{-t/T}$$

$$C_{II} = C'_0 (1 + t/T) e^{-t/T} + (C''_0 - C'_0) e^{-t/T}$$

$$C_{III} = C'_0 (1 + t/T + t^2/2T^2) e^{-t/T} + (C''_0 - C'_0) (1 + t/T) e^{-t/T} + (C'''_0 - C''_0) e^{-t/T}$$

$$C_{IV} = C'_0 (1 + t/T + t^2/2T^2 + t^3/6T^3) e^{-t/T} + (C''_0 - C'_0) (1 + t/T + t^2/2T^2) e^{-t/T} + (C'''_0 - C''_0) (1 + t/T) e^{-t/T} + (C''''_0 - C'''_0) e^{-t/T}$$

1	C'_0	12.0							
2	$C''_0 - C'_0$	6.0							
3	$C'''_0 - C''_0$	6.0							
4	$C''''_0 - C'''_0$	4.0							
5	t/T	0.64	1.28	1.92	2.56	3.20	3.84	4.48	5.12
6	$t^2/2T^2$	0.21	0.82	1.84	3.28	5.12	7.37	10.04	13.11
7	$t^3/6T^3$	0.04	0.35	1.18	2.80	5.46	9.44	14.98	22.37
8	$1+t/T$	1.64	2.28	2.92	3.56	4.20	4.84	5.48	6.12
9	$1+t/T+t^2/2T^2$	1.85	3.10	4.76	6.84	9.32	12.21	15.52	19.23
10	$1+t/T+t^2/2T^2+t^3/6T^3$	1.89	3.45	5.94	9.64	14.78	21.65	30.50	41.60
11	$e^{-t/T}$	0.527	0.278	0.147	0.077	0.0408	0.0215	0.0113	0.006
12	$C_I = 1 \times 11$	6.3	3.3	1.8	0.9	0.5	0.3	0.1	0.07
13	$C_{II} = 1 \times 8 \times 11$	10.4	7.6	5.1	3.3	2.1	1.3	0.7	0.4
14	$C''_{II} = 2 \times 11$	3.2	1.7	0.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
15	$C_{II} = 13+14$	13.6	9.3	6.0	3.8	2.3	1.4	0.8	0.5
16	$C'_{III} = 1 \times 9 \times 11$	11.7	10.4	8.4	6.3	4.6	3.2	2.1	1.4
17	$C''_{III} = 2 \times 8 \times 11$	5.2	3.8	2.6	1.6	1.0	0.6	0.3	0.2
18	$C'''_{III} = 3 \times 11$	3.2	1.7	0.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
19	$C_{III} = 16+17+18$	20.1	15.9	11.9	8.4	5.8	3.9	2.5	1.7
20	$C'_{IV} = 1 \times 10 \times 11$	12.0	11.5	10.4	8.9	7.2	5.6	4.1	3.0
21	$C''_{IV} = 2 \times 9 \times 11$	5.9	5.2	4.2	3.1	2.3	1.6	1.1	0.7
22	$C'''_{IV} = 3 \times 8 \times 11$	5.2	3.8	2.6	1.7	1.0	0.6	0.4	0.2
23	$C''''_{IV} = 4 \times 11$	2.1	1.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0
24	$C_{IV} = 20+21+22+23$	25.2	21.6	17.8	14.0	10.7	7.9	5.7	3.9

Tabla I: Resultados del cálculo de concentración de sales en las diferentes capas de suelo.

El Método Numérico se basa en las siguientes premisas:

- El agua de riego, en este caso el agua de las precipitaciones, tiene una concentración de sales C_I , ésta agua se mezcla con el agua de la primera capa de suelo, cuya concentración de sales es C_{S1} . La concentración de sales resultante es C_{X1} y se calcula con la siguiente fórmula:

$$a * C_I + b * C_{S1} = (a + b) * C_{X1} \quad \text{en donde}$$

$$a = I \quad [\text{en mm}]$$

$$b = W_V * \text{grosor de la capa de suelo} \quad [\text{en mm}]$$

- ✓ Si la primera capa de suelo absorbe c mm de agua, entonces se infiltran o percolan a la segunda capa de suelo $(a - c)$ mm de agua, con una concentración de sales C_{X1} . El proceso de mezcla se produce de la misma forma descrita anteriormente. Es decir, la concentración de sales en la segunda capa de suelo se describe como:

$$(a - c) * C_{X1} + d * C_{S2} = (a - c + d) * C_{X2}$$

- ✓ De la misma manera que en el cálculo con la ecuación (4.50) aquí $C_I = 0$ y en todas las capas de suelo el contenido de humedad es igual a CC , de modo que:

$$b = d = Hc \quad ; \quad \text{además} \quad c = 0$$

De modo que obtendremos las siguientes concentraciones de sales:

$$\text{1ra. capa (0 - 25 cm)} \quad 125 * 12 = (80 + 125) * C_{X1} \quad \leadsto \quad C_{X1} = 7,3 \text{ mS/cm}$$

$$\text{2da. capa (25 - 50 cm)} \quad 80 * 7,3 + 125 * 18 = (80 + 125) * C_{X2} \quad \leadsto \quad C_{X2} = 13,8 \text{ mS/cm}$$

la tabla II en la siguiente página nos muestra en resumen los resultados de cálculo:

1. con la ecuación (4.50);
2. con el método numérico en pasos (incrementos) de $P = 20$ mm;
3. con el método numérico en pasos (incrementos) de $P = 80$ mm

Comprobamos que en el método numérico, mientras más pequeños sean los pasos, más exactos serán los resultados.

Se debe mencionar que en la práctica los dos métodos 1. y 2. son equivalentes.

1. Valores de CEe con ecuación (4.50)

capa en cm	antes del lavado	después del lavado con								
		80 mm	160 mm	240 mm	320 mm	400 mm	480 mm	560 mm	640 mm	
0 - 25	12.0	6.3	3.3	1.8	0.9	0.5	0.3	0.1	0.07	
25 - 50	18.0	13.6	9.3	6.0	3.8	2.3	1.4	0.8	0.5	
50 - 75	24.0	20.1	15.9	11.9	8.4	5.8	3.9	2.5	1.7	
75 - 100	28.0	25.2	21.6	17.8	14.0	10.7	7.9	5.7	3.9	

2. Valores de CEe con método numérico (pasos de 20 mm)

capa en cm	antes del lavado	después del lavado con								
		80 mm	160 mm	240 mm	320 mm	400 mm	480 mm	560 mm	640 mm	
0 - 25	12.0	6.7	3.8	2.1	1.2	0.7	0.4	0.2	0.1	
25 - 50	18.0	13.7	9.6	6.5	3.9	2.5	1.6	1.0	0.6	
50 - 75	24.0	20.1	16.0	12.1	8.9	6.2	4.3	2.9	1.9	
75 - 100	28.0	25.2	21.7	18.0	14.5	11.1	8.3	6.1	4.4	

3. Valores de CEe con método numérico (pasos de 80 mm)

capa en cm	antes del lavado	después del lavado con								
		80 mm	160 mm	240 mm	320 mm	400 mm	480 mm	560 mm	640 mm	
0 - 25	12.0	7.3	4.5	2.7	1.7	1.0	0.6	0.4	0.2	
25 - 50	18.0	13.8	10.1	7.3	5.6	3.8	2.6	1.7	1.1	
50 - 75	24.0	20.0	16.2	12.7	10.0	7.6	5.7	4.1	2.9	
75 - 100	28.0	24.9	21.6	18.1	15.0	12.1	9.6	7.5	5.7	

Tabla II: Resumen de resultados de cálculo de las concentraciones de sales [en mS/cm] con los métodos: ecuación (4.50) y método numérico.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] AUROHA A., DOLINA M., DOBOZY O.K. (Hungarian Academy of Sciences) : Influencing the Water Economy of Soils by some Surface Active Agents. En *Tenside Detergents* 13 (1976) 4 págs. 209-215
- [2] BOUMANN J. H., HULSBOS W. C., LINDENBERGH H.L.J., VAN DER SLUIS P.M. DIELEMAN P.J. (Editor) : Reclamation of Salt affected Soils in Irak. International Institute for Land Reclamation and Improvement. Publication 11. Wageningen, The Netherlands 1963
- [3] BASCONES LUIS: El problema de la salinidad. En *Boletín del Colegio de Ingenieros de Venezuela* N° 80 págs. 52-55. Caracas 1966.
- [4] BRAUN R., PIZARRO O., PACHECO M., GILOBERT V. : Intoxicación salina de vides en Costa de Araujo Mendoza. En *Clima y suelo Serie 3 N° 5* págs. 101-132 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires 1964
- [5] BRETSCHEIDER H.: Vorlesungsskripte zu Landwirtschaftliche Wasserbau (Teil: Versalzung) Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Berlin . Berlin 1977
- [6] BOYKO HUGO (Editor) : Salinity and Aridity New Approaches to Old Problems. In *Monographiae Biologicae* Vol. XVI. Dr. W.Junk Publishers. The Hague 1966
- [7] DIESTEL HEIKO: Eine einfache Verfahrensweise zur Abschätzung des Salzauswaschungseffektes einer Bewässerung für die oberste Schicht von Lehmböden. En *Mitteilungen des Leichtweiss Instituts für Wasserbau der TU Braunschweig* Heft 50. 1976
- [8] EUSEIN EL-HAKIM ABDUL: Ökonomie der Bodenentsalzung dargestellt an Beispielen aus dem Irak. En *Zeitschrift für Bewässerungswirtschaft Sonderheft 2*. Frankfurt /Main 1973
- [9] FINCK ARNOLD: Tropische Böden. Verlag Paul Parey. Hamburg Berlin 1963
- [10] GARDNER W.R., BROOKS R.H.: A descriptive Theory of Leaching. En *Soil Science* Vol.83 págs. 295-304. Baltimore USA 1957
- [11] HADAS A., SWARTZENDRUBER D., RIJTEMA P. E., FUCHS M., YARON B. (Editors) : Physics of Soil, Water and Salts. *Ecological Studies* Vol.4. Springer Verlag. Berlin Heidelberg New York 1973
- [12] ICID (International Commission on Irrigation and Drainage) : Sixth Congress on Irrigation and Drainage Vol. II. New Delhi 1966
- [13] FAO /UNESCO: Irrigation, Drainage and Salinity. An International Source Book. Hutchinson & Co.

(Publishers). London 1973

[14] KOVDA V.A.: The use of Drainage to prevent Salinisation of irrigated Soils. In ICID Third Congress on Irrigation and Drainage Vol. V Report 12. New Delhi 1957

[15] KOVDA V.A.: Arid Land Irrigation and Soil Fertility: Problems of Salinity, Alkalinity, Compaction. En Arid Land Irrigation in Developing Countries Environmental Problems and Effects. Based on the International Symposium 1976 in Alexandria, Egypt. London 1977

[16] JANITZKY PETER: Salz- und Alkaliböden und Wege zu ihrer Verbesserung. Ein Vergleich russischer und amerikanischer Forschungsergebnisse. Gießen 1957

[17] JURY W.A., JARREL W.M., DEWITT D.: Reclamation of Saline - Sodic Soils by Leaching. En Soil Science Society of America, Journal Vol. 43 N° 6. Madison Wisconsin 1979

[18] KREBB KARLHEINZ: Pflanzen an Salzstandorten. En Naturwissenschaften N° 61 Springer Verlag. Berlin Heidelberg New York 1974

[19] MENGEL KONRAD: Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze. G.Fischer Verlag. Stuttgart New York 1979

[20] PIZARRO FERNANDO: Drenaje agrícola y recuperación de suelos salinos. Editorial Agrícola Española S.A. Madrid 1978

[21] PRATT F.: Factores que afectan la acumulación de sodio intercambiable en suelos irrigados. En Clima y Suelo Serie 3 N° 7 págs. 145-158. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires 1964

[22] POLJAKOFF-MAYBER A., GALE J. (Editors): Plants in saline Environments. Ecological Studies Vol. 15. Springer Verlag. Berlin Heidelberg New York 1975

[23] REEVE RONALD C.: The Relation of Salinity to Irrigation and Drainage Requirements. En ICID Third Congress on Irrigation and Drainage Vol. V Report 10. New Delhi 1957

[24] REEVE R.C., BOWER C.A. (United States Salinity Laboratory): Use of high-salt waters as a flocculant and source of divalent cations for reclaiming sodic soils. En Soil Science Vol.90. Baltimore 1960

[25] SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL: Lehrbuch der Bodenkunde. 9. Auflage Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart 1976

[26] STROGONOV B.P.: Physiological basis of salt tolerance of plants. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem 1964

[27] TERKELTOUB R.W., BABCOCK K.L.: A simple method for predicting salt movement through soil. En Soil Science Vol. 111 N°1. Baltimore 1971

[28] TERKELTOUB R.W., BABCOCK K.L.: Calculation of the Leaching required to reduce the salinity of a particular soil depth beneath a specified value. En Soil Science Society of America Proceedings Vol. 35. Madison 1971

[29] TYURIN I.V., ANTIPOV-KARATAEV I.N., CHIZHEVSKII M.G.: Reclamation of Solonets Soils in the USSR (Moskva 1960). Translated from Russian. Israel Program for Scientific Translations. Jerusalem 1967

[30] UNESCO: Salinity Problems in the arid zones. Proceedings of the Teheran Symposium (Arid Zone Research-XIV). Paris 1961

[31] USDA:- Diagnosis and Improvement of saline and alkali soils. Agricultural Handbook N° 60. Washington 1954 L.A.Richards (Editor). Traducción al español: Diagnóstico y Rehabilitación de suelos Salinos y Sódicos. Secretaría de Agricultura y Ganadería. Mexico 1962

[32] VAN DER MOLEN W.H.: Desalinization of Saline Soils as a Column Process. En Soil Science Vol. 81. Baltimore 1956

[33] VAN DER MOLEN W. H. : Salt balance and Leaching Requirement. En Drainage principles and applications Vol. II . Publication 16. International Institute for Land Reclamation and Improvement. Wageningen 1973

[34] VOLOBUEV V .R.: Ecology of Soils. Israel Program for Scientific Translations. Jerusalem 1964

[35] WITHERS BRUCE, VIPOND STANLEY : Bewässerung (Traducido por Kurt Lecher) Verlag Paul Parey. Berlín Hamburg 1978

[36] YARON B., DANFORS E., VAADIA Y. (Editors): Arid Zone Irrigation Ecological Studies Vol. 5. Springer Verlag. Berlin Heidelberg New York 1973

[37] DIN 1080 Bodenmechanik und Grundbau - Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones. Berlin 1980

[38] DIN 404 7 Bl. 3 Landwirtschaftlicher Wasserbau - Hidráulica Agrícola.

[39] DIN 4049 Teil 1 und 2 : Gewässerkunde - Recursos Hídricos

Teil 21 und 22 : Hydrologie - Hidrología

[40] DIN 19684 Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau. Chemische Laboruntersuchungen. - Procesos de Investigación de Suelos en la Hidráulica Agrícola. investigaciones químicas de laboratorio.

[41] DIN 19680 Bodenuntersuchungen im Landwirtschaftlichen Wasserbau. Begriffe - Investigación de Suelos en la Hidráulica Agrícola. Definiciones.

[42] DIN 19681 Bodenuntersuchungen im Landwirtschaftlichen Wasserbau. Investigación de Suelos en la Hidráulica Agrícola.

[43] DIN 19682 Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau. Felduntersuchungen. - Investigación de Suelos en la Hidráulica Agrícola. Pruebas en Campo

[44] DIN 19683 Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau. Physikalische Laboruntersuchungen. - Procesos de Investigación de Suelos en la Hidráulica Agrícola. Investigaciones físicas en laboratorio.